

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

«Alles im Griff?!»

Die Wechselwirkung exekutiver Funktionen und
kooperativem Lernen im Fokus

Eingereicht von: Sandra Weghuber

Begleitung: Prof. Dr. Markus Matthys

Datum der Abgabe: 08. Mai 2024

Inhaltsverzeichnis

Abstract.....	4
Danksagung	5
1 Einleitung	6
2 Ausgangslage	9
2.1 Begründung der Themenwahl aus persönlicher Sicht	9
2.2 Begründung der Themenwahl aus wissenschaftlicher Sicht.....	10
3 Theoretischer Bezugsrahmen.....	12
3.1 Exekutive Funktionen.....	12
3.1.1 Teilbereiche der Exekutiven Funktionen	14
3.1.1.1 Arbeitsgedächtnis	15
3.1.1.2 Inhibition	16
3.1.1.3 Kognitive Flexibilität	17
3.1.2 Entwicklung der Exekutiven Funktionen im Gehirn	19
3.1.3 Bedeutsamkeit der Exekutiven Funktionen in Bezug auf die Schule, das soziale Verhalten und erfolgreiches Lernen.....	22
3.1.4 Förderung der Exekutiven Funktionen	23
3.2 «Soziales Lernen sowie soziale und kooperative Lernformen»	25
3.2.1 Soziales Lernen.....	25
3.2.2 Soziale Lernformen	26
3.2.3 Kooperatives Lernen	28
3.2.3.1 Grundprinzip: Think-Pair-Share.....	32
3.2.3.2 Grundlegende Elemente des kooperativen Lernens.....	33
3.2.4 Lerneffizienz und Bedeutsamkeit Kooperativen Lernens	35
3.2.5 Herausforderungen von kooperativem Lernen.....	38
3.2.6 Methoden des Kooperativen Lernens	40
3.2.6.1 Doppelkreis.....	40
3.2.6.2 Placemat.....	40
3.2.6.3 Graffiti-Methode (Rotation).....	41

3.2.6.4 Gruppenpuzzle.....	41
3.2.6.5 Paar-Kontrolle	42
3.2.6.6 Team-Tournament	43
3.2.6.7 Reziprokes Lesen	43
3.3. Zusammenhänge zwischen EF und kooperativem Lernen	43
3.3.1 Exekutive Funktionen beim Kooperativen Lernen	44
3.3.1.1 Bedeutung des Arbeitsgedächtnisses beim kooperativen Lernen	45
3.3.1.2 Bedeutung der Inhibition beim kooperativen Lernen	46
3.3.1.3 Bedeutung der kognitiven Flexibilität beim kooperativen Lernen	47
4 Forschungsvorgehen.....	49
4.1 Qualitative Sozialforschung.....	49
4.1.1 Gütekriterien.....	50
4.1.2 Forschungsmethoden.....	51
4.2 Erhebung.....	52
4.2.1 Literaturarbeit.....	52
4.2.2 Fragebogen.....	53
4.3 Vorgehen bei der Auswertung.....	55
4.3.1 Triangulation.....	56
4.3.1.1 Qualitative Inhaltsanalyse	56
4.3.1.2 Auswertung des Fragebogens mittels Häufigkeitsverteilung.....	59
5 Methodisches Vorgehen.....	60
5.1 Datenerhebung.....	60
5.1.1 Qualitative Datenerhebung.....	60
5.1.1.1. Datenmaterial sichten, auswählen und vorbereiten	60
5.2.1.2. Kategorien entwickeln.....	61
5.2.1.3 Codieren	62
5.1.2 Quantitative Datenerhebung: Fragebogen.....	62
5.2 Datenauswertung.....	63
5.2.1 Qualitative Datenauswertung: Inhaltsanalyse	63

5.2.2 Quantitative Datenauswertung: Fragebogen.....	68
6 Darstellung der Analyse	70
6.1 Fazit qualitative Inhaltsanalyse	70
6.2 Fazit quantitative Datenauswertung: Fragebogen	72
6.3 Fazit, als Basis zur Produktentwicklung	73
7 Diskussion.....	74
7.1 Beantwortung der Fragestellung(en).....	74
7.2 Evaluation der Forschungsmethodik	77
8 Produkt «Planungshilfe»	78
8.1 Idee und Ziel des Produktes	78
8.2 Planung und Umsetzung.....	79
8.3 Rückmeldungen zur Planungshilfe.....	80
9 Ausblick.....	82
10 Literaturverzeichnis	83
11 Abbildungsverzeichnis.....	87
12 Tabellenverzeichnis.....	88
13 Anhang.....	89

Abstract

In einer Zeit, in der schulische Herausforderungen zunehmen, erweist sich kooperatives Lernen als wirksames Mittel zu ihrer Bewältigung. Dabei ist es jedoch unerlässlich, dass Schüler*innen ihre Exekutiven Funktionen (EF) «im Griff haben». Diese sind zentral für das Lenken der Gedanken, Gefühle und Handlungen. Das Zusammenwirken zwischen den EF und kooperativem Lernen prägt den Lernprozess maßgeblich. Basierend auf einer Literaturrecherche und einer qualitativen Inhaltsanalyse wird diese Wechselwirkung beleuchtet und aufgezeigt, wie EF durch kooperatives Lernen gefördert werden und umgekehrt. Gestützt auf den gewonnenen Erkenntnissen und mittels einer Befragung wurde ein Produkt entwickelt, das Lehrpersonen als praktische Planungshilfe dienen soll, um eine zielführende Berücksichtigung dieser beiden Themen bei der Unterrichtsvorbereitung zu gewährleisten.

Danksagung

Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen bedanken, die mich während des Schreibens dieser Masterarbeit unterstützt haben. Ein besonderer Dank geht an meinen Mentor, Markus Matthys. Mit seinen vielen hilfreichen Tipps und Anregungen hat er mich Schritt für Schritt durch die Arbeit begleitet. Ein grosses Dankeschön geht auch an alle Arbeitskolleg*innen, die an der Befragung teilgenommen und mein Produkt «Planungshilfe» getestet haben. Ebenfalls möchte ich mich bei einer guten Freundin und Arbeitskollegin für den konstruktiven Austausch und Unterstützung bedanken. «*Last but not least*» möchte ich meiner Familie für ihre Geduld und ihre emotionale Unterstützung danken.

1 Einleitung

Für die vorliegende Masterarbeit wurde der Titel «Alles im Griff?!» gewählt, da diese Redensart im allgemeinen Sprachgebrauch verwendet wird, um auszudrücken, dass jemand fähig ist, seine Emotionen und sein Verhalten zu kontrollieren. Diese Redewendung wird in der Literatur zu den Exekutiven Funktionen (EF) häufig erwähnt und kann als Synonym für selbige verwendet werden. Zum Beispiel wird die Redensart im Vorwort von «Förderung exekutiver Funktionen» (Walk & Evers, 2013, S. 5) genutzt. Deffner und Schenker (2020, S. 49) gebrauchen diesen Begriff ebenfalls im Zusammenhang mit den EF, wie auch Quante, Evers, Otto, Hille und Walk (2016, S. 418), die betonen, dass Menschen EF benötigen, um ihre Emotionen zu beherrschen und spontane Impulse zugunsten übergeordneter Ziele zu unterdrücken. Es ist somit von grosser Bedeutung, sich «im Griff» zu haben, was auch für den schulischen Alltag gilt.

So sollten Schüler*innen aufmerksam sein, ihre Hausaufgaben erledigen, pünktlich zum Unterricht erscheinen, den Lehrpersonen respektvoll begegnen und sich in der Klasse an die Regeln halten. Diese vielfältigen Anforderungen legen nahe, dass die entsprechenden Kompetenzen beherrscht werden müssen. Dazu sind exekutive Funktionen erforderlich. Diese schliessen diverse geistige Fähigkeiten ein, die es ermöglichen, die Aufmerksamkeit zu lenken, Informationen zu verarbeiten, Impulse zu kontrollieren sowie Handlungen zu planen. Sie fungieren gewissermassen als «Dirigent» der Denkprozesse, ermöglichen eine flexible Reaktion auf neue Situationen und bilden die Grundlage für den Lernerfolg sowie die sozial-emotionale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen (Kubesch 2016, S. 9).

Es wird angenommen, dass eine frühzeitige Förderung der EF Kindern dabei hilft, ihren Bildungsweg erfolgreich zu beschreiten. Im Gegensatz dazu können mangelhaft entwickelte oder geringfügig ausgeprägte EF ihre schulische Laufbahn erheblich erschweren (Diamond, zitiert nach Kubesch, 2016, S. 28).

Dies verdeutlicht die Relevanz einer effektiven Unterstützung der Schüler*innen im täglichen Unterricht hinsichtlich der Förderung exekutiver Funktionen. Eine sorgfältige Unterrichtsvorbereitung, die die individuellen Lernvoraussetzungen wie das Vorwissen und die Motivation der Schüler*innen berücksichtigt, ist dabei entscheidend (Gold, 2018, S. 25). Ebenso spielt ein reibungslos funktionierendes Classroom Management bzw. eine klare Unterrichtsorganisation eine zentrale Rolle. Dabei ist es entscheidend, fortlaufend zu überdenken, welche Formen der sozialen Interaktion sich für die Schüler*innen am besten eignen (ebd., S. 61). Es ist unerlässlich, die individuellen Fähigkeiten der Kinder zu berücksichtigen und sie entsprechend zu unterstützen.

Bei der Schule, an der die Autorin tätig ist, handelt es sich seit dem Schuljahr 2023/24 um eine Tagesschule. Viele Schüler*innen verbringen den ganzen Tag in der Schule, wobei vermehrt hohe Anforderungen, unter anderem soziale, emotionale und organisatorische, an sie gestellt werden, weshalb es umso sinnvoller erscheint, den Fokus auf die Förderung der EFs zu legen. Auch Brunsting (2011, S. 7) gibt an, dass die moderne integrative Schule die Fähigkeiten, selbstständig zu arbeiten, sich Ziele zu setzen und diese zu verfolgen sowie Probleme zu lösen im Schulalltag zunehmend angestrebt werden und diese individuellen Lernaktivitäten ein hohes Mass an Selbststeuerung und bestmögliche Lernvoraussetzungen verlangen. Es ist somit von grosser Relevanz, diese Lernvoraussetzungen zu schaffen und die EF täglich zu üben. Stuber-Bartmann zufolge ist eine regelmässige und vielseitige Übung der EF entscheidend: «Viel hilft viel.» (2021, S. 100). Zudem gibt sie an, dass die Schule täglich sowohl in Situationen des sozialen Miteinanders als auch in regulären Lernsituationen im Klassenzimmer eine Vielzahl an Übungsmöglichkeiten bietet. Dies unterstützt den «Transfereffekt». Dieser Begriff bezeichnet allgemein die Übertragung von Wissen, Fähigkeiten oder Kompetenzen von einem Kontext auf einen anderen. Auf die Schule und den Unterricht bezogen, geht es dabei um die Frage, inwieweit das in einer bestimmten Situation Gelernte auf andere Situationen übertragen und dort angewendet werden kann. Deshalb sind Trainings im realen Lernalltag gegenüber separaten Trainings zu favorisieren, da diese Transfereffekte zu wünschen übrig lassen (Brunsting, 2011, S. 14). Eine integrative Förderung der EF ist demnach zu bevorzugen, um die entsprechenden Fähigkeiten in diversen Lebensbereichen zu entwickeln und zu stärken. Auf die Schule bezogen bedeutet dies, die EF nicht isoliert zu betrachten, sondern vielmehr in Verbindung mit anderen Bereichen zu sehen. Im Unterricht kann dies auf verschiedenen Ebenen erfolgen. Einerseits kann das Umfeld, z. B. das Klassenzimmer, so gestaltet werden, dass ein selbstreguliertes Verhalten unterstützt wird; andererseits können entsprechende Lernformen angewendet werden. Soziale Lernformen könnten eine effektive Möglichkeit darstellen, da durch sie zentrale Fähigkeiten erworben werden, wie Empathie, Kooperationsbereitschaft und Konfliktlösungskompetenz, die für den Erfolg in zwischenmenschlichen Beziehungen von grosser Bedeutung sind.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass EF für ein erfolgreiches Lernen und Leben bedeutende kognitive Fähigkeiten sind (Walk & Evers, 2013). Durch häufige und regelmässige Anwendung können sie trainiert und verbessert werden. Um dies im Unterricht umzusetzen, könnten sich soziale Lernformen anbieten, da ihre Förderung eine Verbindung zur Entwicklung von EF aufweist. Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, aufzuzeigen, ob die EF durch soziale Lernformen gezielt gefördert werden können und, sollte dies der Fall sein, welche sozialen Lernformen hierfür geeignet sind. Um der Fragestellung nachzugehen, erfolgt eine

Literaturanalyse. Darüber hinaus wird mittels eines Fragebogens ermittelt, über welche Kenntnisse Lehrpersonen bezüglich EF und sozialen Lernformen verfügen.

Nach der Einleitung werden zunächst die Ausgangslage und die sich daraus ergebende Fragestellung thematisiert. Anschliessend erfolgt eine eingehende Erörterung des theoretischen Hintergrunds zu den EF und ihren Teilbereichen. Des Weiteren werden das soziale Lernen im Allgemeinen und kooperatives Lernen im Besonderen beleuchtet. Im darauffolgenden Abschnitt werden das Forschungskonzept und das methodische Vorgehen ausführlich vorgestellt. Dabei wird der aktuelle Forschungsstand anhand von Literatur untersucht. Auf Grundlage dieser Literaturanalyse wird ein erstes Fazit aus der qualitativen Inhaltsanalyse gezogen, das zur Beantwortung der Fragestellung beiträgt. Die im Verlauf der methodischen Auswertung gesammelten Daten aus den Fragebögen werden bei der Entwicklung des Produkts berücksichtigt. Das Produkt wird näher erläutert und ausgearbeitet. Die Arbeit schliesst mit einem Rückblick auf die Forschungsarbeit und einem Ausblick auf mögliche zukünftige Entwicklungen in diesem Bereich ab.

2 Ausgangslage

Im Folgenden wird die Themenwahl aus persönlicher und wissenschaftlicher Sicht begründet.

2.1 Begründung der Themenwahl aus persönlicher Sicht

Die Autorin verfügt über eine Erfahrung von 20 Jahren als Kindergartenlehrperson und ist seit nunmehr drei Jahren als Integrative Förderlehrperson (IF-LP) in der Unterstufe (UST) einer Regelschule tätig. Sowohl in ihrer Rolle als Klassenlehrperson als auch als IF-LP hat sie festgestellt, dass zahlreiche Schüler*innen trotz umfassender kognitiver Ressourcen Schwierigkeiten haben, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Insbesondere das unterrichtsbezogene Verhalten stellt eine Herausforderung dar und kann sich negativ auf den Lernerfolg auswirken. Die Schwierigkeiten zeigen sich häufig in Problemen mit der Impulssteuerung, der Konzentration und der Aufmerksamkeit sowie im Umgang mit Anweisungen.

In der Zusammenarbeit mit der Schulischen Heilpädagogin ist die Verfasserin der Arbeit bereits vor einigen Jahren mit den EF in Berührung gekommen. Ein vertieftes Interesse an diesem Thema entwickelte sich insbesondere durch eine Weiterbildung von Kevin Wingeier («Erkenntnisse aus der Hirnforschung – Exekutive Funktionen und deren Relevanz für den (Schul-)Alltag») im Jahr 2019. Als Klassenlehrperson erkannte sie die zentrale Bedeutung der EF für das Lernen und Verhalten der Kinder und integrierte dieses Wissen in die Unterrichtsvorbereitung. In ihrer aktuellen Rolle als IF-LP stellte sie jedoch fest, dass die EF oft nicht in die Unterrichtsplanung einbezogen werden. Ausserdem schien es, dass auch die Methodenvielfalt etwas vernachlässigt wird, möglicherweise durch die vorgegebenen Aufgaben aus Lehrmitteln.

Im Lehrplan 21 des Kantons Zürich sind zahlreiche Hinweise zu den überfachlichen Kompetenzen zu finden. So wird betont, dass es entscheidend ist, den Schüler*innen während des Unterrichts Übungsfelder im sozialen Lernen anzubieten. Insbesondere wird im Zusammenhang mit Methodenvielfalt und Lernunterstützung darauf hingewiesen, dass unterschiedliche Unterrichtsarrangements eine Differenzierung von Lernprozessen durch verschiedene Sozial- und Interaktionsformen ermöglichen. Zu den empfohlenen Unterrichtsformen gehört unter anderem das kooperative Lernen.

Wie bereits erwähnt, wurde in der schulischen Praxis jedoch beobachtet, dass dies nicht immer befolgt wird. Diese Beobachtung ist nicht als Kritik an der Lehrerschaft zu verstehen – jedoch stellt sich die Frage, inwieweit Lehrpersonen tatsächlich über die EF informiert sind und ob einzelne Aspekte aufgrund der zahlreichen Anforderungen, die an Lehrpersonen gestellt werden, vernachlässigt werden. Aufgrund von Zeitmangel und einem überfüllten Stundenplan

geraten Spiele zur Förderung der exekutiven Funktionen oft in Vergessenheit, da sie einen zusätzlichen Aufwand verursachen. Dennoch ist es im heilpädagogischen Kontext für den Lernerfolg der Schüler*innen von grosser Bedeutung, Lehrpersonen hinsichtlich des Einsatzes diverser sozialer Lernformen und der Förderung exekutiver Funktionen zu sensibilisieren. Diese Aspekte in der Planung von Beginn an zu berücksichtigen, könnte es ermöglichen, gezielter auf die Handlungsweisen der Schüler*innen zu reagieren (Weidner, zitiert nach Kubesch, 2011, S. 20).

2.2 Begründung der Themenwahl aus wissenschaftlicher Sicht

In der Literatur finden sich ebenfalls Hinweise auf einen engen Zusammenhang zwischen sozialen Lernformen und EF. Das folgende Zitat spricht für eine Zusammenführung der EF und diversen sozialen Lernformen und unterstreicht den Sinn dieser Projektidee, EF gezielt durch soziale Lernformen zu fördern. «When children work cooperatively, they learn to give and receive help, listen to other children`s ideas and perspectives, reconcile differences, and resolve problems democratically» (Gilles, 2007, zitiert nach Scholz, 2013, S. 5).

Soziales Lernen wird hier als Prozess beschrieben, bei dem Kinder durch kooperative Zusammenarbeit die Fähigkeit entwickeln, einander zu unterstützen, Hilfe anzunehmen, zuzuhören und die Ideen sowie Perspektiven anderer zu respektieren. Dabei lernen sie auch, Konflikte zu lösen und Probleme auf demokratische Weise anzugehen. Dieses Verständnis des sozialen Lernens lässt sich mit der sozial-kognitiven Lerntheorie von Albert Bandura verknüpfen (Bodenmann, Perrez, Schaer & Schär, 2011, S. 228 ff). Diese Lerntheorie, die in Kapitel 3.2.1 genauer erörtert wird, umfasst verschiedene Konzepte, wie jenes der Selbstwirksamkeit, das insbesondere beim kooperativen Lernen einen hohen Stellenwert aufweist (Scholz, 2013, S. 4).

Müller (2022, S. 69) empfiehlt ebenfalls, soziales Lernen methodisch in den Unterricht zu einzubinden und kooperatives Lernen zu fördern, um sicherzustellen, dass soziales Lernen nicht als zusätzliche Aufgabe, sondern als Bestandteil des Unterrichts wahrgenommen wird. Er stellt hierfür diverse Möglichkeiten vor, durch die Schüler*innen ihre sozialen Fähigkeiten üben können. Müller (ebd.) weist darauf hin, dass dies Verhaltensschwierigkeiten minimieren kann, und Brunsting greift (2011, S. 10) diese Thematik in Bezug auf Lernschwierigkeiten auf, indem sie anspricht, dass die Förderung der EF Lernschwierigkeiten verhindern oder dazu beitragen kann, bereits bestehende Schwierigkeiten zu überwinden (ebd., 2011, S. 29, S. 34). Grundsätzlich können Lernende davon profitieren. So könnte diese Herangehensweise als präventiver Ansatz dienen, um Lern- und Verhaltensprobleme zu verringern, was zweifellos im Interesse der Lernenden liegt und daher in Betracht gezogen werden sollte.

In Bezug auf die Förderung der exekutiven Funktionen zeigt sich, dass die gängige Förderpraxis häufig auf separate Trainings setzt. Diamond et. al. (2011, S. 6) sehen diese separate Förderung zwar ebenfalls als sinnvoll an, meinen jedoch auch: «Many different activities can improve EFs, probably including ones not yet studied [...] Similarly, curricula need to address EFs throughout the day, not only in a module.» Mit dieser Aussage wird darauf hingewiesen, dass verschiedene Aktivitäten zur Förderung der EF eingesetzt werden können und sie in das täglichen Lernen integriert und geübt werden sollen.

Diese Notwendigkeit, die Förderung der exekutiven Funktionen in den regulären Unterricht zu integrieren, verdeutlicht auch die neurobiologische Perspektive. Deffner und Schenker (2020, S. 12 ff) argumentieren, dass die regelmässige Nutzung von Synapsen während der Entwicklung nicht nur zu ihrer Erhaltung, sondern auch zu ihrer Vertiefung führt. Quante et al. (2016, S. 419) unterstreichen die besonders in den frühen Kindheitsjahren grosse Bedeutung der Unterstützung für die Förderung exekutiver Funktionen, da hier schnelle und tiefgreifende Veränderungen im Gehirn stattfinden. Dabei thematisieren sie nicht nur genetische Prädispositionen und die Gehirnreifung, sondern auch die Relevanz der bereitgestellten Übungsmöglichkeiten. Dies wirft die Frage auf, wie EF auch integrativ gefördert werden können, ohne auf separate Trainings zurückzugreifen.

Die Literatur deutet darauf hin, dass soziale Lernformen und EF für das Lernen von erheblicher Bedeutung sind. Mittels einer Literaturanalyse soll daher ermittelt werden, wie diese beiden Komponenten kombiniert den Lernerfolg der Schüler*innen fördern und einen inklusiven Unterricht ermöglichen können.

Es soll somit folgender Forschungsfrage nachgegangen werden: Ermöglicht der Einsatz von sozialen Lernformen eine gezielte Förderung der exekutiven Funktionen?

3 Theoretischer Bezugsrahmen

In diesem Kapitel werden die zentralen Themen und Begrifflichkeiten erläutert, die für die vorliegende Arbeit zentral sind. Im Fokus stehen dabei die EF und die sozialen Lernformen. Im Zuge der Auseinandersetzung mit diesen Theorien soll verdeutlicht werden, wie bedeutend das Zusammenspiel beider für den Lernprozess ist. Hierfür wird zunächst der Begriff der EF definiert und deren drei Teilbereiche, Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität, genauer erörtert. Anschliessend wird auf die Entwicklung der EF im Gehirn eingegangen und die Bedeutsamkeit der EF in Bezug auf die Schule, das soziale Verhalten und erfolgreiches Lernen näher beleuchtet, ehe diverse Methoden des sozialen Lernens, insbesondere des kooperativen Lernens, aufgeführt und erläutert werden.

3.1 Exekutive Funktionen

Die Bezeichnung «Exekutive Funktionen» wurde 1973 von Karl H. Pribram eingeführt, einem bedeutenden Gehirnforscher, Psychologen und Philosophen (Kubesch, 2016, S. 21).

«Exekutiv» bedeutet «ausführend» und bezieht sich auf Fertigkeiten im Gehirn, die eine Reihe kognitiver Prozesse umfassen. Sie werden benötigt, um Aufgaben planen, organisieren, initiieren, überwachen und anpassen zu können (Dawson & Guare, 2016, S. 21). EF kommen auch zum Einsatz, wenn automatisierte Handlungen nicht mehr ausreichen, um in einer Lebenssituation das angestrebte Verhaltensziel zu erreichen (Deffner & Schenker, 2020, S. 49). Gemäss Walk und Evers (2013, S. 9) bilden die EF zusammen ein System. Dieses ist im präfrontalen Kortex (PFC) verortet und bildet die «Steuerzentrale» des Gehirns. Es hat nicht nur eine entscheidende Bedeutung für das Sozialverhalten, sondern bildet auch die Grundlage für erfolgreiches Lernen (Walk & Evers, 2013, S. 9).

Studien haben ebenfalls gezeigt, dass EF prädiktiv für das spätere Leben sind (Bauer, Evers, Otto & Walk, 2016, S. 12). Daher ist es von grosser Bedeutung, die Umweltbedingungen frühzeitig durch verschiedene Ansätze zu optimieren oder zu verändern, um die EF zu fördern. Dies erscheint besonders im Hinblick auf die vorgestellte Forschungsfrage relevant.

Bei Kubesch (2016, S. 27 ff) werden die EF als kognitive Kontrollfunktionen bezeichnet, die für die Verwaltung und Kontrolle von Gedanken, Emotionen und Handlungen verantwortlich sind und es so ermöglichen sollen, die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Insbesondere in schulischen Kontexten unterstützen sie das effiziente Lernen und die Fähigkeit, das eigene Verhalten gezielt zu lenken. Brunsting (2011, S. 12) vergleicht die EF mit einem Dirigenten in einem Orchester, der die Musiker koordiniert und überwacht, um aus einzelnen Instrumenten ein harmonisches Ganzes entstehen zu lassen. Walk und Evers (2013, S. 10) vergleichen sie

stattdessen mit einem Kapitän auf hoher See, der einen Plan entwickeln und umsetzen muss, um das Schiff sicher zum Ziel zu führen. Dabei muss er verschiedene Faktoren berücksichtigen und flexibel auf plötzliche Veränderungen reagieren können. Ausgeprägte soziale Fähigkeiten sind entscheidend, damit der Kapitän effektiv mit der Besatzung zusammenarbeiten kann. Das folgende Zitat fasst dies zusammen: «Wir brauchen unsere exekutiven Funktionen, um die komplexen Anforderungen einer sich ständig verändernden Umwelt erfolgreich zu bewältigen.» (ebd.)

Da Kubesch (2016, S. 27 ff) die EF als kognitive Kontrollfunktionen bezeichnet und bei Walk und Evers (2013, S. 10) auf gute sozialen Fähigkeiten hingewiesen wird, scheint es auf die zentrale Fragestellung der vorliegenden Arbeit bezogen naheliegend, dass soziale Lernformen sinnvoll sein könnten, um die EF zu fördern.

In den letzten Jahren haben zahlreiche Studien gezeigt, dass umfassend entwickelte EF bei Kindern mit Schulreife, akademischen Leistungen, logischem Denken, sozialer Kompetenz und Emotionsregulation in Verbindung stehen. Laut Walk und Evers (2013, S. 31) reicht die Intelligenz alleine nicht aus, um in der Schule erfolgreich zu sein. Ohne die EF, die dabei helfen, diese Intelligenz angemessen einzusetzen, ist sie nicht von Nutzen. Daher sind die EF ebenso bedeutend wie der Intelligenzquotient (IQ) (ebd.). Kinder, die über eine starke Selbststeuerung sowie über die Fähigkeit verfügen, Belohnungen aufzuschieben, haben langfristige Vorteile in Bezug auf ihre akademische und soziale Kompetenz. Diese Kinder zeichnen sich durch flüssige Sprachfähigkeiten, eine rationale Argumentation, eine höhere Aufmerksamkeit und Konzentration sowie proaktives Denken aus (Quante et al., 2016, S. 417–433). Duckworth und Seligmann (2005; zitiert nach Kubesch, 2016, S. 350 [Hrsg.]) unterstreichen die Bedeutung der Fähigkeit, «Aufmerksamkeit, Emotion und Motivation selbst steuern zu können», indem sie angeben, dass diese nicht nur für den Lern-, sondern auch für den Lebenserfolg relevanter sind als der IQ. Die EF sind im Kontext des Lernens und Verhaltens somit essenziell. So kann ein hoher IQ allein eine effektive Problemlösung oder erfolgreiche zwischenmenschliche Beziehungen nicht garantieren. Hingegen kann die Fähigkeit, Informationen zu organisieren, Impulse zu kontrollieren sowie Ziele zu setzen und zu verfolgen, in diversen Lebensbereichen, auch in schulischen Kontexten, von entscheidender Bedeutung sein.

Einige Autoren, wie zum Beispiel Kubesch (2016, S. 75) und Müller (2013, S. 41) unterscheiden zwischen «kalten und heißen» EF. Die kalten EF umfassen kognitive Aspekte, während die heißen EF motivationsbasierte Funktionen beinhalten. Im Verlauf dieser Arbeit wird auf diese Unterscheidung jedoch nicht weiterführend eingegangen. In der Literatur lassen sich weitere Unterteilungen der EF finden. Dawson und Guare (2016, S. 23 ff) unterscheiden

beispielsweise insgesamt elf Exekutivfunktionen, während Müller (2013, S. 4) diese in vier Kategorien zusammenfasst und als ‹Regenschirmbegriff› betrachtet. Kubesch (2016, S. 15) und Walk und Evers (2013, S. 10) hingegen gliedern die EF in drei Bereiche, die Abbildung 1 entnommen werden können:

Abbildung 1 Das exekutive System mit seinen drei Teilbereichen (Walk & Evers, 2013, S. 10).

Obwohl die aktuelle Forschung sich zunehmend auf diese drei Bereiche konzentriert, weisen Brunsting, Hasler, Heller und Lempen (2023, S. 16) darauf hin, dass der Begriff ‹Exekutive Funktionen› auch Selbstregulation, Handlungsplanung, Organisation, Zeitmanagement, Arbeitsgedächtnis, Flexibilität, Handlungskontrolle und Metakognition umfasst, und betont die Relevanz eines differenzierten Blicks auf die EF im sonderpädagogischen und pädagogischen Alltag, um Stärken und Schwächen von Lernenden genauer zu identifizieren.

Deffner und Schenker (2020, S. 47) beziehen sich vorrangig auf besagte drei Bereiche und unterstreichen die Bedeutung eines Verständnisses für die Entwicklung und Förderung von Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitiver Flexibilität, um das kindliche Lernen erfolgreich zu begleiten. Wenngleich die von Brunsting et al. (2023, S. 16) erwähnten Aspekte berücksichtigt werden, wird der Fokus auch in der vorliegenden Arbeit auf die drei Teilbereiche gelegt. Diese werden in den folgenden Kapiteln ausführlicher erläutert.

3.1.1 Teilbereiche der Exekutiven Funktionen

Die drei Funktionen des exekutiven Systems – Arbeitsgedächtnis, kognitive Flexibilität und Inhibition – funktionieren zwar unabhängig voneinander, arbeiten jedoch eng miteinander zusammen (vgl. Abbildung 2). Je nach den Anforderungen einer Situation werden unterschiedliche Funktionen stärker in Anspruch genommen (Walk & Evers, 2013, S. 10).

Abbildung 2 Das exekutive System: unabhängig und zusammenhängend (Walk & Evers, 2013, S. 17).

3.1.1.1 Arbeitsgedächtnis

Das Arbeitsgedächtnis, das von Walk und Evers (2013, S. 11) auch als «Notizblock» bezeichnet wird, spielt im menschlichen Gedächtnissystem eine zentrale Rolle und ist massgeblich an der Verarbeitung und Speicherung von kurzfristigen und relevanten Informationen beteiligt. Laut Dawson und Guare (2016, S. 242) entwickelt sich zunächst ein nonverbales Arbeitsgedächtnis, das es Kindern ermöglicht, sich beispielsweise nicht nur an ein Spielzeug zu erinnern, sondern auch an den Ort, an dem es versteckt wurde. Nach dem Erlernen der Sprache erweitert sich das Arbeitsgedächtnis räumlich und zeitlich (ebd.). Obwohl das Arbeitsgedächtnis nur eine begrenzte Speicherkapazität von etwa fünf bis neun Elementen (z. B. Worte, Objekte, Ziffern) aufweist, die für wenige Sekunden anhält, ist es beim Denken und Handeln unerlässlich (Kubesch, 2016, S. 15). Verschiedene Prozesse wie Ablenkungen, das Behalten von zu vielen Informationen oder das Bearbeiten anspruchsvoller Aufgaben können dazu führen, dass Informationen aus dem Arbeitsgedächtnis verlorengehen (Gathercole und Alloway, 2007, S. 324). Die Arbeitsgedächtniskapazität ist individuell. Obwohl sie ab der Kindheit wächst und im Erwachsenenalter mehr als doppelt so gross ist wie jene eines 4-jährigen Kindes, kann sie bei Personen derselben Altersstufe extrem unterschiedlich ausfallen (ebd.). Die Ursachen dafür sind noch nicht vollständig ergründet. Es wird jedoch vermutet, dass die Unterschiede eher den Genen als sozialen oder intellektuellen Anregungen aus der Umgebung zugeschrieben werden können (ebd.). Brunsting (2011, S. 100) erwähnt jedoch, dass das Arbeitsgedächtnis trainierbar und durch Übungen, Spiele und Aktivitäten verbessert werden kann.

Im Lernprozess ist das Arbeitsgedächtnis entscheidend, da es Menschen ermöglicht, Informationen während verschiedener Aktivitäten zu behalten und gleichzeitig andere Aufgaben auszuführen. Kinder mit schwachem Arbeitsgedächtnis stossen oft an ihre Grenzen, da sie sich nicht alle relevanten Informationen merken können und ihre Kapazitäten somit überlastet werden (Gathercole und Alloway, 2007, S. 329). Forscher des Karolinska-Instituts in Stockholm (ebd.) haben herausgefunden, dass das Arbeitsgedächtnis eine grössere Rolle für die Lernleistung spielt als der IQ, weshalb es sinnvoll ist, dessen Leistung zu steigern. Nach Gathercole und Alloway (ebd.) stehen hierfür unterschiedliche Herangehensweisen zur Verfügung. Zum einen empfehlen sie, die Belastung des Arbeitsgedächtnisses zu verringern und Informationen zu repetieren. Zum anderen ist es auch sinnvoll, Gedächtnisstützen zu verwenden und entlastende Strategien zu entwickeln.

Folgende Beispiele aus dem schulischen Kontext können für das Arbeitsgedächtnis angeführt werden:

Starkes Arbeitsgedächtnis: Textaufgaben in der Mathematik fordern das Arbeitsgedächtnis. Marie hat jedoch keine Probleme damit. Sie kann sich die darin enthaltenen Informationen merken und nutzen. Bekannte Strategien wendet sie an und jongliert im Kopf mit den vorhandenen Zahlen und Informationen (Walk & Evers, 2013, S. 12).

Schwaches Arbeitsgedächtnis: Auch mehrteilige Aufgaben beanspruchen unser Arbeitsgedächtnis. Für Moritz sind solche Aufträge herausfordernd. Oft führt er nur die Hälfte der Anweisungen der Lehrkraft aus, da er die verschiedenen Informationen nicht speichern und umsetzen kann, und wird daher häufig ermahnt, besser aufzupassen (Walk & Evers, 2013, S. 12).

Diese Beispiele zeigen, dass die Förderung des Arbeitsgedächtnisses durch kooperatives Lernen eine gute Möglichkeit darstellt. Angesichts von Herausforderungen wie im Fall von Moritz könnten kooperative Lernmethoden helfen, da die Schüler*innen sich im Austausch befinden und einander unterstützen können. Missverständnisse können somit besprochen und aufgelöst werden. Schüler*innen mit einem schwächeren Arbeitsgedächtnis können von den Erfahrungen ihrer Mitschüler*innen profitieren und die Aufgabe so potenziell besser bewältigen. Hierüber soll die Auswertung der Literaturrecherche Aufschluss geben.

3.1.1.2 Inhibition

Bei der Inhibition oder dem ‹inneren Stoppschild› handelt es sich um die Fähigkeit, Verhaltensweisen, Impulse, Emotionen oder kognitive Prozesse zu hemmen oder zu unterdrücken. Der Begriff ‹Inhibition› geht auf das lateinische Wort ‹inhibere› zurück, das ‹zurückhalten, hemmen› bedeutet (Deffner & Schenker, 2020). Diese Fähigkeit wird benötigt, um angemessenes und sozial akzeptables Verhalten zeigen und zielgerichtet handeln zu können (Kubesch, 2016, S. 16). Ausserdem hilft sie dabei, Impulse zu kontrollieren, also Reaktionen zu unterdrücken oder auszuleben, um soziale Interaktionen und das Denken zu unterstützen (Kubesch, 2016, S. 268 [Hrsg.]). Als weitere Bezeichnungen für die Inhibition können ‹Selbstregulation› (Brunsting, 2011, S. 110) und ‹Reaktionshemmung› (Dawson & Guare, 2016, S. 229) benannt werden. Laut Dawson und Guare (2016, S. 230) tritt die Reaktionshemmung oder Inhibition als erste EF auf. So müssen bereits Kleinkinder entscheiden, ob sie auf einen Reiz reagieren. Das Ignorieren von Störungen ist eine Voraussetzung für eine gezielte Aufmerksamkeitslenkung, die Kindern dabei hilft, konzentriert, fokussiert und ausdauernd bei einer Sache zu bleiben. (Walk & Evers, 2013, S. 13).

Bodrova & Leong (2005, zitiert nach Kubesch, 2016, S. 269) betonen, dass sich das Üben der inhibitorischen Kompetenzen nicht nur bei ‹Problemkindern›, sondern grundsätzlich empfiehlt, da es ein bewusstes und zielgerichtetes Verhalten fördert. Dies ist besonders relevant, da

Kinder im Schul- bis Jugendalter in den letzten zwei Jahrzehnten vermehrt Schwierigkeiten gezeigt haben, ihr Verhalten zu regulieren. Diese Herausforderung betrifft nicht nur Lehrkräfte in ihrem täglichen Arbeitsumfeld. Aktuelle systematische Übersichtsarbeiten, wie jene von Georg, Genser, Fischer, Sachse und De Bock (2023), haben die Wirksamkeit verschiedener Interventionen zur Förderung der Selbstregulation in frühkindlichen Bildungs- und Betreuungsumgebungen belegt. Es empfiehlt sich daher, die EF, insbesondere die Inhibition, auch während des Unterrichts so intensiv wie möglich zu üben.

Folgende Beispiele aus dem schulischen Kontext können für die Inhibition angeführt werden:

Stark ausgeprägte Inhibition: Marie möchte der Lehrperson unbedingt etwas erzählen. Diese erklärt jedoch einem anderen Kind eine Aufgabe. Marie wartet geduldig, bis sie an die Reihe kommt, ohne zu stören (Deffner & Schenker, 2020, S. 106 ff).

Schwach ausgeprägte Inhibition: Wenn Sven das Gefühl hat, dass er eine Aufgabe nicht lösen kann oder wenn die Aufgabe ihn nicht interessiert, zögert er oft den Start hinaus oder weicht aus. In solchen Situationen benötigt er eine umfassende Unterstützung, da er schnell von anderen Ideen und Mitschüler*innen abgelenkt wird (Brunsting, 2011, S. 110).

Hier zeigt sich eine mögliche Verbindung zwischen der Inhibition und dem kooperativen Lernen. Dabei könnte Sven potenziell durch kooperative Arbeitsmethoden motiviert werden, eine Aufgabe eher zu beginnen, da Schüler*innen dabei stärker eingebunden werden und aktiv mitarbeiten können (Borsch & Gold, S. 26). Ausserdem können die Schüler*innen einander unterstützen und helfen.

3.1.1.3 Kognitive Flexibilität

Die kognitive Flexibilität fungiert als «innere[r] Weichensteller» (Walk & Evers, 2013, S. 15) und wird unter anderem auch als «switchen» (ebd.) bezeichnet. Das bedeutet, dass der Fokus der Aufmerksamkeit beliebig verändert werden kann. Dies ermöglicht es einer Person, diverse Denkweisen zu nutzen, verschiedene Perspektiven einzunehmen und sich auf neue Aufgaben einzustellen. Indem eine Person in dieser Weise kognitiv flexibel ist, kann sie angemessener mit unvorhergesehenen Ereignissen umgehen, Probleme lösen und sich an soziale Situationen anpassen (Kubesch, 2016, S. 17).

Die kognitive Flexibilität entwickelt sich früh im Leben. Walk und Evers (2013, S. 22) erwähnen, dass es für Kinder ab 3-4 Jahren möglich ist, zwischen zwei einfachen Regeln zu wechseln. Kinder können durch Routinen lernen, sich auf neue Situationen einzustellen, beispielsweise auf den Umgang mit einem neuen Babysitter, den Start in den Kindergarten oder Übernachtungen ausserhalb. Manche Kinder meistern diese Herausforderungen mühelos; andere

benötigen mehr Zeit. Die meisten lernen schliesslich, sich anzupassen (Dawson & Guare, 2016). Deffner und Schenker (2020, S. 48, S. 108) beschreiben die kognitive Flexibilität als komplexeste der drei Fähigkeiten und gehen davon aus, dass sie ein gewisses Entwicklungsmass des Arbeitsgedächtnisses und der Inhibition voraussetzt.

In der Schule spielt die kognitive Flexibilität unter anderem beim Lernen, bei der Problemlösung und in der sozialen Interaktion eine entscheidende Rolle. Brunsting (zitiert nach Kubesch, 2016, S. 349 [Hrsg.]) gibt an, dass das Gehirn feste Gewohnheiten bevorzugt, es jedoch im schulischen Umfeld zentral ist, flexible Strategien zu trainieren und verschiedene Lösungsansätze zu finden.

Ausserdem hilft die kognitive Flexibilität dabei, sich in andere einzufühlen sowie verschiedene Sichtweisen zu verstehen. Diese Fähigkeit ermöglicht es einer Person, angemessen auf soziale Situationen zu reagieren. Auch in Bezug auf soziales Lernen ist sie somit bedeutsam.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass flexible Menschen sich «nicht aus der Fassung bringen lassen», wenn etwas Unerwartetes passiert. Sie können sich auf veränderte Bedingungen einlassen, bewahren Ruhe und können sich neu orientieren (Dawson & Guare, 2016, S. 308 ff).

Für die kognitive Flexibilität können folgende Beispiele angeführt werden:

Starke kognitive Flexibilität: Lotte hat Schwierigkeiten mit einer Aufgabe in einem Test, da sie in der Klasse solche Rechnungen vorher noch nie gelöst hat. Sie versucht, das Problem mit verschiedenen bekannten Strategien und aus anderen Blickwinkeln zu betrachten und kann die Rechnung schliesslich lösen (Walk & Evers, 2013, S. 16).

Schwache kognitive Flexibilität: Es kann angenommen werden, dass Schüler*innen mit einer geringeren kognitiven Flexibilität durch eine veränderte Situation wie jene im vorigen Beispiel verunsichert werden. Es wäre ihnen nicht möglich, bekannte Strategien anzuwenden und sich auf die neuen Anforderungen einzulassen. Somit wäre die Aufgabe für sie schwer lösbar.

Die genannten Beispiele weisen darauf hin, dass eine Förderung der kognitiven Flexibilität durch kooperative Lernformen eine Möglichkeit bietet, bestimmte Herausforderungen effektiver anzugehen. Auch hier spielen die Zusammenarbeit und die Unterstützung der Mitschüler*innen beim kooperativen Lernen eine grosse Rolle. Schüler*innen können voneinander lernen und einander helfen, bekannte Strategien zu finden und sie anzuwenden. Sie merken, dass «viele Wege nach Rom führen» (Kubesch, 2016, S. 349). Die Unterstützung und

das gemeinsame Erarbeiten geben den Schüler*innen Sicherheit und ermöglichen es ihnen, unbekannte Anforderungen zu meistern.

Eine übersichtliche Zusammenfassung der drei Bereiche der EF kann dem Anhang 1 entnommen werden.

3.1.2 Entwicklung der Exekutiven Funktionen im Gehirn

Aus der Gehirn- und Kognitionsforschung ist bekannt, dass die EF von zentraler Bedeutung sind. Sie stellen grundlegende Fähigkeiten des menschlichen Gehirns dar und befähigen Menschen zu komplexem, selbstgesteuertem Verhalten sowie zu höheren kognitiven Leistungen (Deffner & Schenker, 2020; S. 47). Aktuelle Forschungen weisen darauf hin, dass die EF tatsächlich als kognitive Handlungen betrachtet werden können und hauptsächlich im Frontallappen lokalisiert sind. Brunsting et al. (2023, S. 16) betonen, dass sie in einer engen Verbindung zum limbischen System stehen, das für die Regulation von Emotionen verantwortlich ist. Kognition und Emotionen sind also eng miteinander verbunden und zeigen eine Wechselwirkung, die in Abbildung 3 als Treppe veranschaulicht ist (ebd.).

Abbildung 3 «Haus im Gehirn» (eigene Darstellung nach Brunsting et al., 2023, S. 17).

Aufgrund seiner Plastizität kann das Gehirn, ähnlich einem Muskel, ein Leben lang trainiert werden. Es verändert sich, um sich den Anforderungen der Umgebung anzupassen (Walk & Evers, 2013, S. 23). Das Training des Gehirns kann auch als «Lernen» bezeichnet werden. Dabei werden Nervenzellenverbindungen gebildet, d. h. Informationen werden ausgetauscht und zusammengefügt. Durch Übung und Wiederholung werden diese Verbindungen gestärkt und Informationen können schneller verarbeitet werden. Walk und Evers (2013, S. 24) verwenden zur Veranschaulichung das Bild eines Trampelpfades, der bei häufiger Benutzung zu einer (Daten-)Autobahn wird. Auch Dawson und Guare (2016, S. 30) unterstützen diese Theorie mit der Aussage «Wer rastet, der rostet». Diese begründet sich aus Forschungen am US-

amerikanischen National Institute of Mental Health, die aufzeigen, dass die Entwicklung der EF davon abhängt, ob und wie oft sie genutzt werden (ebd.). Das Gehirn entwickelt sich demnach nur, wenn es angemessen gebraucht wird. «Gehirnfreie Zeiten», wie Ferien, reichen bereits aus, um Hirnleistungen zu reduzieren (Brunsting, 2011, S. 22).

Abbildung 4 Entwicklungsphasen des exekutiven Systems (Walk & Evers, 2013, S. 20).

Wie Abbildung 4 zeigt, entwickeln sich die EF über einen langen Zeitraum hinweg. Diese Entwicklungsphase steht in Verbindung mit der Reifung des PFC (Walk & Evers, 2013, S. 18). Mit einer Entwicklungszeit von ca. zwei Jahrzehnten ist das Frontalhirn im Vergleich zu anderen Regionen eher spät vollständig ausgebildet. Bereits in den ersten Lebensjahren scheint die Grundlage für die Entwicklung der EF gelegt zu werden. Die Fähigkeit zur Aufmerksamkeit und Selbstregulation entwickelt sich allmählich, ist jedoch noch stark von äusseren Reizen und Impulsen abhängig. Die Kompetenz, sich zu konzentrieren, impulsives Verhalten zu kontrollieren und einfache Aufgaben zu planen, beginnt sich zu entwickeln. Im Alter zwischen drei und sechs Jahren zeigen Kinder eine Steigerung hinsichtlich der Inhibition sowie der Fähigkeit, simple Aufgaben zu planen und zu organisieren. Die Entwicklung der Arbeitsgedächtniskapazität ermöglicht es ihnen, Informationen über längere Zeit zu behalten und miteinander zu verknüpfen. Zudem steigert sich die emotionale Kontrolle (Kubesch, 2016; S. 28, S. 76). Ab einem Alter von sieben Jahren reift der PFC weiter, und die EF verbessern sich beträchtlich. Kindern und Jugendlichen gelingt es zunehmend, ihre Gedanken zu organisieren, komplexe Probleme zu lösen, ihre Aufmerksamkeit zu fokussieren und ihre Handlungen zu kontrollieren. Die Entwicklung der EF in dieser Phase hängt auch von Erfahrungen und Lernprozessen ab. Lange wurde angenommen, dass die EF bei Personen im Alter von 18 – 25 Jahren ausgereift sind (Walk & Evers, 2013). In den Neurowissenschaften wurde jedoch festgestellt, dass die Gehirnentwicklung zunehmend länger dauert und junge Menschen erst im Alter von 25–30 Jahren einen Entwicklungsstand haben, der früher bereits mit 17–18 Jahren erreicht wurde (Brunsting et al., 2023, S. 11).

Gemäss Diamond (2011, zitiert nach Kubesch, 2016, S. 27 ff [Hrsg.]) werfen auch andere Erkenntnisse aus der Gehirnforschung ein neues Licht auf Bildungsansätze. Diese besagen, dass EF zwar gehirnabhängig sind, aber durch geeignete Aktivitäten optimiert werden können.

Obwohl der PFC erst im frühen Erwachsenenalter vollständig entwickelt ist, können EF bereits in den ersten Lebensjahren verbessert werden. Die Neuroplastizität, also die Fähigkeit des Gehirns, sich anzupassen, ist nicht nur ein Merkmal des unreifen Gehirns. Auch im höheren Alter bleibt der PFC plastisch, sodass EF in jedem Lebensabschnitt gesteigert werden können (ebd.).

Erwachsene können aufgrund ihrer Erfahrung und des Entwicklungsstands ihres Gehirns auf mehrere Bereiche zugleich zugreifen. Kinder und Jugendliche verlassen sich mehrheitlich auf den Frontallappen. Ist dieser unzureichend entwickelt, spricht vieles dafür, dass die EF ebenfalls nur bedingt geübt werden konnten, da die präfrontalen Systeme für die Verarbeitung von Informationen sowie für Entscheidungen des eigenen Verhaltens zuständig sind (Dawson & Guare, 2016, S. 30 ff). Diese Erkenntnisse verdeutlichen erneut die Relevanz der Förderung exekutiver Funktionen, die auch im schulischen Kontext so oft wie möglich erfolgen sollte. Diamond (2012, S. 7) unterstreicht dies mit folgender Aussage: «It's the discipline, the practice, that produces the benefits». Hiermit ist gemeint, dass es von der Art und Weise abhängt, wie eine Aktivität durchgeführt wird und wie viel Zeit man damit verbringt.

3.1.3 Einflussfaktoren der EF

Die Entwicklung der EF wird sowohl durch biologische Faktoren wie Gene und Neurochemie als auch durch Erfahrungen und Umweltfaktoren, wie Schulprogramme, beeinflusst (Dawson & Guare, 2016, S. 28 ff). Insbesondere das Dopaminsystem im PFC spielt eine entscheidende Rolle, da dieser Bereich des Gehirns empfindlich auf Umwelteinflüsse und genetische Veränderungen reagiert, die an anderen Stellen des Gehirns potenziell nur geringfügige Auswirkungen haben (Diamond in Kubesch, 2016, S. 27ff [Hrsg.]). Die EF sind von Geburt an im Gehirn angelegt, stellen jedoch vorerst ein ungenutztes Potenzial dar. Die biologische Ausstattung des Gehirns schafft somit zwar die Voraussetzungen für ihre Entwicklung, jedoch können verschiedene Faktoren beeinflussen, wie sich diese Funktionen entfalten (Dawson & Guare, 2016, S. 28 ff). Die Umgebung, in der Menschen aufwachsen und leben, ist hierfür massgebend. Eine förderliche und stimulierende Umgebung kann dazu beitragen, dass die EF stärker ausgebildet werden und effektiver eingesetzt werden können. Ungünstige Umweltbedingungen oder Gehirnverletzungen, insbesondere im Frontallappen, können sich negativ auf die Entwicklung dieser Funktionen auswirken (ebd.). «Ohne Interaktion mit der Umwelt kein Lernen» (2020, S. 20) – mit dieser Aussage erklären Deffner und Schenker, dass das Einhalten von Regeln und das Bewältigen von Anforderungen dazu beitragen, die Entwicklung bestimmter Hirnregionen zu fördern.

Laut Deffner und Schenker (2020, S. 54) scheint es, dass die Entwicklung der EF, unabhängig von anderen Fähigkeiten wie Intelligenz und Verarbeitungsgeschwindigkeit, auf eine genetische Veranlagung zurückzuführen sind. Wie Friedmann (zitiert nach ebd., S. 54) betont, variieren jedoch die genetischen Einflüsse auf die einzelnen Teilbereiche der EF. Im Gegensatz zu der Annahme, dass die genetische Veranlagung für die Ausprägung der EF massgeblich ist, zeigen Studien (u.a. von Diamond & Lee, 2011) auf, dass Trainingseffekte oder Interventionen einen messbaren Einfluss auf die Entwicklung der EF haben können (Deffner & Schenker, 2020, S. 54). Der Einfluss der Umwelt und eine sinnvolle Förderung der EF sind demnach durchaus relevant, da bereits kleine Erfolge die Entwicklung der EF langfristig günstig beeinflussen (Diamond 2016 zitiert nach Deffner & Schenker, 2022, S. 55).

Die beschriebenen Einflüsse auf die Entwicklung der EF verdeutlichen, dass es sich dabei um einen komplexen Prozess handelt, der durch biologische Faktoren, die genetische Prädisposition, Umweltbedingungen und möglichen Verletzungen geprägt ist. Es ist entscheidend zu verstehen, dass die EF nicht ausschliesslich von einer dieser Komponenten gesteuert werden, sondern dass ihre Formung durch das Zusammenspiel mehrerer Faktoren erfolgt (Diamond, 2011, zitiert nach Kubesch, S. 27ff [Hrsg.]).

3.1.3 Bedeutsamkeit der Exekutiven Funktionen in Bezug auf die Schule, das soziale Verhalten und erfolgreiches Lernen

Die EF stellen in sämtlichen Lebensbereichen eine Unterstützung dar. Sie sind für geistige Leistungen sowie die sozial-emotionale Entwicklung von Schüler*innen von grosser Relevanz. Zudem ermöglichen sie es, das Denken und das Verhalten zu steuern sowie die eigenen Gefühle zu kontrollieren. Insbesondere bei neuen und herausfordernden Situationen helfen sie Menschen dabei, bewusst und überlegt zu handeln (Walk & Evers, 2013, S. 10).

Bei Kubesch (2016, S. 183) wird jedoch darauf hingewiesen, dass bei unzureichender Ausprägung oder Erschöpfung der EF das Lernen möglicherweise erschwert werden kann, da komplexe kognitive Aufgaben wie Planung und Durchführung nicht mehr korrekt ausgeführt werden können. Dies kann sich auf verschiedene Lernbereiche auswirken.

Eine Studie von Shaul und Schwartz (2014) zeigte, dass die EF einen signifikanten Beitrag zur Entwicklung der Fähigkeiten im Lesen und Schreiben sowie in der Mathematik leisten. Auch Brunsting (2011, S. 203) gibt an, dass die EF sich insbesondere bei verschiedenen Arten von Lernschwierigkeiten und -störungen als äusserst nützlich erweisen, da sie mit minimalem Aufwand und Material trainiert werden können und dazu beitragen, neue neuronale Verbindungen im Gehirn zu schaffen.

In diesem Kontext wird häufig auch auf die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) verwiesen, die auch als «dysexekutives Syndrom» bekannt ist. Verhaltensauffälligkeiten bei Schüler*innen mit ADHS gehen oft mit stark beeinträchtigten EF einher. Dies äussert sich unter anderem in Schwierigkeiten mit dem Arbeitsgedächtnis, der Impulskontrolle und der kognitiven Flexibilität. Kinder mit ADHS zeigen häufig einen verzögerten oder teilweise unvollständigen Reifungsprozess im PFC (Kubesch, 2016, S. 209). Obwohl eine ausführliche Behandlung dieser Thematik den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, sei hier angemerkt, dass die Förderung exekutiver Funktionen durchaus für alle Schüler*innen sinnvoll ist. Sie kann präventiv wirken und bei Lernschwierigkeiten, einschliesslich solcher im Zusammenhang mit ADHS, unterstützend wirken.

Kubesch (2016, S. 181) hebt hervor, wie relevant es für Lehrer*innen ist, zu erkennen, dass sie die EF der Schüler*innen verbessern können. Hierbei ist es unabdingbar, das Entwicklungsstadium der EF im Kontext von Lehrsituationen zu berücksichtigen. Zudem ist zu bedenken, dass neue Lernansätze, insbesondere schülerzentrierte Methoden, erhöhte Anforderungen an die EF stellen. Während Schüler*innen, die ihre EF beherrschen, davon profitieren können, könnten andere, die Schwierigkeiten beim Organisieren und Konzentrieren haben, daran scheitern (Brunsting, 2011, S. 7).

3.1.4 Förderung der Exekutiven Funktionen

Wie in Kapitel 3.1.2 erläutert, entwickelt sich die kognitive Leistungsfähigkeit sukzessive. Dies geschieht in enger Verbindung mit sozialen Fähigkeiten, die bei verschiedenen Gegebenheiten, beispielsweise durch anspruchsvolle und vielseitige Spielsituationen, gefördert werden (Deffner & Schenker, 2020, S. 81 ff). Auch Bauer et al. (2016, S. 13) betonen die Bedeutung der Schaffung vielfältiger Situationen für soziales Lernen und die Stärkung der Gruppenbeteiligung.

Diamond und Ling (2016, S. 34) unterstreichen die Bedeutung der Berücksichtigung emotionaler, sozialer und körperlicher Bedürfnisse. Sie argumentieren, dass Massnahmen zur Stressreduzierung und zur Förderung des Zugehörigkeitsgefühls sich positiv auf die EF auswirken können. Im Kontext der Förderung exekutiver Funktionen durch soziale Lernmethoden erscheint dieser Hinweis besonders relevant, da das Gefühl von Sicherheit insbesondere beim kooperativem Lernen eine zentrale Rolle spielt (Bochmann, Kirchmann, Green & Green, 2015, S. 16).

Deffner (2020, S. 112) weist in Bezug auf die Förderung exekutiver Funktionen darauf hin, dass zuerst eine systematische Beobachtung sinnvoll ist. Im Vorfeld ist es ratsam, sich zu fragen, welche Ziele für die Schüler*innen verfolgt werden, wie sie bereits unterstützt werden

und welche zusätzlichen oder alternativen Massnahmen in Betracht gezogen werden könnten. Dabei ist zu beachten, dass die Beobachtung über einen längeren Zeitraum erfolgen sollte. Eine effektive Herangehensweise besteht darin, eine Situation zu analysieren, indem die drei Bereiche Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität separat oder differenziert betrachtet werden (Brunsting et al., 2023, S. 16). Zudem wird hervorgehoben, dass es bei der Förderung exekutiver Funktionen entscheidend ist, eine kontinuierliche Herausforderung zu bieten. Hierbei sollte darauf geachtet werden, angemessene Anforderungen zu stellen, ohne die Schüler*innen zu überfordern (Kubesch, 2016, S. 307).

In der vorliegenden Literaturanalyse wird deutlich, dass neben den sozialen und emotionalen Aspekten auch das regelmässige Üben einen zentralen Stellenwert einnimmt (Stuber-Bartmann, 2021, S. 28). Stuber-Bartmann (ebd., S. 23) beschreibt, dass die Förderung exekutiver Funktionen auf verschiedenen Ebenen erfolgen kann. Eine indirekte Herangehensweise besteht darin, unterstützende Massnahmen zu ergreifen, wobei das Konzept des «Scaffolding» angewandt wird. Dies bedeutet, dass zunächst äussere Faktoren und das Umfeld verändert werden, bevor direkter Einfluss auf das Verhalten der Kinder genommen wird. Der Begriff «Classroom Management» wird im Zusammenhang mit dem Umfeld ebenfalls verwendet. Auf dieses Thema wird in Kapitel 3.2.5 kurz eingegangen.

Eine weitere Möglichkeit zur Förderung benennen Dawson und Guare (2016, S. 123). Sie erklären, dass die Entwicklung der EF sowohl auf natürliche und informelle Weise erfolgen kann, indem man mit den Kindern spricht oder Spiele nutzt, die zu ihrer Entwicklung beitragen, als auch auf eine konkrete und zielgerichtete Weise. Dabei wird den Kindern beigebracht, wie sie Aufgaben bewältigen können, indem sie lernen, Ziele zu setzen und die erforderlichen Schritte zu planen.

Obwohl unterstützende Massnahmen oft ausreichend sind, gibt es Schüler*innen, die eine gezielte und «direktere» Unterstützung benötigen. Eine solche direkte Vermittlungsebene kann in der Schule durch Einzel- oder Kleingruppensettings geschaffen werden. Das Center on the Developing Child (Kubesch, 2016, S. 296) betont, dass regelmässige Übung auch hierbei von grosser Bedeutung ist und dass diese direkte Unterstützung nach und nach abgebaut werden sollte, sobald die Intervention Wirkung zeigt.

Brunsting (2011, S. 35 ff) weist auf die Prinzipien von Meltzer, Pollica und Barzillai (2007) hin. Diese besagen, dass Strategien unmittelbar mit dem Lehrinhalt verknüpft, strukturiert sowie systematisch vermittelt und die metakognitiven Strategien explizit gelehrt werden sollten. Zusätzlich führt Brunsting (ebd.) weitere Interventionen zur Förderung exekutiver Funktionen an, wie beispielsweise reale Alltagsaufgaben («Ämtli»), die Förderung des eigenen Lernens

durch lautes Denken und das Angebot von Problemlöse- und Lernaufgaben. Spiele, Experimente, die Nutzung von Lerntagebüchern sowie vergleichbare Methoden werden ebenfalls als förderlich angesehen (ebd.). Die aufgeführten Interventionen weisen eine enge Verbindung zum kooperativen Lernen auf. Ein Beispiel hierfür ist die Förderung exekutiver Funktionen durch lautes Denken, das beim kooperativen Lernen durch den Austausch innerhalb der Gruppe oft umgesetzt wird.

Brunsting (2011, S. 205) wirft die Frage auf, ob die Förderung exekutiver Funktionen als Arbeit oder Spiel betrachtet werden sollte, und argumentiert, dass sie idealerweise beides darstellt. Sie schreibt, dass es im schulischen Kontext lohnenswert ist, möglichst häufig an der Förderung exekutiver Funktionen zu arbeiten, was vorzugsweise mit spielerischen Ansätzen erfolgen sollte. Die Motivation der Schüler*innen ist laut Gaspard, Trautwein und Hasselhorn (2019, S. 1 ff) ein wichtiger Faktor im Lernprozess. Der soziale Kontext und die Interaktion mit anderen unterstützen die Schüler*innen dabei, motiviert zu bleiben. Daher ist es von zentraler Bedeutung für Lehrkräfte und schulische Heilpädagog*innen, ein regelmässiges Üben zu fördern und gleichzeitig das Interesse der Schüler*innen zu wecken. Dies könnte durch eine sorgfältige Unterrichtsplanung unter Verwendung sozialer Lernformen durchaus realisiert werden.

3.2 «Soziales Lernen sowie soziale und kooperative Lernformen»

Im Folgenden wird zunächst das soziale Lernen erläutert. Anschliessend erfolgt eine kurze Definition sozialer Lernformen, woraus eine genaue Beschreibung vom kooperativen Lernen hervorgeht. Am Schluss werden die Erkenntnisse beider Theorien – Exekutive Funktionen und kooperative Lernformen - im Hinblick auf die Fragestellung zusammengefasst.

3.2.1 Soziales Lernen

Der Begriff «soziales Lernen» wurde durch den amerikanischen Psychologen Julian B. Rotter geprägt. Seiner Ansicht nach wird das Verhalten mehrheitlich durch soziale Situationen beeinflusst. Dabei spielen die Kommunikation und Interaktionen mit anderen sowie mit der Umwelt eine wesentliche Rolle. Daraus wurde die soziale Lerntheorie entwickelt (Bodenmann, Perrez, Schaer & Schär, 2011, S. 202).

Durch soziales Lernen werden die Empathie und das gegenseitige Verständnis gefördert. Es findet in allen Bereichen des Lebens statt und erfolgt somit auch in der Schule. Hier können die beiden vorgenannten Aspekte unter anderem durch sinnvoll eingesetzte Lernmethoden gefördert werden. Neben Rotter gilt Albert Bandura als Mitbegründer der sozialen Lerntheorie (ebd., S. 230). Banduras Lerntheorie schafft eine Verbindung zwischen verhaltensorientierten

und kognitiven Lerntheorien (Tran, 2022, S. 25). Sie zielt darauf ab, zu erklären, wie Menschen lernen und warum sie sich auf eine bestimmte Weise verhalten. Ähnlich wie Rotter betont Bandura die Bedeutung sozialer Situationen für das Lernen. Seine Theorie besagt, dass das Lernen nicht nur auf kognitiven Prozessen beruht, sondern auch stark von sozialen Beziehungen und der Interaktion mit der Umwelt beeinflusst wird. Konzepte wie das Beobachtungslernen, die Modellierung, die Selbstwirksamkeit und die Verstärkung stellen grundlegende Bestandteile der Theorie dar (Bodenmann, Perrez, Schaer & Schär, 2011). Bandura gibt an, dass nicht nur die Umwelt das Verhalten beeinflusst, sondern das Verhalten auch die Umwelt formt, sodass eine Wechselwirkung besteht (Tran, 2022, S. 25).

Dieses Konzept, voneinander und miteinander zu Lernen, ist auch beim kooperativen Lernen zu finden. Daher besteht eine Verbindung zwischen der sozialen Lerntheorie und der praktischen Umsetzung des kooperativen Lernens (Tran, 2022, S. 27).

3.2.2 Soziale Lernformen

In der Forschungsliteratur sind Lernformen, die explizit als «soziale Lernformen» bezeichnet werden, eher selten zu finden; stattdessen werden sie im Allgemeinen als Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit beschrieben. Gasser (1999, S. 125 ff) geht dieser Thematik nach, wobei er den Fokus auf «neue Lernkulturen» legt und diese näher untersucht. Dabei unterscheidet er zwischen Lehr-Lern-Formen, die den Lernstil prägen, und erweiterten Lehr- und Lernformen, die das Repertoire erweitern. In diesem Zusammenhang betont er die Bedeutung von «Sozialformen», da die Wahl zwischen Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit sowie zwischen Klassen-, Halbklassen- oder Plenumsunterricht wesentlich ist, um die gewünschten fachlichen sowie sozialen Kompetenzen bestmöglich zu vermitteln und zu üben. Meyer (2021, S. 16) erläutert dazu, dass der Einsatz sozialer Lernmethoden im Unterricht festlegt, wer mit wem, wie und an welchem Ort zusammenarbeitet. Ziel dieser Methoden ist es, die soziale Struktur des Unterrichts zu formen, wobei Wissen und soziale Fähigkeiten so aktiv wie möglich vermittelt werden sollen (ebd.).

Grunder, Ruthemann, Scherer, Singer und Vettiger (2018, S. 93 ff) stellen ebenfalls eine Unterteilung der Lehr- und Lernprozesse vor. Dabei unterscheiden sie vier Sozialformen: Klassen-, Gruppen-, Partner- und Einzelarbeit, die im Folgenden kurz erläutert werden.

Bei der *Klassenarbeit*, auch Frontalunterricht bekannt, werden die Schüler*innen von der Lehrperson geleitet. Dabei hören sie entweder zu, beantworten Fragen oder folgen Anweisungen. Diese Unterrichtsform eignet sich unter anderem, wenn die Lehrperson einen Überblick über ein komplexes Thema geben möchte. Obwohl einige Kritik an dieser Lehrmethode geäußert

wird, kann auch der frontale Unterricht bei angemessener Vorbereitung anregend und motivierend sein (ebd.).

In der *Gruppenarbeit* lösen drei bis sieben Schüler*innen gemeinsam Aufgaben, wobei sie selbstständig und kooperativ arbeiten sollen. Diese Arbeitsweise fördert die Selbsttätigkeit und Eigeninitiative, da die Schüler*innen Verantwortung übernehmen müssen. Die Lehrperson hat dabei eine beratende und begleitende Rolle (ebd.). Grunder et al. (2018, S. 97 ff) betonen bei dieser Methode die sozialen Aspekte wie gemeinsame Planung, Durchführung und Präsentation der Aufgabe. Am Ende des Gruppenunterrichts wird das Reflektieren der Arbeit als wichtig erachtet, um den Lernprozess zu fördern und zu unterstützen.

Die *Partnerarbeit* wird bei Grunder et al. (2018, S. 102) als eine spezielle Form der Gruppenarbeit beschrieben, die besonders geeignet ist, um Fertigkeiten zu üben, Sachinformationen zu wiederholen und sich Prüfungen vorzubereiten. Es werden zwei Formen der Partnerarbeit unterschieden: die Lernpartnerschaft und die Tutor-Methode. Bei der Lernpartnerschaft steht das gegenseitige Unterstützen und voneinander Lernen im Vordergrund. Sie kann aufgrund persönlicher Beziehungen oder ähnlicher Leistungsniveaus gebildet werden. Die Tutor-Methode hingegen zielt darauf ab, dass Schüler*innen die Rolle einer «Hilfslehrperson» übernehmen und ihr Partnerkind unterstützen und anleiten. Dabei ist wichtig zu beachten, dass die Rollen bei anderen Aufgaben getauscht werden können, um das Selbstwertgefühl der schwächeren Schüler*innen nicht zu beeinträchtigen (ebd.).

Bei der *Einzelarbeit* erhalten die Schüler*innen eine Aufgabe von der Lehrperson, die sie möglichst selbstständig lösen sollen. Dabei können die Lernenden individuell durch die Lehrperson begleitet werden (Grunder et al., 2018, S. 103). Oft wird diese Sozialform mit dem Frontalunterricht kombiniert, um die zuvor eingeführten Inhalte zu üben. Die Lernenden haben die Möglichkeit den Lerninhalt individuell und eigenständig zu bearbeiten. Diese Individualisierung hilft den Schüler*innen, sich auf zukünftiges selbstständiges Lernen vorzubereiten (ebd.).

Jede dieser Sozialformen weist Vor- und Nachteile auf. Daher weisen Grunder et al. (2018, S. 93) darauf hin, dass Lehrpersonen einige Punkte im Voraus überlegen müssen. Zum Beispiel sollten sie klären, was das Ziel ist und ob die individuelle Situation der Schüler*innen dabei berücksichtigt wird.

Dennoch werden gemäss Grunder et al. (2018, S. 93) Klassen- und Einzelarbeit immer noch öfter angewendet, als anderen Sozialformen. Dies begründen sie damit, dass Lehrpersonen möglicherweise den zusätzlichen Aufwand scheuen oder sich vor nicht kontrollierbaren Prozessen fürchten.

Aufgrund der häufigen Erwähnung von kooperativen Lernmethoden in der Auseinandersetzung über verschiedene soziale Lernformen, insbesondere in Bezug auf Klassen-, Gruppen-, Partner- und Einzelarbeiten, wird in dieser Arbeit der Fokus auf «kooperatives Lernen» gelegt und dieser Begriff im Weiteren verwendet.

3.2.3 Kooperatives Lernen

Der Begriff «kooperatives Lernen» wird von Forschern unterschiedlich definiert. Johnson und Johnson (1990c, zitiert nach Tran, 2022, S. 3 ff) beschreiben es als «den Einsatz von Kleingruppen im Unterricht, bei dem die Schüler zusammenarbeiten, um ihr eigenes und das Lernen der anderen zu maximieren». Sharan (1994, zitiert nach ebd.) betrachtet es als einen gruppen- und schülerzentrierten Ansatz für das Lehren und Lernen im Klassenzimmer, während Slavin (2011, zitiert nach ebd.) kooperatives Lernen als eine Unterrichtsmethode definiert, bei der Lehrpersonen Schüler*innen in kleinen Gruppen organisieren, die dann gemeinsam daran arbeiten, sich bei der Erlangung akademischer Kenntnisse zu unterstützen. Trotz der Vielfalt an Definitionen sind sich zahlreiche Forscher darüber einig, dass kooperatives Lernen darauf abzielt, Schüler*innen in kleinen Gruppen zusammenarbeiten und einander helfen zu lassen, damit sie die Lernziele erreichen (Johnson & Johnson, 2009, S. 69). Es ist eine pädagogische Methode, bei der die Schüler*innen im Lernprozess aktive Konstrukteure von Wissen sind und nicht bloss passive Empfänger vorgegebener Informationen (Tran, 2022, S. 3).

Weidner (2019, S. 28) weist darauf hin, dass das kooperative Lernen zwar eine Form von Gruppenunterricht ist, jedoch an festgelegte Merkmale und Bedingungen geknüpft ist. Borsch und Gold (2023, S. 30) untermauern dies mit folgender Aussage: «Nicht jede Gruppenarbeit ist kooperativ. Nur wenn die Gruppenmitglieder positive Interdependenzen¹ erleben und individuelle Verantwortlichkeit wahrnehmen, kann sich Kooperation entwickeln.» In der folgenden Tabelle 1 werden die Unterschiede genauer aufgezeigt:

Tabelle 1: Unterschiede zwischen kooperativen und herkömmlichen Gruppenarbeiten (eigene Darstellung in Anlehnung an Borsch & Gold, 2023, S. 30 und Weidner, 2019, S. 30).

kooperative Lerngruppen	herkömmliche Gruppenarbeit
Es gibt eine positive Interdependenz zwischen den Lernenden.	Es gibt keine Interdependenzen zwischen den Lernenden.
Jeder übernimmt Verantwortung für seine eigene Leistung und die der Gruppe.	Jeder ist nur für seine eigene Leistung verantwortlich.

¹ wechselseitige Abhängigkeit

Die Gruppenzusammensetzung ist bewusst heterogen gestaltet.	Die Gruppenzusammensetzung ist oft homogen, da bevorzugte Schüler*innen sich zusammenschliessen, während weniger beliebte Schüler*innen ausgeschlossen bleiben.
Soziale Fertigkeiten werden bewusst geübt und gefördert.	Soziale Fertigkeiten werden vorausgesetzt (fehlen aber häufig).
Soziale Beziehung haben den gleichen Stellenwert wie die Aufgabenerfüllung.	Der Schwerpunkt liegt ausschliesslich auf der Erfüllung von Aufgaben.
Lehrpersonen achten auf soziales Verhalten.	Soziales Verhalten wird nicht thematisiert.
Führungsaufgaben werden innerhalb der Gruppe verteilt, wobei unterschiedliche Rollen entstehen.	In der Regel gibt es nur eine Führungsperson.
Lehrpersonen beobachten die Gruppenprozesse und geben Feedback; bei Bedarf wird interveniert.	Gruppenprozesse werden selten angesprochen und es gibt kaum Feedback.

Diese Unterschiede zeigen auf, dass Kooperatives Lernen über das Arbeiten von Schüler*innen in Gruppen und das Zeigen kooperativen Verhaltens hinausgeht. Im Kontext der Förderung exekutiver Funktionen ist dies von zentraler Bedeutung.

Darüber hinaus umfasst kooperatives Lernen nicht nur die eigentlichen Lehr- und Lernprozesse, sondern auch die Vorüberlegungen, insbesondere zu verschiedenen Möglichkeiten zur Gruppeneinteilung sowie zu diversen Evaluationsmethoden. Diese Aspekte werden beispielsweise von Bochmann, Kirchmann, Green und Green (2015, S. 62 ff, S. 70), von Brüning, Saum, Green und Green (2020, S. 120 ff) sowie von Weidner (2019, S. 134 ff) näher erläutert. Da anzunehmen ist, dass Lehrpersonen in der Regel bereits mit solchen didaktischen Methoden vertraut sind, werden sie hier lediglich erwähnt, um zu betonen, dass sie ebenfalls einen integralen Bestandteil des kooperativen Lernens darstellen. Bei Bedarf könnten sie jedoch als zusätzliche Information in eine mögliche Planungshilfe aufgenommen werden.

Norm und Kathy Green (zitiert nach Brüning et al., 2020, S. 5) betonen die positiven Aspekte des kooperativen Lernens. So geben sie an, dass diese Unterrichtsmethode nicht nur die schulischen Kompetenzen fördert, sondern auch der Entwicklung entscheidender Lebenskompetenzen dienen. Die Autoren argumentieren, dass schulischer Erfolg nicht zwangsläufig mit beruflichem Erfolg oder der Lebensqualität in Verbindung steht, aber sie betonen dass soziale Kompetenzen genau so bedeutend sind wie schulische Kompetenzen.

Trotz der potenziellen Vorteile des kooperativen Lernens stellen die zunehmende Heterogenität und die Erweiterung der Kernaufgabe des Unterrichtens sowohl die Schulen als auch die Lehrkräfte vor wachsende Herausforderungen. Bochmann et al. (2015, S. 15)

vertreten die Ansicht, dass diese durch die Anwendung vielfältiger Vermittlungswege, beispielsweise durch kooperatives Lernen, bewältigt werden können. Diese Unterrichtsmethoden ermöglichen ein verbessertes Lernklima sowie nachhaltigere Lernergebnisse. Obwohl dies nicht als universelle Lösung betrachtet werden sollte und eigene Herausforderungen birgt, werden kooperative Lernformen als eine Möglichkeit angesehen, um das bestehende methodische Repertoire zu erweitern (Bochmann et al., 2015, S. 11).

Der folgenden Abbildung 5 kann eine Übersicht über die Prinzipien des Kooperativen Lernens entnommen werden:

Abbildung 5 Prinzipien des Kooperativen Lernens (Brüning et al., 2020).

Kooperativer Unterricht gründet sich auf einer sozio-konstruktivistischen Lehr- und Lernperspektive (Borsch & Gold, 2023, S. 26). Damit ist gemeint, dass Wissen nicht allein von Lehrkräften an Lernende übermittelt wird, sondern vielmehr von Individuen durch gemeinsame Aushandlungsprozesse aktiv konstruiert wird. Dieser Ansatz beinhaltet das Einbeziehen von Erfahrungen und Vorwissen der Schüler*innen, das Berücksichtigen und Abwägen unterschiedlicher Perspektiven sowie die Motivation zur Entdeckung von Neuem. In einer solchen Lernumgebung erweitert sich der Lerngegenstand, da er von den Lernenden mitgeformt wird (ebd.). Obwohl die Lehrperson scheinbar in den Hintergrund tritt, bleibt sie dennoch verantwortlich. Ihre Rolle besteht darin, eine Lernumgebung zu gestalten, die die Wissenskonstruktion fördert. Auch bietet sie Unterstützung sowie Beratung während des Lernprozesses der Schüler*innen. Dennoch stellen die Lernenden selbst die treibende Kraft dar und entwickeln eigenständig in einem selbstgesteuerten Prozess neues Wissen.

Kooperatives Lernen findet meist in Partner- oder Kleingruppenarbeit statt, wodurch es mehr Gelegenheiten für Fragen und Diskussionen gibt als im Plenum. Dadurch wird es den Schüler*innen erleichtert, Rückfragen zu stellen, ohne das Gefühl zu haben, vor der ganzen Klasse oder der Lehrperson zu agieren (Borsch & Gold, 2023, S. 26). In diesem Zusammenhang wird daher häufig erwähnt, dass die Methoden des Kooperativen Lernens in besonderem Masse zur Steigerung des Selbstwertgefühls beitragen, da der Rückhalt der Gruppe ein Gefühl der Sicherheit vermittelt.

Hasselhorn und Gold (2022, S. 295 ff) beschreiben das kooperative Lernen in ähnlicher Weise. Ihre Definition umfasst vielfältige Formen des gemeinsamen Lernens, darunter die Partner- und Gruppenarbeit. Gemeinsam ist diesen Ansätzen der Fokus darauf, dass Schüler*innen aktiv werden und miteinander in Beziehung treten. Dabei müssen sie sich aktiv mit dem Lerninhalt auseinandersetzen und einander beim Lernen unterstützen. Diese schülerzentrierte Form unterscheidet sich daher vom lehrergeleiteten Unterricht, bei dem vor allem die Lehrperson aktiv ist. Dennoch weisen Borsch und Gold (2023, S. 27) darauf hin, dass nicht jede Partner- oder Gruppenarbeit als kooperatives Lernen zu bezeichnen ist, da die Interdependenzen sowie die individuellen Verantwortlichkeiten nicht immer gegeben sind. Oft fehlt es an der wechselseitigen Abhängigkeit, wenn nicht alle Schüler*innen aktiv am Arbeitsprozess beteiligt sind: Einige arbeiten für sich, während andere die Arbeit von ihren Mitschüler*innen erledigen lassen. Dies wird in der Sozialpsychologie als ‹Trittbrettfaher-effekt› (Borsch & Gold, 2023, S. 28) bezeichnet. Die individuelle Verantwortlichkeit setzt voraus, dass alle Rücksicht aufeinander nehmen, damit sämtliche Schüler*innen am Lernprozess beteiligt werden können. Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, kann es dazu führen, dass sich Schüler*innen ausgenutzt fühlen oder es zu einem Schereneffekt kommt. Dies geschieht, wenn Schüler*innen mit besseren Lernvoraussetzungen die Arbeit übernehmen und dadurch mehr lernen (Borsch & Gold, 2023, S. 28). Bezüglich des erfolgreichen Lernens, zählen Brüning und Saum auf (2020, S. 11), dass es wesentlich ist, das eigene Tun als sinnvoll zu erkennen, Vorwissen einzusetzen, zu diskutieren, sich sicher zu fühlen, bewusst zu lernen und zu reflektieren und sich als selbstwirksam zu erfahren.

Folglich ist es für die Lehrpersonen von Bedeutung, sich der möglichen Herausforderungen des gemeinsamen Lernens und der Dynamik der Lerngruppe bewusst zu sein. Durch gezielte Planung sowie durch die Implementierung von strukturierenden Elementen müssen positive Interdependenzen geschaffen und die individuelle Verantwortung der Lernenden gefördert werden (ebd.).

Folgendes Zitat kann als treffende Zusammenfassung des kooperativen Lernens angesehen werden:

«Kooperatives Lernen bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler gemeinsam arbeiten. Es bedeutet aber auch, dass sie alleine arbeiten. Kooperatives Lernen schliesst ebenso ein, dass Sie einen Lehrervortrag halten [...] Kooperatives Lernen steht also nicht für Gruppenarbeit im Gegensatz zu Einzelarbeit oder Frontalunterricht. Das Konzept des Kooperativen Lernens [...] steht für die Integration all dieser Unterrichtsformen mit dem Ziel der Aktivierung aller Schülerinnen und Schüler.» (Brüning et al., 2020, S. 9)

3.2.3.1 Grundprinzip: *Think-Pair-Share*

Der Dreischritt *Think-Pair-Share* (dt. Denken-Austauschen-Vorstellen) wird bei Green und Green (2018, S. 130) als Methode des kooperativen Lernens betrachtet, während Brüning und Saum (2020; S. 17 ff) es als grundlegende Struktur des kooperativen Lernens sehen.

Brüning et al. (2020, S. 16) fassen den Grundgedanken *Think-Pair-Share* folgendermassen zusammen: «Kein Unterricht ohne Denkzeit, kein Unterricht ohne Austausch und kein Unterricht ohne persönliche Verantwortlichkeit.»

Im Folgenden werden der Aufbau und die Durchführung dieses Grundprinzips bzw. dieser Methode erläutert. Die nachfolgende Abbildung 6 veranschaulicht diesen Ablauf.

Abbildung 6 *Think-pair-share* (eigene Darstellung nach Brüning et al., 2020, S. 17).

Während der ersten Phase, dem Denken (*Think*), arbeiten die Schüler*innen selbstständig. Sie sammeln Ideen und halten diese fest. Dieses individuelle Nachdenken ist von grosser Bedeutung, da alle Schüler*innen dabei aktiv sind und persönliche Verantwortung tragen. Diese Vorbereitung gibt ihnen Sicherheit für die Austauschphase, da sie nicht unvorbereitet sprechen müssen. In der zweiten Phase, dem Austausch (*Pair*), werden die Ergebnisse verglichen und diskutiert. Dies kann entweder in Partnerarbeit oder in Kleingruppen erfolgen. Dabei werden die kommunikativen Fertigkeiten der Schüler*innen gefördert: Sie müssen aufmerksam zuhören, berichten und Informationen austauschen. In der dritten Phase, dem Vorstellen (*Share*), präsentieren die Gruppen ihre Ergebnisse vor der Klasse; diese werden gegebenenfalls im Plenum diskutiert (Brüning et al., 2020, S. 17 ff).

3.2.3.2 Grundlegende Elemente des kooperativen Lernens

Borsch und Gold (2023, S. 31ff; Tran, 2022, S. 4) führen noch weitere fünf wichtige Komponenten des kooperativen Lernens auf:

1. *positive Interdependenz*
2. *individuelle Verantwortlichkeit*
3. *unterstützende Interaktion*
4. *Reflexion über den Gruppenprozess*
5. *kooperative Fähigkeiten*

Diese fünf Komponenten werden im Folgenden genauer erläutert, um ein umfassendes Verständnis für die Anwendung des kooperativen Lernens zu vermitteln und den Unterschied zu herkömmlichen Gruppenarbeiten hervorzuheben.

Positive Interdependenz

Positive Interdependenzen werden hergestellt, indem Aufgaben und Ziele vorgegeben werden, die eine Kooperation erfordern. Die Schüler*innen sollen erkennen, dass sie ein gemeinsames Ziel haben. Als konkretes Beispiel wird hier die Zielinterdependenz kurz erläutert (Borsch & Gold, 2023, S. 32). Bei dieser sind die Erfolge der Einzelnen eng mit dem Erfolg der gesamten Gruppe verknüpft. Dadurch wird die Zusammenarbeit gestärkt, da die Motivation der Gruppe darin besteht, einander zu unterstützen und gemeinsame Erfolge zu erzielen. Weitere Möglichkeiten, durch die positive Interdependenzen entstehen können, sind Gruppenbelohnungen, gemeinsam genutzte Ressourcen, Gruppenidentität, Rollenverteilung, Aufgaben und der Wettbewerb mit anderen Gruppen (ebd.).

Individuelle Verantwortlichkeit

Diese Komponente wird bei Borsch und Gold (2023, S. 33) mit der Redewendung «Alle für einen, einer für alle» verglichen. Damit ist gemeint, dass individuelle Verantwortlichkeit entsteht, indem die Leistungen jedes Gruppenmitglieds erfasst und sowohl dem Mitglied selbst als auch der Gruppe rückgemeldet werden. Auf diese Weise kann jedes Kind sehen, wie viel Betrag es leistet, und stolz auf die eigene Leistung sein. Es können auch Hilfen angeboten und Verantwortlichkeiten neu verteilt werden, wenn die Aufgabe für einzelne Schüler*innen zu anstrengend ist. Wenn nur das Gesamtergebnis bewertet wird, ohne die individuellen Beiträge zu berücksichtigen, kann dies zu einer ungleichen Arbeitslast unter den Mitgliedern führen. Die Neigung zum Trittbrettfahren steigt, wenn das Gefühl der persönlichen Verantwortung verloren geht (ebd.).

Zur Förderung individueller Verantwortlichkeit werden Massnahmen wie die Bildung kleiner Gruppen sowie das Einfordern mündlicher Zusammenfassungen des Arbeitsstands einzelner

Gruppenmitglieder empfohlen (ebd.). Methoden wie das Gruppenpuzzle, die eine Spezialisierung auf bestimmte Aufgaben voraussetzen, tragen ebenfalls zur Förderung individueller Verantwortlichkeit bei.

Unterstützende Interaktionen

Unterstützende Interaktionen fördern nicht nur das Verständnis der Inhalte, sondern auch die Entwicklung von Teamarbeit, kritischem Denken und sozialen Fähigkeiten. Sie tragen dazu bei, eine kooperative Lernumgebung zu schaffen, in der Schüler*innen voneinander lernen und gemeinsam erfolgreich sein können. Nach Borsch und Gold (2023, S. 34) wird der Schwerpunkt hierbei auf das gegenseitige und respektvolle Erklären und Zuhören sowie auf die Verknüpfung neuer Informationen mit dem bereits vorhandenen Wissen der Gruppenmitglieder gelegt.

Reflexionen über den Gruppenprozess

Auch diese Arbeitsphase stellt einen bedeutenden Schritt dar. Die Reflexion über den Gruppenprozess im kooperativen Lernen ermöglicht es den Teilnehmer*innen, aus ihren Erfahrungen zu lernen und die Zusammenarbeit zu verbessern. Es herrscht Uneinigkeit darüber, wie detailliert eine Reflexion über die Gruppenarbeit sein sollte und welche Priorität dieser zugesprochen werden sollte. Einzelne kooperative Unterrichtsmethoden enthalten daher keine reflexiven Elemente (Borsch & Gold, 2023, S. 35).

Kooperative Fähigkeiten

Die kooperativen Fähigkeiten sind eng mit der Förderung exekutiver Funktionen verbunden, da ein gemeinsames Arbeiten ein beträchtliches Mass an interpersonellen Kompetenzen verlangt (Borsch & Gold, 2023, S. 35).

Kooperative Fähigkeiten umfassen Komponenten wie Kommunikation, die Fähigkeit zum Aufbau eines Vertrauensklimas, die Bereitschaft zur Übernahme von Gruppenführungsaufgaben sowie Kompetenzen im Umgang mit Kontroversen (Borsch & Gold, 2023, S. 35). Die folgende Abbildung 7 enthält eine entsprechende Übersicht, die mit den EF in einen Kontext gestellt wird:

Dimension	Beschreibung	Exekutive Funktionen
I. Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> klare und eindeutige Mitteilung von Ideen und Gefühlen vollständige und spezifizierte Botschaften Kongruenz sprachlicher und nichtsprachlicher Botschaften Rückmeldung über Empfang von Nachrichten einfordern möglichst genaue Paraphrasierung des Nachrichteninhalts Beschreibung des Eindrucks des Empfängers von den Gefühlen des Senders Interpretation der Nachricht des Senders und Aushandeln der Bedeutungsübereinstimmung 	<p>In allen Bereichen werden die EF verschieden beansprucht:</p> <p>Inhibition und Arbeitsgedächtnis</p> <p>kognitive Flexibilität</p>
II. Aufbau und Durchhalten eines Vertrauensklimas	<ul style="list-style-type: none"> offenes Darlegen von Informationen Ideen teilen Akzeptanz Unterstützung kooperative Absichten 	<p>Inhibition und kognitive Flexibilität</p>
III. Gruppenführung	<ul style="list-style-type: none"> Diagnose der notwendigen Arbeitsschritte Flexibilität im Hinblick auf situative Anforderungen Einsatz nach Stärken der Gruppenmitglieder jeder kann Führungsaufgaben übernehmen 	<p>Arbeitsgedächtnis</p> <p>kognitive Flexibilität</p>
IV. Behandlung von Kontroversen	<ul style="list-style-type: none"> Kontroversen als Klärungsprozesse, nicht als Gewinn-Verlust-Bilanzen Kontroversen ideenbezogen, nicht personenbezogen Prozesshaftigkeit von Problemlösungen Perspektivwechsel – Übernahme der Sicht des anderen zum besseren Verständnis des anderen Bezugsrahmens 	<p>Inhibition</p> <p>kognitive Flexibilität</p>

Abbildung 7 Kooperative Fähigkeiten (eigene Darstellung nach Borsch & Gold, 2023, S. 37).

In Ihrer Arbeit von 2023 (ebd.) verweisen Borsch und Gold auf eine besondere Herausforderung im Kontext des kooperativen Lernens. So wird angegeben, dass kooperative Fähigkeiten, gleichermassen das Ziel und die Grundlage für erfolgreiches kooperatives Arbeiten sind.

Borsch und Gold (2023, S. 38) stellen auch die Frage, ob Kinder im Kindergarten oder in den ersten Schuljahren bereits über kooperative Fähigkeiten verfügen und dazu in der Lage sind, eigenständig zu lernen sowie einander zu unterstützen. Forschungsergebnisse deuten jedoch darauf hin, dass die Förderung kooperativer Fähigkeiten bereits bei jungen Kindern möglich ist, indem gezielt kooperative Methoden angewendet werden (ebd.).

3.2.4 Lerneffizienz und Bedeutsamkeit Kooperativen Lernens

Gemäss Weidner (2019, S. 24) stehen Schulen neuen Herausforderungen gegenüber, die durch Veränderungen in der Wirtschaft, der Arbeit, den Werten, den Familien und dem

Lernverhalten entstehen. Als Antwort darauf betrachtet sie kooperatives oder soziales Lernen als Lösung.

Johnson und Johnson (zitiert nach Weidner, 2019, S. 25) fassen diese Herausforderung in Bezug auf das heutige Lernen wie folgt zusammen:

«Most careers do not expect people to sit in rows and compete with colleagues without interacting with them. Teamwork, communications, effective coordination, and division of labor characterize most real-life-settings. It is time for schools to reflect the reality of adult life more realistically. The most logical way to ensure that students master the cooperative skills required in most task-oriented situations is to structure the majority of academic learning situations cooperatively.»

Doch nicht nur der gesellschaftliche Wandel, sondern auch Erkenntnisse aus der Wissenschaft erfordern Veränderungen in Schulen. Bochmann et al. (2015, S. 19) erklären, dass umfangreiche Untersuchungen deutlich gezeigt haben, dass die Art des Lernens, die Intensität der Verarbeitung und die Verknüpfung neuer Kenntnisse mit bereits Erlerntem eng miteinander verbunden sind.

Die folgende Abbildung 8 zeigt die Relevanz kooperativer Lernmethoden:

Abbildung 8 Erkenntnisse über die Lerneffizienz. Eigene Darstellung nach Bochmann et al. (2015, S. 19)

Für den Unterricht bedeutet dies, Lernprozesse wenn möglich so zu gestalten, dass alle Schüler*innen höhere Sprachanteile besitzen und aktiver sind als die Lehrpersonen. Green (2003, zitiert nach Bochmann et al. 2015, S. 20) meint dazu: «Nur derjenige, der aktiv ist, ist auch derjenige, der lernt.»

Borsch und Gold (2023, S. 120) erwähnen Ergebnisse aus verschiedenen Metanalysen. Diese zeigen, dass fast zwei Drittel der Vergleiche deutlich bessere Lernleistungen in kooperativen Klassen aufweisen. Jedoch zeigt sich auch, dass in 31 % der Studien keine signifikanten Unterschiede festgestellt wurden, zwischen herkömmlich unterrichteten Klassen und solchen, die kooperatives Lernen anwendeten. Das Fazit zu diesen Metanalysen deutet darauf hin, dass kooperatives Lernen durchaus sinnvoll ist, da Schüler*innen entweder mehr oder zumindest ebenso viel lernen wie im herkömmlichen Unterricht. Auch auf soziale Beziehungen, das Selbstwertgefühl und die sozialen Fertigkeiten der Schüler*innen wirkte sich das kooperative Lernen positiv aus (Huber & Haag, 2011, S. 4). Die Vorzüge des kooperativen Lernens werden somit von diversen Quellen bestätigt.

Diese Erkenntnisse fürs Lernen sind auch für die Heilpädagogik von grosser Bedeutung. Seit 2007 verfolgt die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) das Ziel der vollständigen Integration, wobei eine bestmögliche schulische und soziale Integration angestrebt wird. In der Interventionsstudie «SURE – Steigerung der Qualität der Unterrichtsinteraktionen in integrativen Regelklassen» (Altmeyer-Müller, Antognini-Ledergerber & Eberli, 2021) wurde sich mit dem Thema des integrativen Unterrichts für Kinder mit und ohne sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf befasst. Die Studie zeigt auf, dass sich die Leistungen von Schüler*innen mit und ohne Lernschwierigkeiten steigern, wenn sie sich sozial akzeptiert fühlen und an einem kognitiv anregenden Unterricht teilnehmen können. Zudem wird in dieser Studie erläutert, dass eine kooperative Gestaltung des Unterrichts als zentrale Ressource betrachtet wird (ebd.).

Ausserdem hebt die Verbindung zwischen EF und kooperativem Lernen die heilpädagogische Relevanz hervor. Kinder und Jugendliche mit Lernschwierigkeiten oder Verhaltensproblemen zeigen häufig Probleme mit dem Arbeitsgedächtnis, der Inhibition und der Selbstregulation (Brunsting et al., 2023, S. 19 ff). Im Zusammenhang mit der Inklusion von Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf betonen Borsch und Gold (2023, S. 53), dass kooperative Unterrichtsmethoden präventiv auf kognitive, motivationale und emotionale Aspekte wirken und die unterschiedlichen Kompetenzen der Schüler*innen als Ressourcen betrachtet werden sollten. So sollen Übungen, Strategien und klare Strukturen beim kooperativen Lernen die Schüler*innen dabei unterstützen, ihre EF zu stärken. Diese Förderung zielt darauf ab, es den Schüler*innen zu ermöglichen, sich besser an schulische Anforderungen anzupassen, komplexe Aufgaben zu bewältigen und ihre Arbeitsabläufe zu planen. Schüler*innen mit Entwicklungsstörungen oder Verhaltensproblemen können von Strategien zur Verbesserung der Impulskontrolle und Selbstregulation profitieren. Die Entwicklung dieser EF trägt dazu bei, impulsives oder unangemessenes Verhalten zu

reduzieren, was einen positiven Einfluss auf das allgemeine Wohlbefinden der Kinder haben kann (Brunsting et al., 2023, S. 29).

Die heilpädagogische Relevanz kooperativen Lernens ist in mehreren Bereichen gegeben. Zum einen ermöglicht kooperatives Lernen, nicht nur kognitive, sondern auch motivationale und emotionale Lernziele zu erreichen. Zum anderen soll diese Methoden auch sozialintegrative Möglichkeiten bieten, so dass alle Schüler*innen ihre Stärken einbringen und sich als wertvolle Mitglieder der Klasse fühlen können (Borsch & Gold, 2023, S. 16).

3.2.5 Herausforderungen von kooperativem Lernen

Als eine besondere Herausforderung beim kooperativen Lernen wird von Borsch und Gold (2023, S.38) aufgeführt, dass kooperative Fähigkeiten sowohl Ziel als auch eine Voraussetzung darstellen. Ausserdem weisen sie auf die Herausforderung der Heterogenität hin und geben an, dass Kooperatives Lernen eine adäquate Unterrichtsqualität erfordert. Hierbei beziehen sie sich auf eine konsequente Klassenführung (ebd.). «Die Förderung selbstbestimmten und selbstkontrollierten Lernens» setzt laut Maslow (zitiert nach Bodenmann, Perrez, Schär, 2011, S. 119) grundlegende Verhaltens- und Wertsicherheiten voraus, wie Ordnung, Zuverlässigkeit und Rücksichtnahme.

Aufgrund dieser Aussagen empfiehlt sich an dieser Stelle ein Exkurs zum Classroom Management. Wenngleich selbiges eine Voraussetzung für einen erfolgreichen Unterricht darstellt, würde eine ausführliche Behandlung den Rahmen dieser Arbeit überschreiten. Daher soll hier nur kurz darauf eingegangen werden. Bei einem wirksamen Classroom Management, wie von Lauth, Grünke und Brunstein (2014, S. 278 ff) beschrieben, wird danach gestrebt, eine störungsfreie und kooperative Beteiligung der Schüler*innen zu ermöglichen. Der Fokus liegt auf der Interaktion zwischen Lehrpersonen und Schüler*innen, um Regeln einzuführen und durchzusetzen. Dies gilt insbesondere bei Schüler*innen mit geringerer Selbststeuerungsfähigkeit und wird durch Massnahmen wie Allgegenwärtigkeit, Überlappung (Unterrichtsstörungen beheben, ohne den Unterricht zu unterbrechen), Flüssigkeit (fliessende Unterrichtsabläufe) und Gruppenfokussierung erreicht (ebd.). In diesem Zusammenhang wird auch die kooperative Verhaltensmodifikation erwähnt, da die Kritik am Classroom Management darin besteht, dass bei einer Fremdsteuerung des Verhaltens der Schüler*innen die Selbststeuerungsfähigkeit vernachlässigt wird. Beide Herangehensweisen ergänzen einander jedoch, da beim Classroom Management zunächst die Fremdkontrolle angewendet wird und erst in der letzten Phase eine selbstkontrollierte Verhaltensweise angestrebt wird.

Das Classroom Management schafft somit ideale Voraussetzungen für kooperatives Lernen. Das kooperative Lernen wiederum stellt eine praktische Anwendung des Classroom

Managements dar. Durch die Verknüpfung dieser beiden Ansätze können Lehrkräfte eine dynamische Lernumgebung schaffen, in der Schüler*innen nicht nur fachliches Wissen erwerben, sondern auch soziale Kompetenzen entwickeln und ihre Zusammenarbeit stärken. Ausserdem helfen Strukturen und Regeln den Schüler*innen dabei, ihre EF-Fertigkeiten zu steigern (Kubesch, S. 296).

Bochmann et al. (2015, S. 36) stellen fest, dass viele Lehrpersonen zögern, Gruppenarbeiten einzusetzen, da Schüler*innen oft ungenügende soziale Fähigkeiten besitzen. Auch Borsch und Gold (2023, S. 38) betonen diese Herausforderung. Sie erklären jedoch, dass Forschungsergebnisse zeigen, dass Erstklässler bereits in der Lage sind, kooperative Fähigkeiten zu entwickeln. Dazu empfehlen Dawson und Guare (2016, S. 347), dass Lehrpersonen bei Kindern mit schwächeren EF eine intensivere Überwachung und Anleitung anwenden sollten. Die Strukturen kooperativer Lernmethoden könnten in diesem Zusammenhang durchaus hilfreich sein.

Auch der grössere Aufwand führt bei Lehrpersonen zu Bedenken hinsichtlich der Entscheidung, ob sie kooperative Lernmethoden anwenden. In Bochmann et al. (2015, S. 41) wurde unter anderem auch angesprochen, dass oft ein hohes Mass an Lese-, Schreib- und Organisationskompetenz der Schüler*innen erwartet wird.

Es gibt jedoch einige kooperative Methoden, die sich auch für jüngere Kinder eignen und in allen Lernbereichen einen Lernzuwachs ermöglichen (ebd.). Selbstverständlich müssen die Aufgabenschwierigkeiten auf die jeweiligen Kompetenzen der Kinder abgestimmt sein und die Gliederung des Lernstoffs sowie die Planung und Überwachung von Arbeitsschritten bedürfen einer besonderen Sorgfalt. Der sozialintegrative Effekt ist jedoch grösser als im herkömmlichen Unterricht (Borsch & Gold, 2023, S. 129). Die Autorin der vorliegenden Arbeit kann aufgrund ihrer Kindergarten-Lehr-Erfahrung bestätigen, dass auch junge Schüler*innen dazu in der Lage sind, einfache und angemessen strukturierte kooperative Lernmethoden umzusetzen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die EF der Schüler*innen, die Heterogenität der Klasse sowie der Arbeitsaufwand und die Anforderungen an die Unterrichtsqualität als Herausforderung wahrgenommen werden. Diese sind zweifellos vorhanden und berechtigt. Dennoch spricht die mit dem kooperativen Lernen verbundene, nachgewiesene Lerneffizienz für sich (Bochmann et al., 2015, S. 19). Kooperatives Lernen wird von Borsch und Gold (2023, S. 13) als Antwort auf die Forderungen nach einem inklusiven Schulsystem und innovativen Unterrichtsansätzen betrachtet, die die Lernfreude weckt und die Heterogenität der Schüler*innen als Ressource versteht.

3.2.6 Methoden des Kooperativen Lernens

In diesem Kapitel wird ein Überblick über verschiedene kooperative Lernmethoden gegeben. Diese werden anhand der Beschreibungen von Bochmann et al. (2015, S. 63 ff) kurz dargestellt, da beabsichtigt ist, sie später als Grundlage für die Entwicklung einer möglichen Planungshilfe zu nutzen. Die Methode Think-Pair-Share wird hier nicht erneut aufgeführt, da sie bereits im Kapitel 3.2.3.1 als Grundprinzip des kooperativen Lernens beschrieben wurde.

3.2.6.1 Doppelkreis

Der Doppelkreis soll dazu dienen, dass alle Schüler*innen mit Zufallspartner zu einem bestimmten Thema frei berichten und erzählen können. Diese Methode kann in jedem Fach zur Anwendung kommen. Der mehrmalige Partnerwechsel bietet den Schüler*innen die Möglichkeit, sich «warmzureden». Alle Schüler*innen sind bei dieser Methode aktiv, indem sie entweder erzählen oder zuhören.

Ablauf:

Die Schüler*innen stehen oder sitzen einander im Doppelkreis gegenüber. Der Innenkreis rückt im oder gegen den Uhrzeigersinn um zwei Plätze weiter. Die Schüler*innen im Innenkreis beginnen mit dem Erzählen, während die Schüler*innen im Aussenkreis aufmerksam zuhören. Die Zuhörer fassen anschliessend das Gehörte kurz zusammen (aktives Zuhören) und können bei Bedarf Fragen stellen. Danach bewegen sich die Schüler*innen im Aussenkreis um zwei Plätze weiter und erzählen selbst. Die Rollen werden bei jedem Platzwechsel getauscht (Bochmann et al., 2015, S. 64).

3.2.6.2 Placemat

Beim Placemat können die Kinder zuerst selbst überlegen und sich anschliessend mit den anderen Schüler*innen der Gruppe austauschen. Diese Methode eignet sich, um Vorwissen zu aktivieren sowie Schwerpunkte für ein Thema zu finden. Ausserdem kann es eingesetzt werden, um Inhalte zu wiederholen.

Ablauf:

Bei dieser Arbeitsmethode erhält jede Gruppe ein Plakat, das, mit einer Aussparung in der Mitte, in vier Bereiche unterteilt ist. Abbildung 9 kann die konkrete Aufteilung entnommen werden:

Abbildung 9 Placemat-Vorlage (Lessmann, n. d.)

Jedes Kind zeichnet oder schreibt einen Beitrag zum Thema in sein Feld auf dem Plakat. Die Schüler*innen schauen alle Ideen an und tauschen sich aus. Dadurch sollten sie zu einem Gruppenkonsens kommen, den sie dann in die Mitte des Placemats schreiben oder zeichnen. Am Schluss stellt ein Gruppenmitglied das Ergebnis vor (Bochmann et al., 2015, S. 65).

3.2.6.3 Graffiti-Methode (Rotation)

Diese Methode eignet sich, um in kurzer Zeit möglichst viele Ideen zu einem Thema zu sammeln. Sie kann sowohl zur Aktivierung des Vorwissens zu Beginn einer Unterrichtsstunde als auch am Ende, zur Festigung des Gelernten, eingesetzt werden.

Ablauf:

Die vorbereiteten Papierbögen mit den Fragen oder Aussagen zum Thema liegen im Klassenraum auf verschiedenen Tischen aus. Die Klasse wird in Kleingruppen aufgeteilt und jede Gruppe beginnt an einem ihnen zugewiesenen Tisch. Dort schreiben oder zeichnen die Schüler*innen innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens ihre Ideen auf das Plakat. Auf ein Zeichen wechselt die Gruppe zum nächsten Tisch, wobei in einer zuvor festgelegten Reihenfolge vorgegangen wird. Diese Wechsel wiederholen sich, bis jede Gruppe wieder bei ihrem ersten Tisch angekommen ist.

Die gesammelten Ideen werden gemeinsam durchgesehen, diskutiert, geordnet und zusammengefasst. Abschliessend präsentiert jede Gruppe ihre gesammelten Ergebnisse vor der Klasse (Bochmann et al., 2015, S. 66).

3.2.6.4 Gruppenpuzzle

«Das Grundprinzip Kooperativen Lernens: 'Besser lernen durch selbst lehren' wird durch diese Methode verfolgt.» (Bochmann et al., 2015; S. 67).

Beim Gruppenpuzzle, auch als «Jigsaw-Technik» bekannt, wird eine Schülerin oder ein Schüler Expertin/Experte für einen bestimmten Teil eines Themas. Auf diese Weise können das Selbstvertrauen und die Selbstwirksamkeit gefördert werden. Die Methode eignet sich besonders für die Einführung neuer Themen, da Informationen hierbei effektiv vermittelt werden. Die Einzelleistungen der Schüler*innen werden schliesslich zusammengeführt, wodurch es zu

einer Kooperation kommt. Entscheidend ist, dass die Informationen für alle Schüler*innen weitestgehend neu sein sollten, damit die Expertengruppen zum Einsatz kommen können.

Der Ablauf bei dieser Lernmethode umfasst fünf Phasen:

1. **Einführung:** Die Lehrperson bildet Stammgruppen von etwa 4-5 Schüler*innen und führt das Thema ein. Jedes Kind in der Gruppe wählt ein spezifisches Teilgebiet aus (zum Beispiel beim Thema Igel: Nahrung, Feinde, Besonderes).
2. **Selbststudium:** Jedes Gruppenmitglied erarbeitet sein ausgesuchtes Teilgebiet in Einzelarbeit. Vorbereitete Fragen und Aufgaben der Lehrperson, dienen zur Selbstkontrolle, ob das Thema verstanden wurde.
3. **Expertengruppen:** Die Schüler*innen, die dasselbe Teilgebiet bearbeitet haben, bilden Expertengruppen. Innerhalb dieser Gruppen werden Fragen gestellt und beantwortet, sowie Informationen ausgetauscht, sodass sich alle Gruppenmitglieder am Ende als Expertin/Experte auf ihrem Teilgebiet fühlen.
4. **Stammgruppen:** Die Schüler*innen treffen sich in ihren Stammgruppen. Alle sind nun Experten auf ihrem Teilgebiet. Sie berichten nacheinander über ihr neu gewonnenes Wissen und sind verantwortlich, dass die Gruppenmitglieder alles verstanden haben.
5. **Evaluationsphase:** Kontrollfragen oder ein Gruppenquiz können das neue Wissen überprüfen. Die Experten bekommen eine Rückmeldung der Gruppenmitglieder, wie sie ihren Teilbereich präsentiert haben.

3.2.6.5 Paar-Kontrolle

Bei der Paar-Kontrolle (engl. Pair-Check) handelt es sich um eine Arbeitsmethode, bei der zwei Schüler*innen gemeinsam an einer Aufgabe arbeiten. Diese Methode wird dann eingesetzt, wenn die Aufgabe entweder schwierig zu lösen ist oder verschiedene Lösungswege möglich sind.

Ablauf:

Die Schüler*innen arbeiten abwechselnd an einer Aufgabe, wobei das erste Kind seine Gedanken laut ausspricht, während das zweite Kind zuhört und es bei Bedarf unterstützt. Dieser Prozess wird im Wechsel fortgesetzt, bis alle Aufgaben erfolgreich gelöst sind (Bochmann et al., 2015, S. 64).

3.2.6.6 Team-Tournament

Diese kooperative Lernmethode soll den Schüler*innen dabei helfen, sich durch abwechselndes Abfragen auf einen Test vorzubereiten. Dabei können beispielsweise Sachwissen wiederholt oder Multiplikationsreihen automatisiert werden.

Ablauf:

Jedes Team besteht aus vier Schüler*innen und erhält einen Umschlag mit Fragen und Antworten. Innerhalb des Teams gibt es vier Rollen: einen Frager, einen Answerer, einen Lober und einen Korrigierer. Nach jeder gestellten Frage erfolgt ein Rollenwechsel (Bochmann et al., 2015; S. 70).

3.2.6.7 Reziprokes Lesen

Reziprokes Lesen ist eine kooperative Lesestrategie, bei der Schüler*innen in Gruppen zusammenarbeiten, um gemeinsam Texte zu verstehen und ihre Lesekompetenz zu üben (Brüning et al., 2020, S. 102). Da reziprokes Lesen als anspruchsvoll gilt, sind vorherige Kompetenzen wie Lesegenauigkeit und Leseflüssigkeit bedeutend. Die Schüler*innen sollen die Texte zunächst individuell lesen, bevor sie die vier folgenden kooperativen Handlungen des reziproken Lesens anwenden (ebd.):

1. Fragen zum Text stellen
2. Textinhalte zusammenfassen
3. schwer verständliche Textstellen klären und Fragen zur Reflexion stellen
4. vorhersagen, was im nächsten Abschnitt kommen könnte

Die Schüler*innen übernehmen dabei in einer bestimmten Reihenfolge eine der vier Rollen. Dies wird bei jedem neuen Abschnitt wiederholt. Durch diesen wechselseitigen Austausch werden das Verständnis, die kritische Auseinandersetzung mit dem Text und die kommunikativen Fähigkeiten der Schüler*innen gefördert.

3.3. Zusammenhänge zwischen EF und kooperativem Lernen

Die zuvor bearbeiteten theoretischen Grundlagen legen nahe, dass EF und kooperatives Lernen eng miteinander verbunden sind. Dabei sind die Förderung sozialer Kompetenzen und eine positive Lernumgebung entscheidend. Das Ziel des kooperativen Lernens besteht darin, einen Unterricht zu gestalten, in dem fachliche, persönliche, soziale und methodische Kompetenzen erworben werden können (Bochmann et al., 2015, S. 13).

Ausserdem scheint ein Vorteil kooperativer Lernformen zu sein, dass die Zeit und Aufmerksamkeit der Lehrpersonen freigesetzt werden und sie sich direkter auf die Lernbedürfnisse einzelner Kinder konzentrieren können (Borsch & Gold, 2023, S. 145).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass eine gezielte Förderung exekutiver Funktionen und kooperative Lehransätze vielversprechende Wege darstellen, um die kognitive und soziale Entwicklung von Kindern zu unterstützen. Im inklusiven Unterricht ist dies besonders vorteilhaft, da die EF schrittweise herausgefordert und durch wiederholtes Üben sowie den Austausch entwickelt werden.

In den folgenden Kapiteln wird der Zusammenhang zwischen den EF und kooperativem Lernen detailliert erläutert.

3.3.1 Exekutive Funktionen beim Kooperativen Lernen

Die Neurowissenschaften belegen, dass das Gehirn hochgradig lernfähig ist und sich besonders effektiv an wiederholte Handlungen anpasst. Zusätzlich wird das Lernen durch eine positive emotionale Grundstimmung erleichtert (Brunsting et al., 2023, S. 23, 27). Die *Science of learning* ist eine interdisziplinäre Forschungsrichtung, die aus der kognitiven Psychologie und den Neurowissenschaften hervorgegangen ist. Brunsting et al. (2023, S. 24 ff) erwähnt hierbei zwei Autorinnen, Pooja K. Agarwal und Patrice M. Bain, die sich mit der Wissenschaft des Lehrens und Lernens beschäftigen (ebd.). In ihrem Buch «Powerful Teaching» behandeln sie vier Elemente, die für die Entwicklung der EF förderlich sein können: *retrieval practice* (Abrufpraxis), *spacing* (Abstand halten zwischen Lernphasen), *interleaving* (Verschachtelung von verschiedenen Themen) und *feedback-driven metacognition* (feedbackgesteuerte Metakognition) (ebd.).

Im Kontext des kooperativen Lernens finden sich diese Elemente häufig in kooperativen Lernmethoden (vgl. Kapitel 3.2.6). Zum Beispiel können das Team Tournament, das Placemat und das Think-Pair-Share-Verfahren dem Element *retrieval practice* zugeordnet werden, da bei diesen Methoden Informationen und Fakten aus dem Gedächtnis wiederholt und abgerufen werden. Das *spacing* und das *interleaving* erfolgen beispielsweise beim Experten-Verfahren im Gruppenpuzzle. Auch das vierte Element, *feedback-driven metacognition* findet Anwendung beim kooperativen Lernen, da Evaluation und Reflexion ebenfalls wichtige Aspekte dieses Prozesses sind.

Nicht nur das *Powerful Learning* stellt Anforderungen an die EF und fördert sie. Der gesamte schulische Alltag stellt eine Herausforderung für die Schüler*innen dar, insbesondere in Bezug auf ihre EF (Brunsting, 2011, S. 7). Dabei können kooperative Lernformen unterstützend wirken, da sie auf der Verbesserung des inhaltlichen Lernens und der Förderung von sozialen

Kompetenzen basieren (Bochmann et al., 2015, S. 17). Klippert (2016, S. 127) zeigt auf, dass diese Methode eine höhere Selbstständigkeit, ein aktiveres Arbeiten und eine umfassendere Selbstreflexion ermöglicht. Zudem wird durch den stetigen Austausch, das aktive Zuhören der Schüler*innen und die Reflexion über den Gruppenprozess die Wechselwirkung zwischen kooperativem Lernen und den EF verdeutlicht (Borsch & Gold, 2023). Dies bietet eine Möglichkeit, die kognitive Flexibilität und die Inhibition zu fördern und die Effektivität der Zusammenarbeit zu steigern.

In den folgenden Kapiteln wird näher erläutert, welche Rolle die drei Teilbereiche der Exekutiven Funktionen beim kooperativen Lernen spielen.

3.3.1.1 Bedeutung des Arbeitsgedächtnisses beim kooperativen Lernen

Wie bereits im Kontext der EF ausgeführt, fungiert das Arbeitsgedächtnis ähnlich wie ein Notizblock (Walk & Evers, 2013, S. 11). Da das kooperative Lernen meist aus mehreren Schritten besteht, wird das Arbeitsgedächtnis dabei einerseits beansprucht, andererseits jedoch auch trainiert. Das Gruppenpuzzle ist ein treffendes Beispiel dafür, da die Schüler*innen sich Informationen zuerst einprägen müssen, um sie später an die Mitschüler*innen weitergeben zu können. Gemäss Bochmann und Kirchenmann (2015, S. 19) begünstigt das Kooperative Lernen die Vernetzung neu erworbenen Wissens mit bereits Gelerntem.

Die folgende Tabelle 2 zeigt exemplarisch auf, wie und bei welchen kooperativen Methoden das Arbeitsgedächtnis gefordert wird:

Tabelle 2: Bedeutung des Arbeitsgedächtnisses beim kooperativen Lernen (eigene Darstellung).

Kooperative Lernform	Nutzung des Arbeitsgedächtnisses
Think-Pair-Share	Vernetzung von Neuem und Vorwissen, Zusammenfügen verschiedener Informationen und Verarbeitung aller Infos, um sie weiterzugeben
Doppelkreis	Informationen aufnehmen und verarbeiten, das Gehörte zusammenfassen
Gruppenpuzzle	im Selbststudium: individuelle Wissensaneignung, Speicherung des erworbenen Wissens für den Wissensabruf und die -verarbeitung in der Expertengruppe, Weitergabe des verarbeiteten Wissens an Mitschüler*innen
Kurzinput der Lehrperson	sich an Anweisungen, Handlungspläne erinnern und ausführen

Team Tournament	Abrufen, Wiederholen und Vernetzen von gespeichertem Wissen
-----------------	---

3.3.1.2 Bedeutung der Inhibition beim kooperativen Lernen

Die Inhibition nimmt eine zentrale Rolle beim kooperativen Lernen ein, da sie dazu dient, impulsive Reaktionen zu kontrollieren, Ablenkungen zu ignorieren und sich auf die relevanten Aufgaben zu konzentrieren (Kubesch, 2016, S. 182). Darüber hinaus ist diese Kompetenz für die Aufrechterhaltung der Konzentration und der Fokussierung während kooperativer Lernaktivitäten zuständig. Schüler*innen müssen dazu in der Lage sein, Störungen zu ignorieren und sich auf die Gruppenziele zu konzentrieren (Bochmann et al., 2015, S. 30 ff). Da bei kooperativen Lernmethoden Meinungsverschiedenheiten und Konflikte auftreten können, ist die Fähigkeit zur Inhibition entscheidend, um impulsives Verhalten während Konfliktsituationen zu verhindern. Schüler*innen müssen somit dazu fähig sein, sich zurückzuhalten und konstruktive Lösungen zu suchen (ebd.).

Tabelle 3 zeigt beispielhaft auf, wie und bei welchen kooperativen Methoden die Inhibition verstärkt gefordert und gefördert wird:

Tabelle 3: Bedeutung der Inhibition beim kooperativen Lernen (eigene Darstellung).

Kooperative Lernform	Nutzung der Inhibition
Think-Pair-Share	Ablenkungen ignorieren; warten, bis man mit Sprechen an der Reihe ist; eigene Gedanken und Vorstellung gelegentlich unterordnen; bei Setting-Wechsel unangemessenes Verhalten unterdrücken
Placemat	sich über eine längere Zeit auf eine Aufgabe konzentrieren, eigene Gefühle und Gedanken für einen Gruppenkonsens zurückstellen
Graffiti-Methode	zuerst denken, dann handeln; sich ruhig in der Gruppe verhalten, ruhige Platzwechsel durchführen und andere dabei nicht stören
Gruppenpuzzle	bewusste Aufmerksamkeitslenkung, Konzentration, persönliche Verantwortung wahrnehmen
Kurzinput der Lehrperson	zuhören, zuschauen und warten
Paar-Kontrolle	aktives Zuhören, eigene Bedürfnisse zurückstellen, warten
reziprokes Lesen	aktives Zuhören, aufmerksam sein, sich auf die Aufgabe einlassen können und im Austausch sein

3.3.1.3 Bedeutung der kognitiven Flexibilität beim kooperativen Lernen

Die kognitive Flexibilität wird bei kooperativen Methoden durch den regelmässigen Austausch gefördert. Schüler*innen werden dazu ermutigt, beispielsweise während Feedbackrunden verschiedene Perspektiven einzunehmen (Weidner, 2019, S. 72). Zudem erfordert die Zusammenarbeit, dass Schüler*innen sich auf ihre Mitschüler*innen einlassen, eigene Wünsche und Anliegen gegebenenfalls zurückstellen und Kompromisse eingehen. Insbesondere für Schüler*innen mit Defiziten in sozialen und/oder emotionalen Kompetenzen ist es herausfordernder, «Grautöne» zu erkennen und sich in andere hineinzusetzen oder andere Perspektiven zu übernehmen. Das Fehlen dieser Fertigkeiten kann bei Mitschüler*innen ein emotionales oder physisches Unbehagen auslösen (Greene, Beifuss & Greene 2012, S. 38 ff).

Durch die Reflexion ist es möglich, mit den Schüler*innen über schwierigen Situationen zu sprechen, um daraus zu lernen. Diese Evaluation verschiedener Situationen nimmt insbesondere beim kooperativen Lernen einen hohen Stellenwert im Unterricht ein (Brüning et al., 2020, S. 151). Neben der Reflexion über Inhalte und Methoden können hier auch das eigene Verhalten und die Interaktion in der Gruppe besprochen werden. Vor allem bei jüngeren Schüler*innen, die noch nicht über ausreichend entwickelte soziale Kompetenzen verfügen, können Konflikte während der Gruppenarbeit häufiger auftreten. Jedoch zeigen sich nachweisbare Lernerfolge, wenn diese Konflikte nach der Gruppenarbeit angesprochen werden und gemeinsam nach Lösungen gesucht wird (ebd.).

In Tabelle 4 wird exemplarisch dargestellt, wie und bei welchen kooperativen Methoden die kognitive Flexibilität erforderlich ist:

Tabelle 4: Bedeutung der kognitiven Flexibilität beim kooperativen Lernen (eigene Darstellung).

Kooperative Lernform	Nutzung der kognitiven Flexibilität
Think-Pair-Share	andere Ideen zulassen und akzeptieren
Placemat	Perspektivenwechsel, aktives Zuhören, austauschen und Kompromisse finden
Graffiti-Methode	sich auf neue Aufgaben einlassen, sich in andere hineinversetzen, offen sein, diskutieren, sich einigen
Gruppenpuzzle	durch den Austausch neue Ideen und Standpunkte einbeziehen und vergleichen

Paar-Kontrolle	verschiedene Möglichkeiten berücksichtigen, offen sein für andere Lösungen und Denkwege, aus Fehlern lernen, bekannte Strategien anwenden und sie, wenn nötig ändern und anpassen
reziprokes Lesen	zuhören, sich auf wechselnde Rollen einlassen, reflektieren, andere Meinungen anhören und akzeptieren

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass im Rahmen des kooperativen Lernens alle drei Bereiche der EF eine bedeutende Rolle spielen. Die Stärkung der einzelnen Teilbereiche variiert je nach Aufgabenstellung und den gestellten Anforderungen an die Schüler*innen.

Basierend auf den bisherigen Erkenntnissen kann die Forschungsfrage, ob der Einsatz von sozialen Lernformen eine gezielte Förderung der EF ermöglicht, folgendermassen spezifiziert werden: Und wenn ja, welche sozialen Lernformen ermöglichen eine gezielte Förderung der exekutiven Funktionen?

4 Forschungsvorgehen

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über das Forschungsvorgehen, bei dem die qualitative Sozialforschung vorgestellt wird. Zunächst werden die Gütekriterien der empirischen Forschung erklärt und anschliessend die qualitative und quantitative Forschungsmethoden erläutert. Des Weiteren werden sowohl die Datenerhebung mittels Literaturrecherche und Befragung beschrieben als auch das Vorgehen bei der Auswertung durch die Triangulation der qualitativen Inhaltsanalyse und der Auswertung des Fragebogen aufgezeigt.

4.1 Qualitative Sozialforschung

Die qualitative Sozialforschung umfasst verschiedene methodologische Ansätze in den Bereichen der Psychologie, der Soziologie und der Pädagogik. Sie wird angewendet, wenn Themen als komplex, vielschichtig, schwer zu überblicken oder widersprüchlich betrachtet werden (Flick, 2008, S. 16). Sie kann es ermöglichen, menschliches Verhalten in sozialen Kontexten zu verstehen, soziale Beziehungen zu analysieren und soziale Probleme zu erklären.

Innerhalb der Sozialforschung wird zwischen den «quantitativen» und «qualitativen» Methoden unterschieden (Flick, 2008, S. 14). Für Sozialforscher im Bereich der Pädagogik werden qualitative Methoden als sinnvoll erachtet, da die untersuchten Gegenstände meist komplex sind und Daten nicht nur gemessen, sondern auch interpretiert werden müssen (ebd., S. 16).

Jedoch gelten qualitative Verfahren deshalb oft als subjektiv, da sie keine standardisierten Regeln aufweisen. Zudem wird qualitative Forschung oft als Eingangsforschung betrachtet, da sie die Grundlage für den Einsatz quantitativer Methoden bildet (Flick, 2008, S. 11). Gemäss Flick (2008, S. 12) argumentieren einige Autoren sogar, dass nach qualitativer Forschung stets eine quantitative Überprüfung folgen sollte. Dieser Ansatz wird jedoch kritisiert, da es nicht sinnvoll erscheint, «Komplexes durch Reduziertes» (ebd., S. 16) zu untersuchen. Daher betont Flick (2008, S. 5), dass diese beiden Forschungsansätze sich nicht ausschliessen sollten, sondern einander vielmehr ergänzen können, indem die verschiedenen Perspektiven unterstützend wirken.

Wenngleich die Sozialforschung zum Teil noch unerforscht ist und kritisiert wird, stellt sie dennoch einen bedeutenden Ansatz dar, der dazu dienen kann, ein tieferes Verständnis für soziale Phänomene zu erlangen (Flick, 2008, S. 22).

4.1.1 Gütekriterien

Gemäss Roos und Leutwyler (2022, S. 194) gelten für gute empirische Forschung allgemeine Gütekriterien. Dazu gehören die Einhaltung regelgeleiteter Erhebungs- und Auswertungsverfahren, eine sorgfältige und nachvollziehbare Dokumentation, einen engen Bezug der Forschenden zum Forschungsgegenstand, die Absicherung der Dateninterpretation durch begründete Argumente sowie die Einbeziehung verschiedener Personengruppen.

In Tabelle 5 werden zusätzliche Gütekriterien für die qualitative und quantitative Forschung aufgeführt (Roos & Leutwyler, 2022 S. 194 ff):

Tabelle 5: Gütekriterien qualitativer und quantitativer Forschung (ebd., eigene Darstellung).

Gütekriterien	
qualitative Forschung	quantitative Forschung
<u>breite Abstützung der Datenauslegung und Interpretation:</u> <ul style="list-style-type: none"> • präzises Herausarbeiten von Vorstellungen und Sichtweisen • Vermeiden voreiliger Schlussfolgerungen • kontinuierliches Hinterfragen und Überdenken von Interpretationen • Suche nach ausreichenden Hinweisen für eine tragfähige Interpretation • Fokus auf Verständnis statt auf Datenzählung 	<u>Objektivität:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Unabhängigkeit der Forscher*in vom Forschungsprozess • Ergebnisunabhängigkeit von individuellen Forschenden
<u>intersubjektive Validierung:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Deutungs- und Auslegungsprozesse sind individuell geprägt • durch den Austausch verschiedener Perspektiven: Steigerung der Chance auf angemessene Interpretation 	<u>Reliabilität:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Zuverlässigkeit und Genauigkeit der Datenerhebung • gleiche Ergebnisse bei wiederholten Messungen mit gleichen Sachverhalt
<u>Plausibilität:</u> <ul style="list-style-type: none"> • klare Dokumentation der verwendeten Verfahren • detaillierte Darstellung der Interpretationsprozesse 	<u>Validität:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Gültigkeit der Ergebnisse, wenn gemessen wurde, was beabsichtigt war

4.1.2 Forschungsmethoden

Roos und Leutwyler (2022, S. 204 ff) betonen, dass die Planung des Forschungsvorgehen in der Sozialforschung von grosser Bedeutung ist. Sie weisen darauf hin, dass es wichtig ist zu überlegen, welcher Zugang geeignet ist, wie man an die benötigten Informationen gelangt und die Daten erhoben und ausgewertet werden. Die Ergebnisse können je nach Methodik unterschiedlich ausfallen (ebd., S. 187). Dabei führen sie zwei Forschungsmethoden auf: die qualitative und quantitative (ebd., S. 188).

Qualitative Methoden, so Flick (2008, S. 14), sind Forschungsmethoden, welche angewendet werden, wenn Gegenstände komplex, differenziert und nicht auf wenige Wirkungen reduzierbar sind. Es kann nichts gemessen oder mit Zahlen erhoben werden; es geht darum, Situationen und Handlungen zu verstehen (Mayring, 2015, S. 19). Dabei stehen Rekonstruktionen und Sinnzusammenhänge im Vordergrund. Roos und Leutwyler (2022, S. 188) bekräftigen diese Aussagen, indem sie darauf hinweisen, dass qualitative Forschung anstrebt, Bedeutungen zu untersuchen. Dabei soll nichts gemessen werden, sondern vielmehr der Sinn von Handlungen verstanden werden. Sie fassen dies folgendermassen zusammen: «Qualitative Forschung versucht zu verstehen, weshalb Menschen so handeln, wie sie handeln. (ebd.)»

Bei der qualitativen Methode werden durch Beschreibungen und Analysen am Schluss in der Regel Zusammenhänge oder Strukturen aufgezeigt (Roos & Leutwyler, 2022, S. 189). Eine solche Methode ist unter anderem die qualitative Inhaltsanalyse, die in Kapitel 5.2.1 genauer erklärt wird.

Im Gegensatz dazu zielt die quantitative Forschung darauf ab, objektive Daten zu sammeln und zu analysieren, um statistische Muster und Beziehungen zwischen Variablen zu identifizieren. Es sollen «isolierte» Fakten gefunden werden, ohne kausale Zusammenhänge. Sie wird deshalb auch als Methode beschrieben, die grundsätzlich aus Messen und Zählen besteht und mit standardisierten Daten arbeitet (Roos & Leutwyler, 2022, S. 190 ff). Dieser Forschungsprozess ist linear und folgt einem festgelegten Muster.

Beide Zugänge liefern unterschiedliche Ergebnisse. Je nach Fragestellung ist der eine oder andere Zugang sinnvoller. Die Kritik an der quantitativen Forschung, dass durch das Zerlegen die Bedeutung des Gegenstandes verloren geht, wird durch das Argument widerlegt, dass nicht über etwas geredet werden kann, ohne genaue Fakten zu kennen (Mayring, 2015, S. 20). Diese Kritik und ihre Widerlegung nehmen auch Roos und Leutwyler (2022, S. 192.) auf und tendieren, wie auch Flick (2008), zu der Ansicht, dass es nicht um ein Entweder-oder geht, sondern um eine Gewichtung. Es spricht einiges dafür, beide Zugänge kombiniert anzu-

wenden. Die Zusammenführung der Methoden wird als ‹Triangulation› bezeichnet und wird im Kapitel 4.3.1 näher erläutert.

4.2 Erhebung

Im Hinblick auf die Ausgangslage soll erforscht werden, wie die sozialen Lernformen im Unterricht zur besseren Förderung exekutiver Funktionen genutzt werden können. Nach Posch, Altrichter und Spann (2018, S. 11) kann dies als eine Form der Aktionsforschung betrachtet werden, bei der die Qualität der Arbeit in einem bestimmten Praxisbereich, wie dem Lehren und Lernen, gesteigert werden soll. Da zum Zeitpunkt der Themenwahl und der Entscheidung über die Forschungsarbeit die zukünftige Arbeitssituation, einschliesslich der Klasse und der beteiligten Lehrpersonen, noch unklar war, war es nicht möglich, eine Aktionsforschung in einer konkreten Klasse durchzuführen. Aus diesem Grund entschied sich die Autorin dieser Arbeit, das Thema mittels vorhandener Literatur und einer Befragung zu bearbeiten. Dieses Forschungsdesign ermöglicht es, sowohl quantitative als auch qualitative Erhebungsmethoden einzubeziehen, was auch als ‹Mixed-Methods› bezeichnet wird (Flick, 2011, S. 76). Beide Zugänge werden im Folgenden aufgeführt.

4.2.1 Literaturarbeit

Eine Literaturarbeit ist eine qualitative Methode, bei der ein Thema anhand vorhandener Literatur untersucht wird. Sie bildet das Grundgerüst dieser Arbeit. Deshalb wird hier darauf hingewiesen, dass die qualitative Inhaltsanalyse als Forschungsmethode zur Analyse vorhandener Daten in der Literaturarbeit integriert ist. Diese Kombination ermöglicht es, tiefgehende Einblicke in die vorhandene Literatur zu gewinnen und sie auf eine strukturierte sowie methodische Weise zu analysieren. Dies kann dazu beitragen, bestehende Lücken oder Widersprüche in der Literatur zu identifizieren und neue Erkenntnisse zu generieren. Da die fünf Schritte der qualitativen Inhaltsanalyse (Roos & Leutwyler, 2022, S. 321) sowohl Erhebungs- als auch Auswertungsaspekte umfasst, wird sie in einem separaten Kapitel (5.2.1) genau erläutert, während hier nur eine Zusammenfassung der Literaturrecherche erfolgen soll.

Die Literaturarbeit wird mit einem analytischen Ansatz durchgeführt, der keine empirische Überprüfung erfordert, sondern hauptsächlich durch das Studium von Fachliteratur erschlossen werden kann (Roos & Leutwyler, 2022, S. 28). Der Fokus in der vorliegenden Arbeit liegt weniger darauf grundsätzlich neue Erkenntnisse zu gewinnen, sondern vielmehr darauf, verschiedene Erkenntnisse zusammenzuführen, um daraus für die Praxis neue umsetzbare Möglichkeiten abzuleiten (ebd.).

Im Literaturstudium findet eine Auseinandersetzung mit verschiedenen Theorien, Forschungsergebnissen und Studien statt, die dabei hilft, eine Fragestellung oder ein Problem zu strukturieren und zu verstehen sowie ggf. entsprechende Lösungen zu finden (Roos & Leutwyler, 2022, S. 39). Das Recherchieren ist bei jeder wissenschaftlichen Arbeit die erste Massnahme und lässt sich in vier Schritten zusammenfassen (Roos & Leutwyler, 2022, S. 46 ff):

1. **Suche vorbereiten:** Eingrenzung und Strukturierung des Themas, Differenzierung der Ober- und Unterbegriffe, Auswahl geeigneter Quellen
2. **Suchorte auswählen:** Zu Beginn der Suche: Schneeballprinzip; weitere Suchorte: Hochschulbibliotheken und online verfügbare Bibliothekskataloge.
3. **Suche durchführen:** fortwährende Anpassungen der Suchrichtung, sofern nötig
4. **Suchergebnisse evaluieren:** Evaluation der Suchergebnisse nach erster Recherche (Relevanz, Gehalt, Qualität, Zuverlässigkeit)

Weitere zentrale Tätigkeiten während einer Recherche, sind das Lesen und Verarbeiten wissenschaftlicher Texte, das Exzerpieren und das Zitieren (Roos & Leutwyler, 2022, S. 46 ff). Am Schluss jeder Literaturlarbeit erfolgen die Analyse und der Bericht der Ergebnisse.

4.2.2 Fragebogen

Fragebögen werden primär den quantitativen Forschungsmethoden zugeordnet. Gemäss Roos und Leutwyler (2022, S. 220) eignet sich ein Fragebogen, wenn einerseits der Forschungsgegenstand theoretisch angemessen strukturiert und erforscht ist und andererseits Personen gewillt sind, diesen auszufüllen. In Bezug auf die Stichprobengrösse wird angegeben, dass qualitative Studien aufs Verstehen abzielen (Roos & Leutwyler, 2020, S. 210), sodass bereits sehr kleine Stichproben von 5–50 Personen ausreichen. Dies stellte für die vorliegende Arbeit einen bedeutenden Faktor dar, da unklar war, wie viele Personen bereit sein würden, den Fragebogen auszufüllen.

In der Literatur wird auch erwähnt, dass es vorteilhaft sein kann, eine qualitative Vorstudie als solide Grundlage für die Entwicklung eines Fragebogens zu nutzen (Roos & Leutwyler, 2022, S. 269). Da in dieser Arbeit eine qualitative Inhaltsanalyse durchgeführt wird, liegt es nahe, diese beiden Methoden in Kombination anzuwenden. Neben dem geringen Aufwand sprach für einen Fragebogen, dass er den befragten Personen die Möglichkeit bietet, in Ruhe zu überlegen, ohne dabei direkt von den Forschenden beeinflusst zu werden (ebd.).

Bei der Formulierung von Fragebögen ist es entscheidend, diverse Fakten zu berücksichtigen. Nachfolgend werden diese erläutert.

Items und Antwortkategorien

Als «Item» werden Aufgaben, Aussagen oder Fragen in einem Fragebogen bezeichnet, die beantwortet werden sollen (Roos & Leutwyler, 2022, S. 271). Die Fragen müssen an die Zielgruppe angepasst werden, um sicherzustellen, dass sie für die Befragten verständlich und relevant sind. Des Weiteren sollte der Fokus auf die eigentliche Fragestellung gelegt werden, ohne dabei zusätzliche irrelevante Informationen einzuführen.

Weitere Leitlinien für die Formulierung von Items beinhalten die Verwendung präziser Fragen, bei denen auf Fremdwörter und doppelte Verneinungen verzichtet wird. Ebenso entscheidend ist es, Anbiederungen, mundartliche Ausdrücke oder nur in spezifischen Milieus gebräuchliche Formulierungen zu vermeiden, um eine einheitliche Interpretation der Items zu gewährleisten. Grundsätzlich sollten die Fragen disjunkt sein, d. h. die Befragten sollen sich klar für eine Antwort entscheiden können (ebd., S. 277).

Nach der Formulierung der Items, stehen für deren Beantwortung verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung (Roos & Leutwyler, 2022, S. 274). Diese umfassen beispielsweise die Nutzung von offenen oder Multiple-Choice-Fragen sowie Satzergänzungsverfahren. Rating-Skalen, wie die Likert-Skalen, stellen eine weitere Option dar, bei der die Befragten auf einer Skala ihre Bewertung zu bestimmten Aussagen oder Fragen abgeben, wobei typischerweise Optionen von «stimme überhaupt nicht zu» bis «stimme vollständig zu» vorhanden sind.

Gemäss Roos und Leutwyler (2022, S. 276) besteht über die Anzahl der Antwortkategorien Uneinigkeit. So helfen mehr Kategorien bei einer differenzierteren Beantwortung und Auswertung, während weniger Kategorien eine übersichtliche Gestaltung sowie eine unkomplizierte Auswertung ermöglichen. Auch in Bezug auf gerade oder ungerade Antwortkategorien gibt es verschiedene Ansichten. Bei einer ungeraden Anzahl existiert jeweils eine mittlere Kategorie, («ist mir egal», «weder noch» o. Ä.). Diese wird oft gewählt, wenn Befragte unsicher sind. Dadurch wird die Auswertung der Ergebnisse häufig erschwert. Jedoch werden Fragen bei einer geraden Anzahl an Antwortkategorien häufig gar nicht beantwortet, da keine Kategorie passend ist. Eine mögliche Lösung wäre es, die Kategorie «weiss nicht» aufzuführen. Es gibt jedoch keine eindeutig richtige oder falsche Entscheidung für die Anzahl der Antwortkategorien (ebd.).

Pre-Test

Roos und Leutwyler (2022, S. 280) beschreiben einen Pre-Test als Probedurchlauf, der unter anderem dazu dient, zu kontrollieren, ob die Anweisungen klar beschrieben wurden und die Fragen verständlich sind. Durch Rückmeldungen können die Items angepasst werden, bis eine

endgültige Fassung entsteht. Die Optimierung der Fragen/Items hilft ebenfalls dabei, den Rücklauf der Fragebögen zu erhöhen (ebd.).

Möglichkeiten und Grenzen eines Fragebogens

Der Fragebogen bietet verschiedene Vorteile, indem er eine effiziente und kostengünstige Durchführung ermöglicht, was die Erhebung von Daten schnell und ökonomisch gestaltet. Darüber hinaus fördert er eine gewisse Anonymität, was zu ehrlicheren Antworten führen kann (Roos & Leutwyler, 2022, S. 220). Die vorab festgelegten Fragen und Antwortmöglichkeiten gewährleisten eine Standardisierung, wodurch die Ergebnisse vergleichbar und unkomplizierter zu analysieren sind.

Allerdings sind Fragebögen auch mit Herausforderungen verbunden. So erfordert ihre Entwicklung ein umfassendes theoretisches Wissen. Zudem ist es entscheidend, dass die Fragen klar strukturiert und simpel formuliert sind. Auch die Formulierung der Items erfordert ein tiefes Verständnis der zugrunde liegenden Theorie sowie eine Anpassung an die individuellen Gegebenheiten der Befragten (Roos & Leutwyler, 2022, S. 273).

Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, sicherzustellen, dass die Befragten den Fragebogen eigenständig und ohne Unterstützung ausfüllen. Zudem besteht die Gefahr, dass Teilnehmer*innen oberflächliche Antworten geben oder diese verfälscht werden, beispielsweise durch Missverständnisse, voreingenommene Ansichten oder eine begrenzte Anzahl von Antwortoptionen. Die mangelnde Möglichkeit zur Rückfrage wird als grösste Grenze genannt, da die Forscher*innen nicht sofort auf Unklarheiten oder Fragen der Teilnehmer*innen reagieren können und somit interessante Informationen und Antworten verpassen könnten (ebd.). Dank des Vertrauensverhältnisses der Autorin zu den Teilnehmer*innen konnte letztere Herausforderung bewältigt werden, da die Befragten jederzeit die Möglichkeit hatten, nachzufragen.

Es gilt jedoch zu beachten, dass die Ergebnisse der Datenerhebung aufgrund der Begrenzten Anzahl an Befragten nicht verallgemeinert werden können und ausschliesslich für die befragten Personen in einer spezifischen Schule gelten (Roos & Leutwyler, 2022, S. 310).

4.3 Vorgehen bei der Auswertung

In den folgenden Kapiteln wird das Vorgehen bei der Auswertung beschrieben. Dabei wird die Methode der ‹Triangulation› erläutert, welche die Kombination zweier ausgewählter Forschungsmethoden umfasst. Hierbei wurde als Auswertungsmethode für die Literatuarbeit die qualitative Inhaltsanalyse angewendet, während für die Befragung mittels Fragebogen eine Häufigkeitsverteilung zur Auswertung genutzt wurde.

4.3.1 Triangulation

Die Triangulation beinhaltet einerseits die Anwendung unterschiedlicher Methoden und andererseits die Kombination verschiedener Arten von Daten. Es ist entscheidend, dass diese verschiedenen Zugänge gleichrangig behandelt werden. Während quantitative Daten allgemeine Muster und Trends aufzeigen können, liefern qualitative Daten Einblicke in individuelle Erfahrungen und den Kontext. Die Triangulation kann dazu beitragen, potenzielle Verzerrungen oder Fehler aufzudecken und die Ergebnisse zu stärken. Auf diese Weise werden allfällige Probleme in Bezug auf Objektivität, Reliabilität und Validität, die sich bei rein qualitativer Forschung ergeben könnten, gelöst (Roos & Leutwyler, 2022, S. 219). Flick (2011, S. 12) hält zur Triangulation fest, dass die gewonnenen Erkenntnisse von verschiedenen Methoden und Daten über das hinausgehen, was mit einem einzelnen Ansatz möglich wäre.

In der Forschung wird zwischen folgenden vier Arten der Triangulation unterschieden (Flick, 2011, S. 13 ff):

- Methoden-Triangulation: Anwendung unterschiedlicher Forschungsmethoden zur Erhöhung der Gültigkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse
- Daten-Triangulation: Verwendung verschiedener Datenquellen oder -methoden zur Stärkung der Verlässlichkeit der Ergebnisse
- Investigator-Triangulation: Einbezug mehrerer Beobachter, um eventuelle Verzerrungen durch die Person des Forschers zu minimieren und eine objektivere Sichtweise zu gewährleisten
- Theorien-Triangulation: Einsatz mehrerer theoretischer Perspektiven oder Rahmenbedingungen zur Analyse von Daten

Koch und Ellinger (2015, S. 31) betonen jedoch, dass es nicht um eine beliebige Zusammenstellung von Methoden geht, sondern eine Triangulation gezielt und planvoll durchgeführt werden muss (ebd.).

4.3.1.1 Qualitative Inhaltsanalyse

Bei einer Recherche ist es auch bei umfangreichen Bemühungen unmöglich, alle relevanten literarischen Quellen zu berücksichtigen. Aus diesem Grund ist es entscheidend, den Umfang der einbezogenen Literatur dem Thema anzupassen. So soll sichergestellt werden, dass für sämtliche zentralen Aspekte der Arbeit relevante und gehaltvolle Quellen gefunden werden. Die Bewertung der Relevanz und des Gehalts einer Quelle ist ein wesentlicher Aspekt bei der Auswertung von Suchergebnissen (Roos & Leutwyler, 2022, S. 53). Wurde das Thema anhand von Fachliteratur bearbeitet, soll für eine fundierte Beantwortung der Fragestellung

eine angemessene Auswertung erfolgen (Roos & Leutwyler, 2022, S. 315). Da qualitative Forschung dazu dient, Situationen und Themen in ihrem Kontext zu verstehen, sollte die Auswertung nicht mittels standardisierter Methoden durchgeführt werden. Die Daten sollen vielmehr ausgelegt, geordnet, systematisiert und interpretiert werden (ebd.). Dafür eignet sich die qualitative Inhaltsanalyse, da sie umfangreiches Textmaterial systematisch strukturiert.

Der Fokus liegt dabei nicht auf einer umfassenden Erfassung aller Informationen – vielmehr sollen die Informationen, die für eine Fragestellung von Bedeutung sind, herausgefiltert werden (Roos & Leutwyler, 2022, S. 319 ff). Dabei sollen durch sorgfältiges Lesen, Transkribieren oder Codieren, Muster, Themen und Bedeutungen in Texten oder anderen Datenquellen analysiert werden.

Da die qualitative Inhaltsanalyse tiefgehende Einblicke in die komplexe Thematik der EF und der sozialen Lernformen ermöglicht und so Unsicherheiten und Lücken in diesem Bereich reduziert werden können, wurde diese Auswertungsmethode als sinnvoller Zugang zur Bearbeitung der Fragestellung erachtet.

Für die Durchführung sollten folgende fünf Aspekte berücksichtigt werden (Roos & Leutwyler, 2023, S. 321 ff.):

1. Datenmaterial sichten, auswählen und vorbereiten:

Den Überblick über die Daten zu behalten ist entscheidend. Deshalb empfiehlt es sich, irrelevante Informationen, Texte und Ähnliches nicht einzubeziehen. Das Ziel besteht darin, Material zu finden, das tatsächlich zur Beantwortung der Forschungsfrage beiträgt. Es besteht die Möglichkeit, die Auswertung manuell oder computergestützt durchzuführen.

2. Kategorien entwickeln:

Die Kategorien sind von grosser Bedeutung, da sie den Wert einer Inhaltsanalyse bestimmen. Sie helfen dabei, ein Suchraster zu entwickeln, um Texte nach bestimmten Kriterien zu durchsuchen. Dadurch werden Ähnlichkeiten im Datenmaterial erkannt, herausgefiltert und können zusammengefasst werden (ebd.). Das bedeutet, dass keine ganzheitliche Erfassung erfolgt, sondern ein selektives Vorgehen im Vordergrund steht.

Die Kategorien können entweder induktiv oder deduktiv entwickelt werden:

- induktiv: Dieser Prozess wird auch 'bottom up' oder 'datengeleitet' genannt, da die Kategorien aus den Daten und während der Analyse gebildet werden.

- deduktiv: Dieser Prozess wird auch 'top down' oder 'theoriegeleitet' genannt, da die Kategorien aufgrund theoretischer Überlegungen bereits vor der Analyse gebildet werden.

In der Praxis wird oft eine Kombination aus diesen zwei Ansätzen angewendet.

3. Codieren:

Der Text wird auf Informationen durchsucht und den Kategorien zugeordnet. Diese Zuordnung wird «Codierung» genannt. Diese Codiereinheiten können Wörter, Sätze, Satzteile oder ganze Abschnitte sein.

4. Analysieren:

Das nach Kategorien codierte Material wird analysiert. Dafür gibt es drei unterschiedliche Verfahren:

- Zusammenfassen: gleiche oder ähnliche Informationen werden zu einer allgemeinen Aussage zusammengefasst, beispielsweise durch den Gebrauch von Oberbegriffen oder durch Paraphrasieren (Roos & Leutwyler, 2022, S. 327).
- Explizieren: Textstellen oder Aussagen werden erläutert und allenfalls um Informationen aus anderen Quellen ergänzt.
- Strukturieren: Gegenüberstellung von unterschiedlichen Perspektiven, einzelne Aspekte systematisch durch das Datenmaterial verfolgen oder Zusammenhänge zwischen einzelnen Kategorien herausarbeiten.

5. Darstellung der Analyse:

Die Ergebnisse werden grundsätzlich in einem Bericht erörtert. Eine zentrale Tätigkeit bei der Analyse ist, das Datenmaterial wie beispielsweise umfangreiche Textstellen zusammenzufassen und auf das Wesentliche zu verdichten. Zitate können durchaus aufgeführt werden, dienen aber grundsätzlich nur als Beispiel von zentralen Aussagen und nicht als eigenständige Ergebnisse. Ebenfalls sollen Strukturen aufgezeigt werden, beispielsweise indem spezifische Aussagen im Datenmaterial gesucht und Zusammenhänge herausgearbeitet wurden.

Möglichkeiten und Grenzen einer qualitativen Inhaltsanalyse

Die qualitative Inhaltsanalyse ermöglicht ein umfassenderes Verständnis dafür, worum es in den untersuchten Daten und Texten geht. Sie hilft sie dabei, schwierige Verbindungen, Hintergründe und Bedeutungen zu erkennen. Diese Methode ist recht flexibel und kann an die Forschungsfrage angepasst werden. Ausserdem bietet sie den Forschenden die Gelegenheit, eigene Vorannahmen während der Analyse zu reflektieren. Sie birgt jedoch auch die Gefahr der Subjektivität, da sie auf den Auslegungen und dem Verständnis der Daten durch die Forschenden basiert.

Daher ist es erforderlich subjektive Annahmen auszublenden und den Sachverhalt so objektiv wie möglich wahrzunehmen (Roos & Leutwyler, 2022, S. 181). Ausserdem erfordert die qualitative Inhaltsanalyse sowohl für die Datenerhebung als auch für die Analyse und Interpretation der Daten einen beträchtlichen Zeitaufwand. Eine weitere Herausforderung ist die strukturierte Herangehensweise, um sowohl einen umfassenden Überblick über das Material zu erhalten als auch das Material anhand bestimmter Kriterien einzuschätzen (Mayring, 2015, S. 65).

4.3.1.2 Auswertung des Fragebogens mittels Häufigkeitsverteilung

Pfeiffer (2023) weist darauf hin, dass verschiedene Auswertungsverfahren für die quantitative Analyse von Umfragen existieren. Dabei wird die Häufigkeitsverteilung als das am meistgenutzte Verfahren angegeben. Nach Koch und Ellinger (2015, S. 114) zeigen Häufigkeitsverteilungen, wie oft die verschiedenen Merkmalsausprägungen einer Variable in einem Datensatz auftreten. Aus diesem Grund wurde diese Auswertungsmethode für die vorliegende Arbeit gewählt.

Um die Ergebnisse einer Umfrage angemessen darzustellen, ist es entscheidend zu wissen, welches Skalenniveau für die erhobenen Daten verwendet wurde.

In dieser Arbeit wurde die Ordinalskala in Betracht gezogen, da sie unter anderem bei Fragen zur Häufigkeit verwendet wird (Roos & Leutwyler, 2022, S. 293), und die Auswertung der Fragen im Fragebogen nach einer Häufigkeitsverteilung verlangte.

Quantitative Daten können durch eine deskriptive Statistik zusammengefasst werden, um eine Übersicht zu erhalten. Die Darstellung der Daten kann nicht nur tabellarisch, sondern auch grafisch erfolgen. Dies erleichtert das Verständnis und die Verarbeitung wesentlicher Informationen (Koch & Ellinger, 2015, S. 116). Bei der Nutzung von Statistikprogrammen sollte laut Koch und Ellinger (ebd.) darauf geachtet werden, dass bunte Diagramme nicht zu einer Verfälschung der Ergebnisse führen und die Ergebnisse nicht vorteilhafter dargestellt werden, als sie tatsächlich sind.

Eine Anleitung und Vorlage für die Auswertung einer Häufigkeitsverteilung mittels einer Excel-Tabelle wurde auf Scribbr.de (Pfeiffer, 2023) gefunden. Die Auswertung umfasst ein sechsstufiges Verfahren, das hier kurz erläutert wird. Die Schritte beinhalten die Nummerierung der Fragebögen, die Beschreibung der Fragen, die Kodierung der Antworten, die Erstellung einer Häufigkeitstabelle, die Anwendung einer Formel sowie die Erstellung einer Grafik.

Die konkrete Auswertung und Übersicht der Fragebögen wird in Kapitel 5.2.2 erläutert.

5 Methodisches Vorgehen

Im Folgenden wird eine Übersicht über das methodische Vorgehen gegeben sowie die Datenerhebung und -auswertung beschrieben. Dabei werden die einzelnen Schritte erläutert, die verwendet wurden, um wesentliche Informationen zu sammeln, zu analysieren und zu interpretieren.

Das methodische Vorgehen dieser Arbeit lässt sich zusammenfassend wie folgt gliedern: Zunächst wurde das Forschungsziel anhand der zentralen Fragestellung (Ermöglicht der Einsatz von sozialen Lernformen eine gezielte Förderung der exekutiven Funktionen?) festgelegt. Für die Datenerhebung wurde eine Literaturrecherche durchgeführt, um den aktuellen Wissensstand zu den Begriffen «Exekutive Funktionen» und «soziale Lernformen» bzw. «kooperative Lernformen» zu ermitteln. Parallel dazu wurde eine schriftliche Befragung der ausgewählten Personengruppe durchgeführt. Die Auswertung der Daten erfolgte durch eine qualitative Inhaltsanalyse und eine Häufigkeitsverteilung. Nachdem die erhobenen Daten analysiert, interpretiert und strukturiert wurden, konnten Schlussfolgerungen gezogen werden, um die Forschungsfrage zu beantworten.

5.1 Datenerhebung

In diesem Kapitel wird die qualitative und quantitative Datenerhebung genauer erläutert. Dabei wurde einerseits die Literaturrecherche mit Aspekten aus der qualitativen Inhaltsanalyse gewählt und andererseits die Befragung mittels eines Fragebogens.

5.1.1 Qualitative Datenerhebung

Um das Thema zu erforschen, wurde eine umfangreiche Literaturrecherche durchgeführt. Hierfür wurden wissenschaftliche Texte ermittelt, gelesen und sorgfältig ausgewertet. Die relevanten Informationen wurden zusammengefasst, teilweise exzerpiert und entsprechend zitiert (Roos & Leutwyler, 2022, S. 147 ff).

Bei der qualitativen Inhaltsanalyse werden fünf Aspekte genannt, die bei der Durchführung beachtet werden müssen (Roos & Leutwyler, 2022, S. 321). Im Folgenden werden zunächst nur die ersten drei Aspekte (ebd.), die für die Datenerhebung ausschlaggebend waren, aufgeführt und genauer erläutert.

5.1.1.1. *Datenmaterial sichten, auswählen und vorbereiten*

Mithilfe des «Schneeballprinzip» (Roos & Leutwyler, 2022, S. 42 ff) auf Basis bereits bekannter Literatur sowie mittels der Fachdatenbanken wurde eine Liste relevante Literatur zusammen-

gestellt. Die Recherche erfolgte vorwiegend über «swisscovery», eine nationale Plattform, die wissenschaftliche Informationen aus etwa 500 Bibliotheken in der Schweiz zusammenführt. Zusätzlich wurde auch die Fachdatenbank EBSCO genutzt. EBSCO ist eine Online-Rechercheplattform mit Datenbanken und Suchfunktionen, die es Wissenschaftlern, Forschern und Studierenden ermöglicht, unkompliziert und schnell relevante Informationen zu ermitteln. Während der Recherche über EF stellte sich schnell heraus, dass es eine grosse Menge an entsprechender Literatur gibt. Die Suche wurde sowohl mit deutschen als auch mit englischen Begriffen durchgeführt, um den aktuellen Stand der Theorie herauszufinden. Ebenfalls wurden einzelne Begriffe als auch verschiedene Kombinationen genutzt, um Hinweise darauf zu erhalten, ob die Fragestellung bereits erforscht oder beantwortet wurde. Da bei den Themen EF und kooperatives Lernen mit einer hohen Trefferquote zu rechnen war, wurde entschieden, die Suche von Beginn an einzugrenzen und den Filter «Elementary Education» zu aktivieren. Anschliessend wurde die Suche mit weiteren Filtern, wie «peer-reviewed», und spezifischen Begriffen verfeinert.

Die Erinnerungsfunktion auf swisscovery erwies sich als nützlich. Die Verfasserin der Arbeit konnte angeben, dass sie bei Neuerscheinungen, die den ausgewählten Kriterien entsprechen, per E-Mail benachrichtigt werden möchte, um auf dem Laufenden zu bleiben. Obwohl einige dieser Hinweise tatsächlich nützlich waren, konnte die Mehrheit von ihnen nach genauerer Überprüfung wieder vernachlässigt werden.

5.2.1.2. Kategorien entwickeln

Das Kategoriensystem spielt in der qualitativen Inhaltsanalyse eine zentrale Rolle, da es das Nachvollziehen der Analyse für andere ermöglicht (Mayring, 2015, S. 51). Die Kategorien oder Suchbegriffe sind in dieser Arbeit gemäss dem PICO(C)-Schema² aufgeführt. Das ausgefüllte Schema ist in Anhang 2 zu finden.

Aufgrund bereits vorhandener theoretischer Kenntnisse zu den EF wurden die Kategorien dazu deduktiv abgeleitet, d. h. sie wurden erfasst, bevor das Datenmaterial gesichtet und ausgewählt wurde (Roos & Leutwyler, 2022, S. 323).

Da sich die Suche nach dem Begriff «soziale Lernformen» als anspruchsvoller erwies, wurde in diesem Bereich in einer induktiven Herangehensweise mit dem Hinzufügen von «kooperative Lernformen» und «kooperatives Lernen» weitergeforscht. Diese kombinierte Vorgehensweise wird in der Praxis häufig angewendet: Roos und Leutwyler (ebd.) geben an, dass Kategorien

² PICO(C) steht für Patient/Patientin, Intervention, Comparison, Outcom und (Context) (Wicki, 2023)

zunächst deduktiv aus Überlegungen entwickelt, im Verlauf der Analyse jedoch immer wieder angepasst und induktiv verfeinert werden. Durch diese induktive Herangehensweise ergaben sich zahlreiche Treffer, die für die Forschungsfrage relevant waren.

5.2.1.3 Codieren

Die Literatur wurde nach relevanten Informationen in Form von Wörtern oder ganzen Textstellen durchsucht (Ross & Leutwyler, 2017, S. 291), die einen Zusammenhang zwischen EF und sozialen Lernformen bzw. kooperativem Lernen aufzeigten.

Für die Codierung wurde im Recherche-Protokoll (siehe Anhang 3) mit verschiedenen Farben gearbeitet:

Rot = Exekutive Funktionen

Blau = soziale Lernformen, kooperative Lernformen

Grün = Zusammenhang zwischen den EF und sozialen Lernformen resp. kooperativem Lernen

Violett = Diverses

5.1.2 Quantitative Datenerhebung: Fragebogen

Ursprünglich wurde als Alternative zu einem Fragebogen die Durchführung eines Gruppeninterviews oder einer Gruppenbefragung in Betracht gezogen. Diese Methoden gelten als effizient, da sie in kurzer Zeit verschiedene Meinungen sichtbar machen (Roos & Leutwyler, 2022, S. 254). Allerdings konnte diese Erhebungsart aus zeitlichen Gründen aufseiten der involvierten Personengruppe nicht realisiert werden, daher wurde der Fragebogen ausgewählt. Anstelle eines ausführlichen Fragebogens wurde sich für eine kurze Umfrage mit 3–5 Fragen entschieden, die bei etwa 5–10 Lehrpersonen durchgeführt werden sollte, um das Wissen über EF und soziale Lernformen systematisch zu erkunden und einen entsprechenden Überblick zu erhalten.

Die Gestaltung des Fragebogens folgte den von Roos und Leutwyler (2022, S. 278) empfohlenen Grundsätzen. Er enthielt ein Deckblatt mit den Kontaktdaten der Forschenden sowie eine Anleitung zum Ausfüllen. Die Fragen wurden mit einem Pre-Test (Roos & Leutwyler, 2022, S. 280) von zwei Personen überprüft. Zudem erfolgte eine Rückmeldung des Mentors Markus Matthys, die weitere Optimierungen ermöglichte. Auf Basis dieser Überarbeitungen wurde der endgültige Fragebogen erstellt. Entsprechend den theoretischen Grundlagen für die Items und Antwortkategorien (vgl. Kap. 4.2.2) enthält der Fragebogen sechs Items mit vorgegebenen Antwortmöglichkeiten in Form einer Rating-Skala (trifft zu, trifft eher zu, trifft eher nicht zu, trifft nicht zu). Die Formulierung der Items erfolgte mit besonderem

Augenmerk auf die Zielgruppe, in diesem Fall die Kindergarten- und Unterstufenlehrpersonen, und bezog sich auf das Forschungsthema der EF und der sozialen Lernformen.

Am Ende des Fragebogens wurde ein leeres Feld angeboten, damit eventuelle Fragen oder Kommentare der Teilnehmenden berücksichtigt werden konnten (Roos & Leutwyler, 2022, S. 276). Basierend auf diesen Vorgaben wurde die Vorlage für den Fragebogen erstellt. Diese ist in Anhang 4 zu finden. Die ausgefüllten Fragebögen können Anhang 5 entnommen werden.

5.2 Datenauswertung

Die vorliegende Arbeit untersucht, inwieweit soziale Lernformen gezielt die EF fördern können. Dabei wurde für die Auswertung eine qualitative Inhaltsanalyse sowie die Häufigkeitsverteilung eines Fragebogens durchgeführt. Diese Triangulation von qualitativen und quantitativen Daten ermöglichte es, ein ganzheitliches Verständnis der behandelten Themen zu entwickeln. Die Ergebnisse der Datenauswertung werden in den folgenden Kapiteln präsentiert.

5.2.1 Qualitative Datenauswertung: Inhaltsanalyse

Nachdem die Recherche abgeschlossen war, konnte der 4. Aspekt der qualitativen Inhaltsanalyse, die ‹Analyse und Auswertung der geordneten Informationen› (Roos & Leutwyler, 2022, S. 321 ff), stattfinden.

Die Analyse führte zur Ausschliessung von bestimmten Ergebnissen anhand von Kriterien wie unbekanntem Erhebungsmethoden, nicht passendes Alter der Schüler*innen oder der Schulstufe, eines zu eng gefassten Themas oder mangelnder Relevanz. Die verbleibenden Treffer wurden für die Beantwortung der Fragestellung herangezogen und im Rechercheprotokoll (Anhang 3) aufgeführt.

Die Feststellung, dass es nur fünf Treffer für die Kombination der Begriffe ‹Exekutive Funktionen› und ‹soziale Lernformen› gab, war aufschlussreich. Die Ergebnisse waren jedoch für die Fragestellung nicht relevant. Es entstand der Eindruck, dass keine spezifischen Studien oder Informationen über die Wechselwirkung zwischen diesen beiden Themen existiert.

Im Rechercheprotokoll wurden daher anhand der Codierung ähnliche Informationen zusammengefasst und relevante Verbindungen markiert. Anschliessen konnten die Begriffe und Textstellen strukturiert werden, um Zusammenhänge herauszuarbeiten (siehe Anhang 6).

Unter Berücksichtigung der Begriffe ‹alltagsintegriert›, ‹so oft wie möglich›, ‹tägliches Üben› und ‹im Unterricht› sowie ‹Exekutive Funktionen› und ‹kooperatives Lernen› liessen sich in der Literatur und diversen Studien Aussagen, Paraphrasen und Zusammenhänge erfassen, die in den folgenden Tabellen 6–11 zusammengestellt wurden:

Tabelle 6: Alltagsintegrierte Förderung der EF.

Alltagsintegrierte Förderung der EF
➤ EF sind bedeutend für Schul- und Berufserfolg sowie geistige und körperliche Gesundheit (Diamond, 2012).
➤ EF sind ebenso wichtig wie der IQ (Walk & Evers, 2013). «Sie sind für den Schulerfolg aussagekräftiger als der Intelligenzquotient...» (Stuber-Bartmann, 2021).
➤ Integration von Übungen zur Förderung exekutiver Funktionen im Schulalltag wird als entscheidend angesehen (Bodrova & Leong, 2005; Diamond & Lee, 2011; Stuber-Bartmann, 2021).
➤ Schule bietet täglich Übungsmöglichkeiten für EFs, sowohl in sozialen als auch in regulären Lernsituationen (Stuber-Bartmann, 2021).
➤ Kritik an isoliertem Training, favorisiert wird Training im realen Lernalltag (Brunsting, 2011).
➤ Steigerung der EF durch Integration in den Alltag im Unterricht und anderen sozialen Situationen (Diamond & Lee, 2011).
➤ regelmässige Gelegenheiten schaffen, in denen Kinder die EF anwenden und trainieren können (Diamond & Ling, 2016; Stuber-Bartmann, 2021).
➤ vielfältige Situationen im Alltag fördern soziales Lernen und Teilhabe in der Gruppe (Diamond & Ling, 2016).
➤ schrittweise Herausforderung der EF, wiederholtes Üben als Schlüssel zur Verbesserung (Diamond, 2012).
➤ isoliertes Training ist möglicherweise nicht effektiv für Transferfähigkeit der EF (Brunsting, 2011).
➤ kontinuierliches Üben im realen Lernalltag unterstützt Anwendung und Weiterentwicklung der EF in verschiedenen Kontexten (Quante et al., 2016).
➤ Strategien zur Verbesserung von EF sollten direkt mit dem Lernstoff vermittelt werden (Brunsting, 2011).
➤ Förderung der EF kann ohne spezielle oder kostenintensive Ausstattung in den Schulalltag integriert werden (Bodrova & Leong, 2005).
➤ Tools of the Mind und EMIL sind Konzepte zur Förderung exekutiver Funktionen im Alltag in Schule und Kindergarten (Bodrova & Leong, 2005; Quante et al., 2016).

Zusammenfassend lässt sich aus den Angaben in der Tabelle entnehmen, dass die alltagsintegrierte Förderung der EF zentral ist für den Lernerfolg. Insbesondere vielfältige Übungen und das soziale Lernen sind dabei wichtige Aspekte.

Tabelle 7: Tägliches Üben und strukturierte Vermittlung von Strategien zur Verbesserung der EF.

Tägliches Üben und strukturierte Vermittlung von Strategien zur Verbesserung der EF
➤ regelmässiges Üben und Herausfordern der EF ist entscheidend für deren Verbesserung (Diamond & Ling, 2016; Kubesch, 2016).
➤ regelmässiges Training (ähnlich einem Muskel) ist für die Selbstregulation und Verbesserung der EF massgeblich (Stuber-Bartmann, 2021).
➤ strukturierte und systematische Gestaltung der Aktivitäten fördern die EF (Brunsting, 2011).
➤ Vermittlung von EF-Verbesserungsstrategien direkt mit dem Lernstoff verbinden (Brunsting, 2011).
➤ Verständnis des eigenen Lernens durch lautes Denken, entdeckendes und übendes Lernen betonen (Brunsting, 2011).
➤ herausfordernde Komponenten wie Zusammenarbeit und Perspektivwechsel einbeziehen (Deffner & Schenker, 2020).

Der Kern dieser Aussagen ist, dass regelmässiges Training und die gezielte Herausforderung der EF entscheidend für ihre Verbesserung sind. Dabei spielen strukturierte Lernangebote im Unterricht eine wichtige Rolle.

Tabelle 8: Vielfältige Methoden und Aktivitäten.

Vielfältige Methoden und Aktivitäten
➤ vielfältige Methoden und Aktivitäten sollen zur Förderung der EF eingesetzt werden (Diamond & Ling, 2016).
➤ methodische Möglichkeiten sollten genutzt werden, um Lernsituationen interessanter zu gestalten und Störungen zu mindern (Weidner, 2019).
➤ Bereitstellung angemessen dosierter Herausforderungen (Diamond & Ling, 2016; Stuber-Bartmann, 2021).
➤ vielfältige Gelegenheiten im Alltag zu bieten, führt zu vermehrtem Üben und zur Stärkung der EF (Diamond & Ling, 2016).

➤ ein vielfältiges soziales Umfeld unterstützt das soziale Lernen und die Teilhabe in der Gruppe (Bauer et al., 2016; Borsch & Gold, 2023; Müller, 2022; Stuber-Bartmann).
➤ diverse Ansätze zur Verbesserung von EFs: computergestütztes Training, körperliche Aktivitäten wie Sport und Kampfkunst, Einzelförderung wenn nötig als Unterstützung (Diamond & Lee, 2011).
➤ Tools of the Mind (Bodrova & Leong, 2005).
➤ Kooperative Lernformen einbeziehen (Müller, 2022).

Die Informationen in dieser Tabelle lassen darauf schliessen, dass eine Vielzahl von Methoden und Aktivitäten eingesetzt werden sollte, um die EF zu fördern. Wichtig dabei ist, dass sie das soziale Lernen, einschliesslich kooperativer Lernformen, und somit Herausforderungen für die EF bieten.

Tabelle 9: Anpassung an individuelle Bedürfnisse.

Anpassung an individuelle Bedürfnisse
➤ kontinuierliche Förderung von EF (Quante et al., 2016).
➤ Anpassung an individuelle Entwicklungsstände (Quante et al., 2016).
➤ regelmässiges und gezieltes Training wie beim Muskelaufbau (Stuber-Bartmann, 2021).
➤ für die Entwicklung der EF werden angemessen dosierte Herausforderungen benötigt (Diamond & Ling, 2016; Stuber-Bartmann, 2021).
➤ kontinuierliche Anpassung der Fördermassnahmen (Quante et al., 2016).
➤ gezielte Gestaltung von Lernumgebungen und Aktivitäten zur EF-Förderung (Quante et al., 2016).

Die Zusammenfassung dieser Ausführungen besagt, dass es entscheidend ist, die EF gezielt und kontinuierlich zu fördern. Dabei sollen die individuellen Entwicklungsstände immer berücksichtigt werden.

Tabelle 10: Kooperatives Lernen und soziales Miteinander als Schlüssel.

Kooperatives Lernen und soziales Miteinander als Schlüssel
➤ soziale Situationen zur Förderung von EF nutzen (Bauer et al., 2016).
➤ kooperatives Lernen fördert Perspektivenübernahme und Verantwortung (Borsch & Gold, 2023; Weidner, 2019).

➤ Kooperative Lernformen sind von Bedeutung, besonders für Schüler*innen mit Verhaltensauffälligkeiten (Müller, 2022).
➤ Unterschiede zwischen kooperativem Lernen und herkömmlichen Gruppenarbeiten: soziale Fertigkeiten sind beim kooperativen Lernen ein Ziel aber stellen auch Herausforderung dar. Bei normalen Gruppenarbeiten werden die sozialen Fertigkeiten vorausgesetzt (Borsch & Gold, 2023; Weidner, 2019).
➤ soziale Kompetenzen sind entscheidend für erfolgreiches kooperatives Lernen und werden sowohl als Bedingung als auch als Ziel genannt (Brüning et al., 2020).
➤ Kooperative Lehr-Lernformen fördern aktive Schüler*innen, verbessern Leistungen und steigern das Wohlbefinden sowie die sozialen Beziehungen (Borsch & Gold, 2023).

Aus diesen Aussagen geht hervor, dass kooperatives Lernen eine wichtige Methode ist, um soziale Kompetenzen zu fördern. Ausserdem verbessert es nicht nur die Lernleistungen, sondern auch das Wohlbefinden der Schüler*innen.

Tabelle 11: Herausforderungen.

Herausforderungen
➤ Kooperative Fähigkeiten sind sowohl ein Ziel als auch eine Voraussetzung (Borsch & Gold, 2023).
➤ Heterogenität der Klasse (Borsch & Gold, 2023).
➤ Reibungslos funktionierendes Classroom Management (Borsch & Gold, 2023; Lauth et al., 2014).
➤ Bedenken vonseiten der Lehrkräfte, dass Schüler*innen aufgrund fehlender exekutiver Funktionen möglicherweise nicht effektiv kooperieren können (Borsch & Gold, 2023).
➤ jüngere Schüler*innen können kooperative Fähigkeiten entwickeln, benötigen jedoch möglicherweise stärkere Überwachung und Anleitung (Dawson & Guare, 2016).
➤ Anpassung der Aufgaben an die Kompetenzen der Kinder und Überwachung von Arbeitsschritten (Borsch & Gold, 2023).

Die Angaben in der Tabelle 11 zeigen, dass neben der Heterogenität der Klasse die sozialen Fähigkeiten der Schüler*innen oft eine Herausforderung beim kooperativen Lernen darstellen (Borsch & Gold, 2023, S. 38).

Diese ‹Schlüsselaussagen› verdeutlichen die Relevanz eines ganzheitlichen Ansatzes zur Förderung exekutiver Funktionen, der sowohl in das schulische als auch in das alltägliche Umfeld integriert ist und verschiedene Lern- und Übungsmöglichkeiten bietet. In Bezug auf die Förderung exekutiver Funktionen ist bis heute offen, welche Methoden am effektivsten sind (Diamond & Ling, 2016). Eine mögliche Herangehensweise wird hier durch die Verbindung und das Wechselspiel zwischen EF und kooperativem Lernen aufgezeigt.

5.2.2 Quantitative Datenauswertung: Fragebogen

Ursprünglich war geplant, den Fragebogen an etwa 5–10 Lehrpersonen zu verteilen. Jedoch wurde er letztendlich an 15 in der Kindergarten- und Unterstufe tätige Personen ausgehändigt, um eine höhere Rücklaufquote zu erreichen. Insgesamt haben acht Lehrpersonen den Fragebogen ausgefüllt; zwei Lehrpersonen gaben eine mündliche Rückmeldung, die jeweils in die Auswertung einbezogen wurde. Somit wurden insgesamt zehn Rückmeldungen berücksichtigt. Die quantitative Auswertung erfolgte mithilfe der Excel-Tabelle von Scribbr.de (Pfeiffer, 2023). Die Ergebnisse einschliesslich einer Häufigkeitstabelle sind Anhang 7 und Anhang 8 zu entnehmen. In Abbildung 10 ist die Häufigkeitsverteilung mit einer Grafik dargestellt. Nachfolgend wird eine entsprechende Zusammenfassung präsentiert.

Abbildung 10 Diagramm Auswertung Fragebogen (eigene Darstellung nach Vorgaben von Scribbr.de, 2023).

Die Auswertung der Umfrageergebnisse zu den sechs Aussagen oder Fragen liefert folgende Erkenntnisse:

Frage 1 (Ich weiss, um was es sich bei den EF handelt): Die Hälfte der Befragten (5 von 10) gibt an, umfassend oder weitgehend zu wissen, um was es sich bei den EF handelt.

Frage 2 (Ich kenne die Bedeutung der EF für das Lernen): Die Antworten zeigen gemischte Ergebnisse. 4 Teilnehmer*innen gaben an, die Bedeutung der EF für das Lernen zu kennen, während 2 Teilnehmer*innen dazu tendierten, ihre Bedeutung zu verstehen und 4 Befragte jedoch ankreuzten, dies eher nicht zu wissen.

Frage 3 (Ich kenne verschiedene soziale Lernformen): Die Mehrheit (7 von 10) der Befragten gab an, verschiedene soziale Lernformen zu kennen; 3 der Befragten scheinen sie eher zu kennen, was auf ein recht verbreitetes Verständnis dieses Themas hindeutet.

Frage 4 (Ich achte beim Vorbereiten darauf, soziale Lernformen einzusetzen): Die Antworten zeigen, dass 2 Teilnehmer*innen darauf achten und 5 Teilnehmer*innen eher darauf achten, soziale Lernformen in ihre Vorbereitungen einzubeziehen. 3 Teilnehmer*innen beachten sie kaum.

Frage 5 (Ich achte beim Vorbereiten auf die Förderung exekutiver Funktionen): Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine Hälfte der Befragten mehrheitlich darauf achtet, die Förderung exekutiver Funktionen in ihre Vorbereitungen einzubeziehen, die andere Hälfte jedoch eher nicht.

Frage 6 (Würde eine Checkliste helfen, die dir aufzeigt, welche sozialen Lernformen du einsetzen könntest und welche EF du damit fördern würdest?): Die Mehrheit der Teilnehmer*innen (8 von 10) ist der Meinung, dass eine Checkliste hilfreich sein könnte, um aufzuzeigen, welche sozialen Lernformen eingesetzt werden könnten und wie sie die EF fördern würden.

Die kombinierten Ergebnisse der quantitativen und qualitativen Analysen sind im folgenden Kapitel zusammengefasst.

6 Darstellung der Analyse

Im Folgenden werden die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse sowie der Befragung zusammengefasst. Diese Erkenntnisse bilden die Grundlage für die anschliessenden Kapitel, in denen das Fazit zur Produktentwicklung erläutert wird und die Diskussion stattfindet.

6.1 Fazit qualitative Inhaltsanalyse

Zu Beginn des Kapitels sei folgender Hinweis in Bezug auf das Lernen erwähnt:

«Nicht jeder kann dasselbe Lernen... Nicht jeder braucht dieselben Lernformen... Es gibt nicht gute und schlechte Lernformen, sondern Lernformen, die zu den exekutiven Funktionen der Schülerinnen und Schüler passen und solche, die es nicht tun.»
(Kubesch, 2016, S. 342)

Auch Studien zeigen, dass ein Training der EF im Rahmen des Unterrichts vielversprechend ist, jedoch müssen die Herausforderungen, wie im Zitat ausgedrückt wird, passend sein.

Kubesch (ebd., S. 354) führt des Weiteren an, dass ein zu grosser Anteil an Frontalunterricht möglicherweise nicht ausreichende Anforderungen an die EF der Schüler*innen stellt, wengleich ein zu geringes Mass an Interaktion ebenso wenig empfehlenswert ist. Diese Erkenntnisse bekräftigen die Relevanz kooperativer Lernformen, da diese eine breite Gruppe von Schüler*innen erreichen können.

Die wechselseitige Abhängigkeit zwischen kooperativen Lernformen und den EF wurde im Rahmen der Literaturrecherche untersucht und verdeutlicht. Die EF spielen als kognitive Prozesse zur Selbstregulierung, Planung, Aufmerksamkeit, Problemlösung und Impulskontrolle eine Schlüsselrolle im Lernprozess. Deshalb sollte die Förderung exekutiver Funktionen im schulischen Alltag stärker im Lehrplan verankert werden. Kooperatives Lernen wird auch dort als wirksame Methode angesehen, um die EF im realen Lernumfeld zu trainieren und zu entwickeln (Brunsting et al., 2023, S. 31). In der Literatur wird betont, dass das isolierte Training der EF weniger wirksam ist, als wenn sie in den täglichen Unterricht und andere soziale Aktivitäten integriert werden. Daher ist es entscheidend, täglich zu üben und strukturierte Strategien zur Steigerung der EF zu vermitteln. Zusätzlich zur Förderung exekutiver Funktionen ermöglicht ein strukturiertes kooperatives Lernumfeld eine effektive Beteiligung am kooperativen Lernprozess, indem die Schüler*innen ihre kognitiven Ressourcen effizient nutzen. In neurobiologischer Hinsicht betont Bauer (2015, S. 38), dass der PFC nicht nur kontrolliert, sondern auch kreativ und sozial agiert. Dieser Bereich des Gehirns ist laut Dawson und Guare (2016, S. 30) auch für die Entwicklung der EF

verantwortlich. Sie (ebd.) weisen darauf hin, dass neuronale Verbindungen nur erhalten bleiben, wenn sie aktiv genutzt werden. Bezogen auf die EF bedeutet dies, dass ihre Entwicklung nur durch regelmässige Anwendung erfolgt. Deshalb ist es unumgänglich, die EF täglich, auch im Unterricht, zu fördern. Diamond und Ling (2016, S. 36) plädieren mit der Aussage «people only improve on what they practice», die auch mit der Redewendung «Übung macht den Meister» umschrieben werden könnte, ebenfalls für vielfältige und verschiedene Gelegenheiten, die EF im Alltag zu fördern. Sie betonen aber dabei, dass die EF ständig herausgefordert werden müssen, um Verbesserungen zu sehen (ebd., S. 37).

In der Literatur wird im Zusammenhang mit den EF immer wieder das Konzept «Tools of the Mind» aus den USA aufgeführt. Dieses setzt deutlich auf alltagsintegrierte Rollenspiele zur Förderung exekutiver Funktionen, insbesondere jedoch zur Förderung der Selbstregulation. Studien haben gezeigt, dass diese Methode durchaus wirksam ist. Dabei ist es entscheidend, sowohl die Strukturen gezielt zu gestalten als auch die Angebote im bestehenden Lernumfeld regelmässig zu überdenken und anzupassen (Quante et al., 2016, S. 421). Da kooperative Lernformen es ermöglichen, Strukturen gezielt zu gestalten, liesse sich ableiten, dass es durchaus möglich wäre, sie dementsprechend als Alternative zum Rollenspiel in den Schulalltag zu integrieren und zu institutionalisieren.

Auch Bodrova und Leong (2005, zitiert nach Kubesch, 2016, S. 267 ff [Hrsg.]) weisen darauf hin, dass ein kontinuierliches Training und Üben der EF als fester Bestandteil des Schulalltags effektiv sind. Hierbei spielt nicht nur die kognitive, sondern auch die emotionale und soziale Entwicklung eine zentrale Rolle. Diese müssen jedoch durch gezielte Massnahmen gefördert werden. Im Zusammenhang mit den EF und dem kooperativen Lernen wird von Borsch und Gold (2023, S. 38) darauf hingewiesen, dass kooperatives Lernen dabei unterstützend sein kann. Dabei wird deutlich, dass das Verständnis dafür, wie Menschen effektiv miteinander interagieren können, nicht angeboren ist. Zwischenmenschliche Fähigkeiten und Kompetenzen in kleinen Gruppen entstehen nicht automatisch, wenn sie benötigt werden. Es ist notwendig, Lernenden die sozialen Kompetenzen zu vermitteln, die für eine effektive Zusammenarbeit unerlässlich sind, und sie müssen dazu motiviert werden, diese Fähigkeiten einzusetzen (ebd.).

Die Herausforderung, sowohl die Förderung exekutiver Funktionen als auch Förderung kooperativer Kompetenzen anzustreben, wird mit dieser Äusserung jedoch erneut verdeutlicht, da sie gleichermaßen als Ziel und Voraussetzung gelten (Borsch und Gold, 2023, S. 38).

Trotz der vorgenannten Herausforderung wird es als lohnenswert erachtet, dass beide Themen korrelieren, da sie die Entwicklung von fachlichen, methodischen und sozialen

Kompetenzen beinhalten und fördern. Dies kann nicht nur zu einem grösseren Lern- und Schulerfolg führen, sondern auch zu einem gesteigerten Erfolg und einer höheren Zufriedenheit im Leben (Kubesch 2016, S. 184). Brüning et al. (2020, S. 6) unterstreichen ebenfalls die Bedeutung dieser Schlüsselkompetenzen, die auch als ›life skills‹ bezeichnet werden, da sie eine ganzheitliche Entwicklung der Schüler*innen unterstützen.

Obwohl bereits Grundsätze zur Förderung exekutiver Funktionen bekannt sind und die Wechselwirkung zwischen den EF und dem kooperativen Lernen erkannt wurde, besteht weiterhin Forschungsbedarf hinsichtlich der Wirksamkeit dieser Verbindung.

6.2 Fazit quantitative Datenauswertung: Fragebogen

Die Analyse der Umfrageergebnisse zu den sechs gestellten Fragen zeigt, dass die Befragten unterschiedliche Kenntnisse bezüglich der EF und der sozialen Lernformen aufweisen. Die Hälfte der Teilnehmer*innen scheint umfassend über EF informiert zu sein, jedoch besteht eine gemischte Wahrnehmung in Bezug auf ihre Bedeutung für das Lernen. Die meisten Teilnehmer*innen kennen verschiedene Arten des sozialen Lernens. Allerdings zeigt die Umfrage, dass diese Aspekte trotz des Wissens über EF und soziale Lernformen bei der Vorbereitung in eher geringem Masse berücksichtigt werden. Dies wurde auch in alltäglichen Gesprächen mit den Lehrpersonen deutlich, die angaben, dass sie teilweise schlicht vergessen, die EF und kooperative Lernformen einzubeziehen. Obwohl die Themen passiv bekannt sind, werden sie oft nicht aktiv in die Vorbereitung einbezogen. Dies wirft die Frage nach möglichen Gründen für diesen Umstand auf, und es wurde erwogen, ob eine Checkliste oder eine Planungshilfe im Zusammenhang mit EF und kooperativen Lernformen helfen könnte. Die Auswertung der Fragebögen hat gezeigt, dass dies durchaus als hilfreich angesehen und gewünscht wird.

Bei der Auswertung der Fragebogen muss die Möglichkeit berücksichtigt werden, dass einige der Antworten durch das Phänomen der sozialen Erwünschtheit beeinflusst sein könnten, da in den Umfrageergebnissen ein höheres Bewusstsein für beide Themen festgestellt wurde, als zunächst angenommen worden war. Dies legt nahe, dass die Befragten möglicherweise Antworten gegeben haben, die schulisch akzeptabel sind, anstatt ihr tatsächliches Wissen wiederzugeben. In Umfragen und Interviews können solche Tendenzen auftreten, wenn Befragte versuchen, sich positiver darzustellen oder den gesellschaftlichen Normen zu entsprechen. Bestimmte Methoden wie anonyme Umfragen könnten dazu beitragen, die Wahrscheinlichkeit der sozialen Erwünschtheit zu verringern. Obwohl die Umfrage für diese Masterarbeit nicht anonym durchgeführt wurde, ist aufgrund der bekannten Arbeitsweise der Teilnehmenden anzunehmen, dass die Antworten bezogen auf das Wissen über kooperative

Lernformen grösstenteils ehrlich sind. Dennoch ist bei der Bewertung der Bedeutung der EF für das Lernen zu berücksichtigen, dass leichte Verzerrungen in den Antworten aufgetreten sein könnten.

6.3 Fazit, als Basis zur Produktentwicklung

Im Zuge der Zusammenfassung der qualitativen Inhaltsanalyse und der Auswertung der Fragebögen wurde eine enge Verknüpfung zwischen den EF und dem kooperativen Lernen festgestellt. Die EF spielen eine zentrale Rolle im Lernprozess, und ein strukturiertes, kooperatives Lernumfeld kann zu ihrer Förderung beitragen. Diese Förderung sollte idealerweise täglich stattfinden und eng mit dem Lehrstoff verbunden sein (Brunsting et al., 2023, S. 31). Das Bewusstsein und das Wissen darüber haben sich bei der Analyse der Umfrageergebnisse des Fragebogens in unterschiedlichem Masse gezeigt. Die Ergebnisse deuten jedoch tendenziell darauf hin, dass diese Aspekte oft in zu geringem Ausmass in der Vorbereitung berücksichtigt werden.

Auch diverse Situationen und Beobachtungen in der Schule der Autorin dieser Arbeit deuten darauf hin, dass der Einsatz und die Förderung beider Aspekte nicht ausreichend und bewusst erfolgen. Da im Fragebogen der Wunsch nach einer Übersicht oder Planungshilfe im Zusammenhang mit den Themen «EF» und «kooperatives Lernen» geäussert wurde, erscheint es sinnvoll, eine Hilfestellung für Lehrkräfte zu erstellen.

Die Idee für eine Planungshilfe entspringt nicht nur dem Bedürfnis der Lehrkräfte, sondern auch der Erkenntnis aus der Literatur, dass EF eine entscheidende Voraussetzung für das Lernen sind (Walk & Evers, 2013, S. 9) und kooperative Lernformen eine sinnvolle Möglichkeit der Förderung darstellen könnten. Es gilt jedoch sicherzustellen, dass die Integration dieser Themen in den Unterricht nicht als zusätzliche Belastung wahrgenommen wird, sondern praxistauglich ist. In Kapitel 8.1 werden die Idee und das Ziel des Produktes «Planungshilfe» präsentiert.

7 Diskussion

Im Folgenden wird zunächst auf die Forschungsfrage eingegangen und anschliessend das Forschungsvorgehen reflektiert.

7.1 Beantwortung der Fragestellung(en)

Ermöglicht der Einsatz von sozialen Lernformen eine gezielte Förderung exekutiver Funktionen?

Zu Beginn dieser Arbeit wurde diese Fragestellung formuliert. Im Titel sowie in der Einleitung wurde der Ausdruck «Alles im Griff?!» verwendet, um aufzuzeigen, wie wichtig die EF im schulischen Kontext sind. Es ist bekannt, dass diese Kompetenzen den Schüler*innen dabei helfen, sich besser zu konzentrieren, aufmerksamer zu arbeiten und emotionale sowie soziale Situationen effektiver zu bewältigen. Die Lehrpersonen können sie dabei mit einem Unterricht unterstützen, der vielfältig gestaltet ist.

Durch die Schlussfolgerungen aus der Literaturanalyse wurde deutlich, dass es möglich und sogar empfehlenswert ist, die EF durch soziale Lernformen zu fördern. Dabei wurde speziell auf das kooperative Lernen hingewiesen. Die Fähigkeit, mit anderen Schüler*innen zusammenzuarbeiten, Regeln zu verstehen und sich daran zu halten sowie mehrteilige Aufgaben zu lösen, erfordert kognitive Flexibilität, Inhibition und das Arbeitsgedächtnis. Diese Aspekte stellen Bereiche der EF dar.

Da keine bei der Recherche berücksichtigte Literatur direkt darauf hinwies, dass kooperative Lernformen die EF gezielt fördern können, musste die Autorin diese Zusammenhänge anhand diverser Texte und Aussagen herstellen. Wenngleich keine explizite Bestätigung erfolgte, würde die Autorin die Frage, ob der Einsatz von sozialen Lernformen eine gezielte Förderung exekutiver Funktionen ermöglicht, grundsätzlich mit Ja beantworten, da die Passungen aus den zusammengetragenen Aussagen darauf hinweisen (vgl. Kapitel 5.2.1).

Obwohl der erste Teil der Fragestellung positiv beantwortet werden konnte, war es interessant zu erfahren, dass zahlreiche Lehrpersonen soziale Lernformen ungern einsetzen, weil sie annehmen, dass Schüler*innen nicht über die nötigen sozialen und emotionalen Fähigkeiten verfügen.

Dieser Standpunkt soll bei der Beantwortung der zusätzlich formulierten Frage (Welche sozialen Lernformen ermöglichen eine gezielte Förderung exekutiver Funktionen?) beachtet werden, da hier potenziell der Unterschied zwischen herkömmlichen Gruppenarbeiten und kooperativem Lernen relevant sein könnte.

So reicht es nicht aus, anzugeben, dass soziale Lernformen wie Partner- und Gruppenarbeiten die EF fördern. Die Recherche hat gezeigt, dass bestimmte Aspekte, wie zum Beispiel die positive Interdependenz zwischen den Schüler*innen, unbedingt vorhanden sein müssen (vgl. Tabelle 1). Die EF werden am stärksten gefördert, wenn echtes kooperatives Lernen erfolgt, das über blosses Arbeiten in Gruppen hinausgeht. Deshalb lässt sich die Frage folgendermassen beantworten: Diverse kooperative Lernmethoden können dazu beitragen, die EF gezielt zu fördern. Welche kooperativen Lernformen die EF in welchem Ausmass und unter welchen Voraussetzungen fördern, lässt sich jedoch nicht einheitlich beantworten. Das liegt daran, dass verschiedene Methoden aufgrund ihrer verschiedenen Anforderungen unterschiedliche Auswirkungen auf das exekutive System haben. Daher fördert nicht jede Methode alle EF gleichermassen (Walk & Evers, 2013, S. 10).

In Kapitel 3.3.1 wurden drei Übersichten erstellt, die zeigen, welche kooperativen Lernmethoden explizit zur Förderung der Teilbereiche der Exekutivfunktionen beitragen können.

Insgesamt wird in diesen Übersichten aufgezeigt, dass kooperatives Lernen eine entscheidende Rolle dabei spielen kann, die EF zu verbessern, da die Sozialkompetenzen einbezogen werden (Bochmann et al., 2015, S. 36). Zwar sind die Sozialkompetenzen und die EF nicht identisch, jedoch tragen funktionierende EF zu ausgeprägten Sozialkompetenzen bei. Durch die kooperativen Lernmethoden werden Schüler*innen dabei unterstützt, sich an Regeln zu halten und ihre Impulse zu kontrollieren (Inhibition). Das fördert ihre sozialen und emotionalen Kompetenzen bei der Zusammenarbeit in einer Gruppe. Zudem wird das Arbeitsgedächtnis gestärkt, da Schüler*innen Informationen aktiver verarbeiten und somit mehr speichern können (vgl. Abbildung 8). Das wiederholte Üben ist ebenfalls förderlich, da es das Arbeitsgedächtnis entlastet. Zuletzt wird bei kooperativen Methoden auch das flexible Denken unterstützt, indem Schüler*innen verschiedene Blickwinkel einnehmen müssen und sich austauschen und reflektieren können. Dies hilft ihnen dabei, offener zu werden und ihre Ansichten und Meinungen zu ändern.

Zahlreiche Erkenntnisse sprechen also dafür, die EF gezielt durch kooperative Lernformen zu fördern. Dennoch können diese nicht als universelle Lösung betrachtet werden. Es ist daher wichtig, stets auch das Umfeld und die individuellen Herausforderungen einzubeziehen. Obwohl die erste Frage positiv beantwortet werden konnte und die Beantwortung der Zusatzfrage durch die Literaturrecherche auf kooperatives Lernen hinweist, stösst die Autorin in ihrer Schule trotz der Vorteile von kooperativem Lernen gegenüber den Nachteilen auf Widerstand und Bedenken, wenn es darum geht, die EF durch kooperative Lernmethoden zu fördern. So wurde geäussert, dass einige Schüler*innen aufgrund eines auffälligen Verhaltens (möglicherweise resultierend aus noch nicht ausreichend entwickelten EF) nicht über die

erforderlichen Kompetenzen für die Anwendung kooperativer Lernmethoden verfügen. Diese Einwände wurden am häufigsten genannt, bevor andere Bedenken wie der zusätzliche Vorbereitungsaufwand, die Fülle des Lehrstoffs und Rahmenbedingungen wie die Verfügbarkeit von Klassenzimmern zur Sprache kamen (Huber & Haag, 2011, S. 11 ff).

In diesem Zusammenhang empfiehlt es sich, erneut auf die Herausforderungen des kooperativen Lernens einzugehen. Trotz der zahlreichen Argumente in diesem und den vorangegangenen Kapiteln für den Einsatz kooperativer Lernmethoden zur Förderung exekutiver Funktionen finden sich in der Literatur auch Hinweise auf damit verbundene Hindernisse. Schwierigkeiten bei der Verhaltensregulierung werden in diesem Zusammenhang am häufigsten genannt. Ausserdem wird die Frage aufgeworfen, ob die Exekutivfunktionen bei jungen Schüler*innen, insbesondere im Kindergarten und in der Unterstufe, noch nicht stark genug ausgeprägt sind, um kooperatives Lernen erfolgreich umzusetzen. Häufig wird auch die Heterogenität erwähnt, die als eine grosse Herausforderung im schulischen Alltag wahrgenommen wird.

Hierbei sollte jedoch noch einmal die Problematik angesprochen werden, dass es im Unterricht wahrscheinlich häufiger zu herkömmlichen Gruppenarbeiten anstelle von tatsächlichem kooperativen Lernen kommt, was dazu führt, dass die beabsichtigte Wechselwirkung nicht eintritt. Tabelle 1, welche die Unterschiede zwischen kooperativen und herkömmlichen Gruppenarbeiten darstellt, zeigt, dass herkömmliche Gruppenarbeiten EF voraussetzen, sie jedoch nicht aktiv fördern, während bei kooperativem Lernen auch darauf geachtet wird, soziale Kompetenzen zu unterstützen (Borsch & Gold, 2023, S. 30; Weidner, 2019, S. 30). Es ist daher entscheidend, die Lehrpersonen für diesen Unterschied zu sensibilisieren.

Dennoch sind die Bedenken, insbesondere hinsichtlich der Störungen durch Schüler*innen mit geringer Impulskontrolle, durchaus nachvollziehbar. Nach gründlicher Auseinandersetzung mit der Thematik kann darauf hingewiesen werden, dass es von grosser Bedeutung ist, ein tägliches Übungsfeld für die Schüler*innen anzubieten. Insbesondere die Integration von kooperativen Lernformen im Unterricht wird als förderlich angesehen, um angemessenes Verhalten zu fördern. Denn wie Müller (2022, S. 69) betont, erfordert die Entwicklung dieser Fähigkeiten regelmässige Übung, bis sie zur Selbstverständlichkeit werden. Es ist jedoch ausschlaggebend, die individuellen Herausforderungen der Schüler*innen zu berücksichtigen und zu prüfen, ob und inwieweit eine zusätzliche Förderung exekutiver Funktionen sinnvoll sein könnte.

Aufgrund eigener Erfahrungen ist der Autorin bekannt, dass die genannten Herausforderungen nicht nur beim kooperativen Lernen auftreten, sondern auch im lehrerzentrierten Unterricht,

beispielsweise im Frontalunterricht. Tatsächlich können sie dort sogar verstärkt auftreten. Daher liegt es auf der Hand, die Wechselwirkung zwischen den EF und dem kooperativen Lernen zu fördern. Auf Grundlage der eingehenden Literaturstudie kann daher dafür plädiert werden, die Wirksamkeit dieser pädagogischen Ansätze zu erproben.

7.2 Evaluation der Forschungsmethodik

Bei der vorliegenden Arbeit wurden zwei verschiedene Forschungsmethoden angewendet: Die qualitative Inhaltsanalyse diente dazu, die Forschungsfrage zu beantworten; die quantitative Umfrage sollte einen Überblick über das Bewusstsein und die Bedürfnisse der Lehrpersonen bezüglich der Themen «EF» und «kooperatives Lernen» ermöglichen. Dabei wurde berücksichtigt, dass subjektive Meinungen der Autorin dieser Arbeit bei der Analyse der Daten eine Rolle spielen können. Wie von Posch et al. (2018, S. 164) betont wird, besteht die Aufgabe der Analyse darin, Erklärungen zu finden, die mit dem eigenen Vorverständnis übereinstimmen. Dennoch ist es entscheidend, kritisch zu bleiben und nicht jede plausible Erklärung anzunehmen, ohne sie zu hinterfragen. Die Möglichkeiten und Grenzen der Forschungsmethoden wurden in Kapitel 4 aufgeführt.

Durch die vielen Studien und Texte in beiden Bereichen war es gelegentlich schwierig, nicht den Fokus zu verlieren. Die Kategorien halfen jedoch immer wieder dabei, den Überblick zu behalten. Am Ende der Auseinandersetzung mit den Themen konnte das Bekannte mit dem Neuen in Verbindung gebracht werden, was für die zukünftige Arbeit sicher hilfreich sein wird. Die verschiedenen Schritte der Inhaltsanalyse, wie das Codieren und Ordnen, stellten eine grosse Herausforderung dar, da sie nicht immer linear verliefen, sondern oft ineinandergriffen (Posch et al., S. 166 ff). Die Auswertung der quantitativen Umfrage gestaltete sich unkomplizierter, da diese einerseits aufgrund der kleinen Personengruppe übersichtlich blieb und andererseits mithilfe einer Excel-Tabelle durchgeführt werden konnte. Die Interpretation der Daten erforderte jedoch eine sorgfältige Auseinandersetzung, um das eigene Vorverständnis nicht zu stark einzubeziehen. So erscheint fraglich, ob es von Vorteil war, dass alle Teilnehmenden und ihre Unterrichtsstile bekannt waren, da dies zu Vorannahmen führen und die Interpretation beeinflussen konnte. Ausserdem kam der Gedanke auf, dass es möglicherweise sinnvoller gewesen wäre, den Fragebogen erst nach Abschluss der Literaturrecherche zu erstellen, da Fragebögen ein umfassendes theoretisches Wissen erfordern (Roos & Leutwyler, 2022, S. 273). Eventuell wäre der Fokus dann von Beginn an auf kooperative Lernformen anstatt auf soziale Lernformen gelegt worden.

8 Produkt ‹Planungshilfe›

Im Folgenden werden zunächst die Idee und das Ziel der ‹Planungshilfe› vorgestellt. Anschliessend werden deren Planung und Umsetzung erläutert. Um einen ganzheitlichen Überblick über den Prozess zu geben, werden erste Rückmeldung und deren Auswertung einbezogen.

8.1 Idee und Ziel des Produktes

Die Auswertung der Fragebögen legt die Vermutung nahe, dass die Lehrpersonen oberflächlich mit den EF, den sozialen Lernformen sowie den Methoden des kooperativen Lernens vertraut sind. Anscheinend werden diese Aspekte aber oft bei der Planung vergessen und im Unterricht nicht aktiv angewendet. Das Produkt ‹Planungshilfe› soll dem entgegenwirken, indem es Lehrpersonen dazu ermutigt, bewusst verschiedene Lernmethoden einzubeziehen.

Deshalb soll entsprechend den Ergebnissen aus der Literaturanalyse und dem Fragebogen (vgl. Kapitel 6.3) die Planungshilfe die EF kurz beschreiben und einfache Umsetzungsmöglichkeiten von kooperativen Lernformen bieten, um für die Vorbereitung des Unterrichts schnell zur Hand zu sein.

Sie soll unter anderem als eine Art *Reminder* genutzt werden, damit Lehrpersonen während ihrer Vorbereitung die Planungshilfe durchgehen und überprüfen können, ob die EF und die kooperativen Lernformen berücksichtigt wurden. Ausserdem soll sie als niedrighschwelliges Angebot dienen, das die Unterrichtsplanung bereichert, anstatt sie zu belasten.

Der Praxisbezug des Produkts war entscheidend, da unter anderem in der Studie ‹Zur Erschliessung der Nutzung von Forschungsergebnissen durch Lehrpersonen. Forschungsrelevanz zwischen Theorie und Praxis› (Hinzke, Gesang & Besa, 2020) ausgesagt wird, dass Lehrpersonen im deutschsprachigen Raum Forschungsergebnisse als interessant erachten, diese jedoch nur begrenzt in ihrer Unterrichtspraxis anwenden. Der Habitus³ der Lehrpersonen beeinflusst die Art und Weise, wie sie Forschungsergebnisse wahrnehmen und darüber sprechen. Das Wissen, das ihr unterrichtsbezogenes Handeln strukturiert, fungiert als Rahmen für die Auseinandersetzung mit Forschungsergebnissen (ebd.). Posch et al. (2018, S. 301, 340) betonen hierbei, wie entscheidend es für Lehrpersonen ist, dass Theorie und Praxis Hand in Hand gehen.

³ Habitus hier verwendet als berufsbezogener, kollektiver Habitus, der das geteilte ‚konjunktive‘ Wissen der Lehrpersonen ausdrückt (Hinzke, Gesang & Besa, 2020, S. 1309).

Folglich zielt das Produkt darauf ab, Lehrkräfte direkt anzusprechen und ihnen bei ihrer praktischen Arbeit zu helfen, ohne dass sie sich intensiv mit wissenschaftlichen Thesen und Arbeiten auseinandersetzen müssen. Deshalb wurde der Prototyp der Planungshilfe bewusst kurzgehalten. Trotz der Kürze bietet er jedoch ausreichend Informationen, um sicherzustellen, dass die Lehrkräfte die Hilfestellung effektiv nutzen können und die gewünschte Wirkung erzielt wird (Roos & Leutwyler, 2022, S. 342).

Es war daher wichtig, eine praxisnahe Planungshilfe zu entwickeln, die Lehrpersonen hilft, geeignete kooperative Lernformen für ihre Klasse und einzelne Lektionen zu finden, wobei stets die Absicht verfolgt werden sollte, die EF der Schüler*innen zu fördern. In der Auseinandersetzung mit diesen beiden Themen wurden zwar einige Übersichten gefunden, die jedoch keinen konkreten Zusammenhang herstellten. So könnte die Planungshilfe als eine Weiterentwicklung der theoretischen Kenntnisse gesehen werden, die für die Lehrpersonen auf eine praktikable Anwendbarkeit vereinfacht wurde (Roos & Leutwyler, 2022, S. 339).

Ein konkretes Beispiel für die Anwendung der Planungshilfe könnte wie folgt aussehen: Die Lehrperson macht eine Quartals- oder Semesterplanung für Mathematik. Neben dem Lehrmittel nutzt sie auch die Planungshilfe. Da ein Ziel darin besteht, dass die Schüler*innen die Multiplikationsreihen beherrschen, kann sie in der Planungshilfe nachschauen, welche Lernmethode dabei nützlich wäre. Durch die Aufteilung in Bereiche wie «Einführung neues Thema» und «Vertiefung Thema» wird ersichtlich, dass sich beispielsweise die Methode «Team Tournament» dazu eignet, Wissen zu automatisieren oder sich auf Tests vorzubereiten. Für die Einführung eines neuen Themas wäre dann z. B. das Placemat eine vielversprechende Möglichkeit.

8.2 Planung und Umsetzung

Bei der Produktplanung wurde sich am Vorgehen Design-Bases Research⁴ (Roos & Leutwyler, 2022, S. 336) orientiert. Dieser Ansatz zielt darauf ab, eine Verbindung zwischen Praxis und Theorie herzustellen, um den Unterricht zu optimieren. Dabei stehen für ein Produkt verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl: eine Checkliste, ein Lernvideo, ein Bilderbuch, eine Entscheidungshilfe u. v. m. (ebd., S. 339).

Die Idee für das Produkt «Planungshilfe» wurde mit einer Kollegin besprochen. Dabei wurde überlegt, welche Form der Planungshilfe sinnvoll sowie einfach umsetz- und anwendbar wäre.

⁴ Design-Bases-Research ist ein Forschungsansatz (Roos & Leutwyler, 2022, S. 336).

Es wurden unter anderem die Strukturierung unterschiedlicher Lektionsarten bzw. Ziele einer Lektion, wie etwa die Einführung in ein Thema oder der Vertiefung eines Themas, diskutiert.

Anschliessend wurden Informationen zu diversen Gestaltungsmöglichkeiten eingeholt und entschieden, dass sich die Gestaltung der Planungshilfe an ähnlichen Kriterien wie bei einem Factsheet orientieren sollte, damit sie übersichtlich und praktikabel ist. Weitere Richtlinien und Informationen darüber, welche Inhalte in einem Factsheet enthalten sein sollten, wurden aus dem Leitfaden von «Factsheet erstellen leicht gemacht – So geht es! - elias® Publisher» (Feer & Suppiger, 2023) entnommen:

1. relevante, aktuelle und korrekte Inhalte
2. optisch und inhaltlich klar strukturiert
3. passendes Design (z. B. Verwendung von Diagrammen und Grafiken)
4. kurze und informative Überschriften
5. «so kurz wie möglich, so lang wie nötig»
6. einfacher Schreibstil

Basierend auf dieser Grundlage wurde der Prototyp einer Planungshilfe inklusive einer Rückmeldungsmöglichkeit erstellt (siehe Anhang 9, Anhang 9a).

Gemäss dem Zeitplan der Masterarbeit (siehe Anhang 10) wurde die Planungshilfe in der Kalenderwoche 48 zur ersten Erprobung an zehn Lehrpersonen abgegeben. Diese Lehrkräfte wurden über den Zweck und Nutzen der Planungshilfe informiert und darum gebeten, das Produkt freiwillig zu testen und gegebenenfalls eine Rückmeldung zu geben.

8.3 Rückmeldungen zur Planungshilfe

Da die Erprobung der Planungshilfe inklusive Feedback freiwillig war, gab es nur einige schriftliche und vereinzelte mündliche Rückmeldungen. Aus diesen geht hervor, dass die Lehrpersonen die Planungshilfe allgemein als übersichtlich und verständlich erklärt empfanden. Ihnen gefielen die Übersicht zur Gruppen-, Einzel- und Partnerarbeit sowie die Unterteilung in verschiedene Lektionsarten. Einige Lehrpersonen, vor allem auf der Kindergartenstufe, haben geäussert, dass sie sich das reziproke Lesen nicht vorstellen können und schlugen vor, ein Beispiel hinzuzufügen. Dies wurde auch vom Mentor, Markus Matthys, angemerkt. Deshalb wurden als zusätzliche Unterstützung praktische Beispiele für die ausgewählten kooperativen Lernmethoden am Schluss der Kurzbeschreibung der Planungshilfe hinzugefügt.

Zudem gab eine Lehrperson an, dass es hilfreich wäre zu wissen, auf welchen Schulstufen (KG/UST/MST) die kooperativen Lernmethoden am besten eingesetzt werden können.

Weiteres Feedback zur Planungshilfe zeigte, dass bestimmte kooperative Methoden wie Think-Pair-Share, der Doppelkreis, das Placemat und die Graffiti-Methode im Kindergarten teilweise bekannt sind oder zukünftig einmal ausprobiert werden möchten. Allerdings bestand Unsicherheit darüber, wie die anderen Methoden mit Schüler*innen, die noch nicht lesen können, umgesetzt werden können.

Aufgrund anderer Verpflichtungen haben einige Lehrpersonen die Planungshilfe noch nicht verwendet. Es scheint jedoch, dass dies beabsichtigt wird, insbesondere nach Inputs zu den EF aus einem Referat von Kevin Wingeier (2024).

Auf Basis dieser Überlegungen wurde eine überarbeitete Planungshilfe entwickelt, die im Anhang 11 dieser Arbeit nur als <Bild> verfügbar ist. Da die Planungshilfe im PDF-Format Querverweise von der Kurzübersicht zu den Beispielen enthält, wird das Endprodukt dieser Arbeit separat beigefügt.

9 Ausblick

Die vorliegende Arbeit hat durch eine Literaturanalyse die Wechselwirkung zwischen den EF und dem kooperativen Lernen aufgezeigt. Einerseits ist diese Erkenntnisse aus der Theorie relevant für die zukünftige schulische Praxis, andererseits war auch die Auswertung der Fragebögen aufschlussreich. Die Umfrage ergab, dass ein Bedürfnis der Lehrpersonen besteht, eine Hilfe in Bezug auf die Förderung der exekutiven Funktionen für die Unterrichtsvorbereitung zu haben.

Allerdings bestätigte sich die Befürchtung, dass die Planungshilfe nicht, wie erhofft, genutzt wurde, um jede Unterrichtsvorbereitung (wöchentlich, pro Quartal, pro Semester) abzudecken. Somit wurde das angestrebte Ziel hinsichtlich der Nutzung des Produktes verfehlt und die beabsichtigte Wirkung nicht erzielt (Roos & Leutwyler, 2022, S. 342).

Es wäre daher sinnvoll, eine weitere Unterstützung zu bieten, um die Implementierung der Planungshilfe und die Zusammenführung beider Themen im Unterricht zu erleichtern. Deshalb wird eine Erweiterung der Planungshilfe in Betracht gezogen, die wöchentliche Inputs zu den EF und dem kooperativen Lernen bietet, wobei auf die vorhandene Planungshilfe verwiesen werden kann.

Während des Kolloquiums im Herbst 2023, im Rahmen der Masterarbeitsbegleitung, wurde über die Nutzung von Webseiten und ähnlichen Tools gesprochen. In diesem Zusammenhang kam die Idee auf, das schulinterne, wöchentliche Info-Mail (Anhang 12) als Plattform zu nutzen, um Informationen zu diesen Themen zu teilen und zu institutionalisieren. Dabei könnten beispielsweise Verweise platziert werden auf neue Inhalte auf einer Schabi-Seite (<https://www.schabi.ch/seite/16ly24>) oder auf eine bestimmte Datei im Lehrer-Laufwerk der Schule der Autorin. Die Verfasserin der Arbeit beabsichtigt jedoch, diese Idee ausführlich mit dem sonderpädagogischen Team und der Schulleitung ihrer Schule zu besprechen. Dabei soll zuerst der Bedarf geklärt werden und erst anschliessend gemeinsam überlegt werden, welche Plattform – schulinternes Info-Mail, Lehrer-Laufwerk, Schabi-Seite oder eine Kombination aus mehreren Plattformen – sich am besten eignen würde. Danach könnte eine Versuchsphase gestartet werden. Unabhängig davon, auf welchem Weg dies erfolgt, ist es entscheidend, die Lehrpersonen zu ermutigen und dabei zu unterstützen, sich auf die Förderung exekutiver Funktionen mittels kooperativer Lernformen einzulassen, da dies letztendlich dazu beitragen kann, den Lernerfolg der Schüler*innen zu verbessern.

10 Literaturverzeichnis

- Altmeyer-Müller, S., Antognini-Ledergerber, K. & Eberli, R. (2021). *Unterrichtsinteraktionen als Schlüssel zur Gestaltung integrativen Unterrichts: Die Konzeption der Interventionsstudie SURE*. Verfügbar unter: <https://digital.hfh.ch/forschungsbericht-2021/chapter/5-unterrichtsinteraktionen-als-schlüssel-zur-gestaltung-wirksamen-integrativen-unterrichts/>.
- Bauer, D., Evers, W., Otto, M. & Walk, L. (2016). *Fex – Förderung exekutiver Funktionen durch Raumgestaltung* (Wissenschaft, Praxis, Methoden). Bad Rodach: Wehrfritz.
- Bauer, J. (2015). *Selbststeuerung: die Wiederentdeckung des freien Willens* (4. Aufl.). München: Blessing.
- Bochmann, R., Kirchmann, R., Green, K. & Green, N. (2015). *Kooperatives Lernen in der Grundschule. Zusammen arbeiten – aktive Kinder lernen mehr* (5. Aufl.). Essen: Neue Dt. Schule Verl.-Ges.
- Bodenmann, G., Perrez, M., Schaer, M. & Schär, M. (2011). *Klassische Lerntheorien: Grundlagen und Anwendungen in Erziehung und Psychotherapie* (Verlag Hans Huber Psychologie Lehrbuch) (2., überarb. Aufl.). Bern: Huber.
- Borsch, F. & Gold, A. (2023). *Kooperatives Lernen: Theorie – Anwendung – Wirksamkeit (Lehren und Lernen)* (4., aktualisierte Aufl.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Brüning, L., Saum, T., Green, K., Green, N. & Brüning, L. (2020). *Strategien zur Schüleraktivierung. Erfolgreich unterrichten durch kooperatives Lernen* (12. überarbeitete Aufl.). Essen: Neue Deutsche Schule Verlagsgesellschaft mbH.
- Brunsting, M., Hasler, J., Heller, L. & Lempen, G. (2023). *Von Lernschwierigkeiten zu Lernerfolgen - neue und bewährte Wege zu guten Exekutiven Funktionen: Grundlagen und Praxis in Schule und Therapie* (1. Aufl.). Bern: Haupt Verlag.
- Brunsting-Müller, M. (2011). *Lernschwierigkeiten – wie exekutive Funktionen helfen können: Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik* (2., aktualisierte Aufl.). Bern: Haupt Verlag.
- Brunsting-Müller, M. (2019). *Mein Autopilot und ich: mit Selbstregulation und exekutiven Funktionen gut lernen und leben* (1. Aufl.). Bern: Haupt Verlag.
- Dawson, P. & Guare, R. (2016). *Schlau, aber: Kindern helfen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln durch Stärkung der Exekutivfunktionen: mit praktischen Tipps und Übungen*. (I. Erckenbrecht, Übers.) (2., unveränderte Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Deffner, C. & Schenker, I. (2020). *Das Lernen anregen: exekutive Funktionen fördern*. Weimar: Verlag das Netz.
- Diamond, A. (2012). Activities and Programs That Improve Children's Executive Functions. *Current Directions in Psychological Science*, 21(5), 335–341. Abstract verfügbar unter: <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0963721412453722>

- Diamond, A. & Lee, K. (2011). Interventions Shown to Aid Executive Function Development in Children 4 to 12 Years Old. *Science*, 333(6045), 959–964. Abstract verfügbar unter: <https://doi.org/10.1126/science.1204529>
- Diamond, A. & Ling, D. S. (2016). Conclusions about interventions, programs, and approaches for improving executive functions that appear justified and those that, despite much hype, do not. *Developmental Cognitive Neuroscience*, 18, 34–48. <https://doi.org/10.1016/j.dcn.2015.11.005>
- Feer, M., Suppiger, St. (n. d.). *Factsheet erstellen leicht gemacht – So geht es!* Verfügbar unter: <https://www.eliaspublisher.com/blog/factsheet-erstellen-leicht-gemacht-so-geht-es>. Zugriff am: Februar 2024.
- Flick, U. (Hrsg.). (2008). *Handbuch qualitative Sozialforschung: Grundlagen, Konzepte, Methoden und Anwendungen* (2. Aufl., [Nachdr.]). Weinheim: Beltz, Psychologie-Verl.-Union.
- Flick, U. (2011). *Triangulation: eine Einführung (Qualitative Sozialforschung)* (3., aktualisierte Aufl.). Wiesbaden: VS, Verl. für Sozialwiss.
- Gaspard, H., Trautwein, U. & Hasselhorn, M. (Hrsg.). (2019). *Diagnostik und Förderung von Motivation und Volition* (Tests und Trends in der pädagogisch-psychologischen Diagnostik) (1. Auflage 2019.). Göttingen
- Gasser, P. (1999). *Neue Lernkultur: eine integrative Didaktik* (1. Aufl.). Aarau: Sauerländer.
- Gathercole, S. E., Alloway, T.P. (2007). Understanding Working Memory. A Classroom Guide. *Harcourt Assessment*. Verfügbar unter: https://www.researchgate.net/publication/254392644_Working_memory_and_classroom_learning. Zugriff am: 19.09. 2023
- Georg, S., Genser, B., Fischer, J., Sachse, S. & De Bock, F. (2023). Development and validation of a self-regulation scale within the German version of the Early Development Instrument. *BMC Pediatrics*, 23(1), 509. <https://doi.org/10.1186/s12887-023-04334-1>
- Gold, A. (2018). *Lernschwierigkeiten: Ursachen, Diagnostik, Intervention* (Kohlhammer Standards Psychologie) (2., erweiterte und überarbeitete Aufl.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Green, N. & Green, K. (2018). *Kooperatives Lernen im Klassenraum und im Kollegium: das Trainingsbuch* (8. Aufl.). Seelze: Klett/Kallmeyer.
- Greene, R. W., Beifuss, K. & Greene, R. W. (2012). *Verloren in der Schule: wie wir herausfordernden Kindern helfen können* (Sachbuch Psychologie) (1. Aufl.). Bern: Huber.
- Grunder, H.-U., Ruthemann, U., Scherer, S., Singer, P. & Vettiger, H. (2018). *Unterricht: verstehen - planen - gestalten - auswerten* (6. unveränderte Auflage.). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.

- Hasselhorn, M. & Gold, A. (2022). *Pädagogische Psychologie: erfolgreiches Lernen und Lehren* (Standards Psychologie) (5., überarbeitete Aufl.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Hinzke, J.-H., Gesang, J. & Besa, K.-S. (2020). Zur Erschließung der Nutzung von Forschungsergebnissen durch Lehrpersonen. Forschungsrelevanz zwischen Theorie und Praxis. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 23(6), 1303–1323.
<https://doi.org/10.1007/s11618-020-00982-6>
- Huber, A. A. & Haag, L. (Hrsg.). (2011). *Kooperatives Lernen – kein Problem: effektive Methoden der Partner- und Gruppenarbeit* (für Schule und Erwachsenenbildung) (Schulpädagogik) (3. Aufl.). Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.
- Johnson, D. W., Johnson, R. T. & Stanne, M. B. (2000) *Cooperative Learning Methods: A Meta-Analysis*. Minnesota: University of Minnesota.
- Klippert, H. (2016). *Heterogenität im Klassenzimmer: wie Lehrkräfte effektiv und zeitsparend damit umgehen können* (Pädagogik Praxis) (4., unveränderte Aufl.). Weinheim Basel: Beltz.
- Koch, K. & Ellinger, S. (Hrsg.). (2015). *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik: eine Einführung* (Psycholehrbuch plus). Göttingen: Hogrefe.
- Kubesch, S. (Hrsg.). (2016). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation: neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Lauth, G. W., Grünke, M. & Brunstein, J. C. (Hrsg.). (2014). *Interventionen bei Lernstörungen: Förderung, Training und Therapie in der Praxis* (2., überarb. und erw. Aufl.). Göttingen Bern Wien: Hogrefe.
- Lessmann, B. (n. d.). *Placemat (4) Vorlage*. Verfügbar unter: <https://www.beate-lessmann.de/>. Zugriff am: März 2023.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (12., überarbeitete Aufl.). Weinheim Basel: Beltz.
- Meyer, H. (2021a). *Unterrichtsmethoden. 1: Theorieband* (19. Aufl.). Berlin Frankfurt am Main: Cornelsen.
- Müller, S. V. (2013). *Störungen der Exekutivfunktionen (Fortschritte der Neuropsychologie)*. Göttingen: Hogrefe.
- Müller, T. (2022). *Kinder mit auffälligem Verhalten unterrichten: fundierte Praxis in der inklusiven Grundschule* (2., aktualisierte Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Pfeiffer, F. (2023, 09. März). *Fragebogen auswerten mit der Häufigkeitsverteilung + Excel-Vorlage*. Verfügbar unter: <https://www.scribbr.de/methodik/auswertung-bachelorarbeit/>. Zugriff am: 10. Juli 2023.

- Posch, P., Altrichter, H. & Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (5. Aufl.). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Quante, S., Evers, W., Otto, M., Hille, K. & Walk, L. (2016). Exekutive Funktionen und Selbstregulation im Kindes- und Jugendalter. *Diskurs Kindheits- und Jugendforschung*, Heft 4, S. 381-471.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2022). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: Recherchieren, schreiben, forschen* (3. Aufl.). Hogrefe AG. <https://doi.org/10.1024/86223-000>
- Scholz, D. (2013, März). *Kooperatives Lernen*. Verfügbar unter: http://www.inklusion-lexikon.de/KooperativesLernen_Scholz.php. Zugriff am: August, 2023.
- Shaul, S. & Schwartz, M. (2014). The role of the executive functions in school readiness among preschool-age children. *Reading and Writing*, 27(4), 749–768. Abstract verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/s11145-013-9470-3>
- Stuber-Bartmann, S. (2021). *Besser lernen: ein Praxisbuch zur Förderung von Selbstregulation und exekutiven Funktionen in der Grundschule* (3., durchgesehene Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Tran, V. D. (2022). *Theoretische Perspektiven und Forschungsergebnisse zum kooperativen Lernen*. Verlag unser Wissen.
- Walk, L. & Evers, W. (2013). *Fex – Förderung exekutiver Funktionen: Wissenschaft, Praxis, Förderspiele* (1. Aufl.). Bad Rodach: Wehrfritz.
- Weidner, M. (2019). *Kooperatives Lernen im Unterricht: das Arbeitsbuch* (Lernende Schule) (9. Aufl.). Seelze-Velber: Klett | Kallmeyer.
- Wicki, M. (2023). *Handout Systematische Literaturreview*. Verfügbar unter: https://ilias.hfh.ch/goto.php?target=file_361583_download&client_id=ilias-hfh.ch. Zugriff am: März, 2023.
- Wingeier, K. (2024). *Exekutive Funktionen und deren Relevanz für den (Schul-)Alltag*. Handout zur Weiterbildung in der Schule [REDACTED]. Zürich: 08.01.2024.

11 Abbildungsverzeichnis

Titelbild 1 Exekutive Funktionen im Zusammenspiel beim kooperativen Lernen, eigene Darstellung nach Walk & Evers, 2013	1
Abbildung 1 Das exekutive System mit seinen drei Teilbereichen	14
Abbildung 2 Das exekutive System: unabhängig und zusammenhängend	14
Abbildung 3 ‹Haus im Gehirn›	19
Abbildung 4 Entwicklungsphasen des exekutiven Systems.	20
Abbildung 5 Prinzipien des Kooperativen Lernens.....	30
Abbildung 6 Think-pair-share.....	32
Abbildung 7 Kooperative Fähigkeiten	35
Abbildung 8 Erkenntnisse über die Lerneffizienz	36
Abbildung 9 Placemat-Vorlage	41
Abbildung 10 Diagramm Auswertung Fragebogen	68
Abbildung 11 Zusammenfassung der drei Bereiche der EF	90

12 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Unterschiede zwischen kooperativen und herkömmlichen Gruppenarbeiten.....	28
Tabelle 2: Bedeutung des Arbeitsgedächtnisses beim kooperativen Lernen	45
Tabelle 3: Bedeutung der Inhibition beim kooperativen Lernen	46
Tabelle 4: Bedeutung der kognitiven Flexibilität beim kooperativen Lernen	47
Tabelle 5: Gütekriterien qualitativer und quantitativer Forschung	50
Tabelle 6: Alltagsintegrierte Förderung der EF	64
Tabelle 7: Tägliches Üben und strukturierte Vermittlung von Strategien zur Verbesserung der EF.	65
Tabelle 8: Vielfältige Methoden und Aktivitäten.	65
Tabelle 9: Anpassung an individuelle Bedürfnisse.....	66
Tabelle 10: Kooperatives Lernen und soziales Miteinander als Schlüssel.	66
Tabelle 11: Herausforderungen.	67

13 Anhang

Anhang 1: Zusammenfassung der drei Bereiche der EF	90
Anhang 2: PICO(C)-Schema	91
Anhang 3: Rechercheprotokoll	92
Anhang 4: Vorlage Fragebogen.....	108
Anhang 5: ausgefüllte Fragebögen.....	109
Anhang 6: Stichworte, Aussagen für qualitative Datenauswertung	117
Anhang 7: Excel – Auswertung Fragebogen.....	123
Anhang 8: Excel – Häufigkeitsverteilung	124
Anhang 9: Planungshilfe.....	125
Anhang 9a: Rückmeldeblatt zur Planungshilfe	130
Anhang 10: Zeitplan Masterarbeit.....	132
Anhang 11: Überarbeitete Planungshilfe mit Beispielen	133
Anhang 12: Beispieltext für Info-Mail	145

Anhang 1: Zusammenfassung der drei Bereiche der EF

Zusammenfassung der drei Bereiche der EF:

- **Inhibition (Stoppschild):** Kontrolle von Impulsen, Verhalten, Emotionen und Denkprozessen
- **Arbeitsgedächtnis (Notizblock):** kurzfristiges Speichern und Bearbeiten von Informationen
- **kognitive Flexibilität (innerer Weichensteller):** Wechsel zwischen verschiedenen Denkansätzen und Handlungen, Anpassung an neue Anforderungen

Abbildung 11 Zusammenfassung der drei Bereiche der EF (eigene Darstellung Walk & Evers, 2013).

Anhang 2: PICO(C)-Schema

Rechercheprotokoll Swisscovery: Exekutive Funktionen und soziale Lernformen Sandra Weghuber

Suchbegriffe oder Suchalgorithmus:

- Exekutive Funktionen
- Soziale Lernformen / kooperatives Lernen
- Exekutive Funktionen «UND» Soziale Lernformen «OR» kooperatives Lernen

PICO(C)-Schema:

Population: Regelschüler Kindergarten – Unterstufe (4 – 9 Jahre)
Intervention: gezielte Förderung der exekutiven Funktionen mittels sozialen Lernformen
Comparison: keine
Outcome: alle SuS können partizipieren, weniger Unterrichtsstörungen, Lernen für alle
Context: Regelschule, integrative Förderung, Unterricht – nicht zusätzlich

Ein- und Ausschlusskriterien:

Datum: erschienen zwischen 1990 und 2023
Sprache: primär Deutsch, Englisch
Studientypen: qualitative und quantitative Studien
Studiendesign: kontrollierte Studien, Metastudien und praxisbezogene Literatur
Messungen: (a) Studien über EF. (b) Studien über soziale Lernformen. (c) Studien, die beides beinhaltet
Outcome: integrativer Unterricht, Lernen
Kontext: Studien bezogen auf die Regelschule

Erweiterung der Suche für soziale Lernformen:

- Bildung
- Unterricht
- Kooperatives Lernen Lernmethode
- Kooperativer Unterricht
- Kooperatives Lernen
- Pädagogische Psychologie
- Kooperatives Lernen
- Lernen
- Inklusive Pädagogik
- LerntechnikLerntechnik Schüler
- Kooperatives Lernen Unterrichtsform

Für die Codierung wurde mit verschiedenen Farben gearbeitet;

Rot = exekutive Funktionen

Blau = soziale Lernformen; kooperative Lernformen

Grün = Zusammenhang der EF und sozialen Lernformen, resp. kooperativem Lernen

Diverses = violett

Anhang 3: Rechercheprotokoll

Exekutive Funktionen

Datum	Datenbank/ Suchort	Referenz	Erhebungsland	Titel	Bewertung der Quelle	Anmerkungen (z.B. Passung, Studien, Anzahl Teilnehmer)	Zusammenhang EF – Soz. LF/KL
BSP. (2011). 2., aktualisierte Auflage., Bern: Haupt Verlag.	Web of Science/ EF Bereits vorhandene Literatur	Kubesch (2016) Brunsting-Müller, M.		Lernschwierigkeiten - wie exekutive Funktionen helfen können: Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik	wissenschaftlich	Passt gut zu den Definitionen und in den Teil 2.3 Eigenverantwortung und Empowerment Praktische Hilfe bei Lernstörungen wie Legasthenie, Dyskalkulie und ADHS Exekutive Funktionen sind mentale Prozesse, mit denen Menschen ihr Verhalten steuern. Wie man Störungen der exekutiven Funktionen - Legasthenie, Dyskalkulie, ADHS u.a. - erkennt und was man dagegen im Unterricht unternehmen kann. Theorie EF	Div. Bsp./ Aussagen dazu
2016, Vol.11 (4)	Swisscovery	Quante, Sonja ; Evers, Wiebke ; Otto, Melanie ; Hille, Katrin ; Walk, Laura		EMIL - Ein Kindergarten-Konzept zur Stärkung der Selbstregulation durch Förderung der EF		EMIL wurde mit dem Ziel konzipiert, die Selbstregulation der Kinder zu stärken. Passt allenfalls zu Einführung und Ausgangslage	
[2013]	Swisscovery	Monika Daseking, Franz Petermann Publikation Bern : Verlag Hans Huber, Hogrefe AG		BRIEF-P : Verhaltensinventar zur Beurteilung exekutiver Funktionen für das Kindergartenalter : deutschsprachige Adaption des Behavior Rating Inventory of Executive Function - Preschool Version (BRIEF-P) von Gerard A. Gioia, Kimberly Andrews Espy und Peter K. Isquith		Allenfalls relevant für Checkliste und Theorieteil	?

First edition [2016]	Swisscovery	James A. Griffin, Peggy McCardle, and Lisa S. Freund Publikation Washington, DC : American Psychological Association	englisch	Executive function in preschool-age children : integrating measurement, neurodevelopment, and translational research		wie sich EF in der frühen Kindheit entwickeln befassen sie sich mit den Grundlagen der Entwicklung von EF bei Vorschulkindern, einschließlich der neurobiologischen Mechanismen und Schaltkreise, die der EF- Entwicklung zugrunde liegen, sowie der Rolle von EF bei der Risikobewertung - und seinem Gegenstück, der Resilienz. → Passt für Theorie	?
2013	Swisscovery	Sandra Verena Müller Publikation Bern : Hogrefe	Deutsch	Störungen der Exekutivfunktionen		Ziele des Raterbers sind, Angehörige und Pflegende über Störungen der Exekutivfunktionen zu informieren und ihnen ein besseres Verständnis für die Situation des Betroffenen zu vermitteln; inkl. Fallbeispiele für Unterstützung.	
2., durchgesehene Auflage [2020]	Swisscovery	Claudia M. Roebbers, Marianne Röthlisberger, Regula Neuenschwander, Patrizia Cimeli ; unter Mitarbeit von Anette Büniger ; mit Illustrationen von Bernadette Rawyler Publikation München : Ernst Reinhardt Verlag	Deutsch	Nele und Noa im Regenwald : Berner Material zur Förderung exekutiver Funktionen - Spielebox inklusive Manual Für Kleingruppen- Förderung	[wissenschaft aftlich geprüft]	Das Fördermaterial „Nele und Noa im Regenwald“ ist variabel einsetzbar. Es besteht aus 8 Spielen mit Spielkarten für Kinder zwischen 4 und 7 Jahren, die exekutive Funktionen und Achtsamkeit trainieren. Die Spiele sind in eine Rahmengeschichte eingebettet. Es kann ein 6- wöchiges Förderprogramm mit täglichen Einheiten durchgeführt werden, die Spiele können aber auch solo gespielt werden. Das Manual bietet Hintergrundinformation sowie verständliche, detaillierte Anleitungen für insgesamt 15 Spielvarianten.	Allenfalls als Möglichkeit mit Beisp. für integrative Förderung mittels Spielen in Gruppen

2016 (2., aktualisierte und erweiterte Auflage.)	Bereits vorhandene Literatur	Kubesch, S. (Hrsg.); Bern: hogrefe.	Deutsch	Exekutive Funktionen und Selbstregulation: neuwissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis		Gut für Theorie, Ausgangslage, Einleitung	In Teil 2 «Exekutive Funktionen – häufig gestellte Fragen» →Vor- und Nachteile?
(2016).(2., unveränderte Auflage.)	Schneeballystem	Dawson, P. & Guare, R. (I. Erckenbrecht, Übers.)		Schlau, aber: Kindern helfen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln durch Stärkung der Exekutivfunktionen: mit praktischen Tipps und Übungen		Neueste Erkenntnisse der Psych. Zeigen, dass eigentl. Intelligente Kinder oft schwach entw. EF haben → tendenziell eher für Eltern, aber auch übertragbar auf Schule → für Theorie und Ausgangslage	Kapitel «Zusammenarbeit in der Schule»; eher auf die Kooperation zw. LP-Eltern bezogen, sep. Unterstützung
(2013). (1. Aufl.)	Bereits vorhandene Literatur	Walk, L. & Evers, W. Bad Rodach: Wehrfritz.		Fax - Förderung exekutiver Funktionen: Wissenschaft, Praxis, Förderspiele		Für Theorie und Ausgangslage	Allenfalls als Möglichkeit mit Betsp. für integrative Förderung mittels Spielen in Gruppen
(2016). (Wissenschaft, Praxis, Methoden). Bad Rodach: Wehrfritz.	Bereits vorhandene Literatur	Bauer, D., Evers, W., Otto, M. & Walk, L.		Fax - Förderung exekutiver Funktionen durch Raumgestaltung		für Theorie und Ausgangslage	Hinweis auf S. 13 « Situationen schaffen für soziales Lernen »
(2021). (3., durchgesehene Auflage.)	Bereits vorhandene Literatur	Stuber-Bartmann, S. München: Ernst Reinhardt Verlag.		Besser lernen: ein Praxisbuch zur Förderung von Selbstregulation und exekutiven Funktionen in der Grundschule ; mit 14 Abbildungen und 3 Tabellen: mit 12 Kopiervorlagen als Online- Zusatzmaterial		Für Theorie und Ausgangslage Eher Praxisbuch mit Bsp. und Übungen	Diverses Hinweise, dass Förderung der EF inklusive sinnvoller ist (z.B. Kap. 2 (S. 23; 2.1., 5) →Nicht spezifisch auf soz.LF bezogen

<p>Dordrecht: Springer Netherlands</p> <p>Dordrecht: Springer Netherlands.- R eading & writing, 2014, Vol.27 (4), p.749-768</p>	<p>swisscovery</p>	<p>Shelley Shaul · Mila Schwartz</p>	<p>Englisch</p>	<p>The role of the executive functions in school readiness among preschool-age children (Die Rolle der exekutiven Funktionen für die Schulreife von Kindern im Vorschulalter)</p>	<p>Das Ziel der Studie war, den Beitrag der exekutiven Funktionen zu vorakademischen Fähigkeiten (Lesen, Schreiben, Mathematik) jenseits von grundlegenden kognitiven und sprachlichen Fähigkeiten zu untersuchen. Die Ergebnisse zeigten, dass exekutive Funktionen einen signifikanten Beitrag zur Entwicklung von Lesen, Schreiben und Mathematik leisten, und dieser Beitrag nahm mit dem Alter zu. Besonders wichtig waren exekutive Funktionen für das orthographische Wissen. → allenfalls für Theorie, nicht explizit für soz.LF</p>	
<p>2016</p>	<p>swisscovery</p>	<p>Evers, Wiebke Walk, Laura Quante, Sonja Hille, Katrin</p>	<p>Deutsch</p>	<p>Relations between measures of executive functions and self-regulation in preschoolers (Zusammenhänge zwischen exekutiven Funktionen und Selbstregulation bei Vorschulkindern)</p>	<p>Ist Teil von Diskurs Kindheits- und Jugendforschung, 2016, Vol.11 (4), p.435-455 Die Leistung bei standardisierten Verfahren zur Erfassung der exekutiven Funktionen (EF) und Selbstregulation (SR) passt nicht immer zu dem Niveau an Selbstkontrolle, das Kinder im Kindergartenalter in realen Situationen zeigen. Die vorliegende Studie untersucht die Zusammenhänge zwischen den Leistungen bei verschiedenen Tests zu EF und SR und der Fremdeinschätzung der Selbstkontrolle, die die</p>	

<p>10/2012 http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0963721412453722 Heruntergeladen am: 2023-01-23 13:06:25</p>	<p>Swisscovery</p>	<p>Diamond, A. (2012).</p>	<p>Englisch</p>	<p>Activities and Programs That Improve Children's Executive Functions. <i>Current Directions in Psychological Science</i>, 21(5), 335–341.</p>	<p>Kinder im Kindergartenalltag zeigen → Allenfalls für Theorie, sonst nicht relevant. Angaben über Trainings, welche EF verbessern können; v.a. computergestütztes Training, traditionelle Kampfkünste und zwei Lehrpläne. Aus bisheriger Forschung gelernt: EFs müssen schrittweise herausgefordert werden und wiederholtes Üben ist der Schlüssel. Kinder mit ärmeren EFs profitieren stärker von der Ausbildung; Daher könnte die Ausbildung ihnen die Möglichkeit geben, mit Gleichaltrigen "aufzuholen" und nicht zurückgelassen zu werden.</p>	<p>Wiederholtes Üben → möglichst durch tägliches Unterrichten, z.B. sozialen LF?</p>
<p>(2019). <i>Frontiers in Psychology</i>, 10, 1769. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01769 Heruntergeladen am: 2023-01-23 13:07:19</p>	<p>Swisscovery</p>	<p>Andersen, P. N., Klausen, M. E. & Skogli, E. W.</p>	<p>Inland Norway University of Applied Sciences, Lillehammer, Norway</p>	<p>Art of Learning – An Art-Based Intervention Aimed at Improving Children's Executive Functions Art of Learning – eine kunstbasierte Intervention zur Verbesserung der exekutiven Funktionen von Kindern</p>	<p>6 Monate nach der Intervention mit dem BRIEF-Formular bewertet: Ergebnisse zeigen, dass beide Gruppen ihre EFs, gemessen mit BRIEF, im Laufe der Zeit auf dem Global Executive Composite (GEC) -Score, dem Metacognition Index und dem Behavioral Regulation Index (BRI) verbesserten. Die Interventionsgruppe zeigte jedoch eine signifikant größere Verbesserung als die Kontrollgruppe bei GEC und BRI. Die Lehrerinterviews zeigen positive Effekte für die Kinder, wenn es um mehrere Aspekte geht: Zusammenarbeit*, Konfliktmanagement.</p>	<p>Soziale Lernformen (Zusammearb.)</p>

Inklusion, Wortschatz und Selbstvertrauen.

Die übergreifende Vorstellung von EFs als kognitiver Prozess, der Gedanken, Verhalten und Emotionen reguliert, die für das tägliche Funktionieren wichtig sind, scheint einstimmig zu sein. Und da frühe EF-Funktionen spätere EFs vorhersagen (Moffitt et al., 2011), sind Interventionen zur Verbesserung von EFs wichtig.

Mehrere Ansätze, sowohl direkte als auch indirekte Interventionen, zielen darauf ab, EFs bei Kindern zu erhöhen. Diese Ansätze reichen von Spielen, digitalen Spielen, Kunstprogrammen, sozialem Spiel, Achtsamkeit, körperlicher Bewegung, Kampfkunst bis hin zu Elternt raining und spezifischen pädagogischen Praktiken (Diamond, 2012; Hsu et al., 2014; Zelazo et al., 2016).

Mehrere pädagogische Praktiken haben Beweise für die Verbesserung von EFs bei Kindern gezeigt; die Evidenz für diese ist jedoch ebenfalls gemischt (zur Überprüfung siehe Jacob und Parkinson, 2015; Zelazo et al., 2016).

Soziale Lernformen?

<p>04/2016 Neuroscience, 18, 34–48. https://doi.org/10.1016/j.dcn.2015.11.005</p>	<p>https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1878929315300517 Heruntergeladen am: 2023-01-23 13:07:59</p>	<p>Diamond, A. & Ling, Daphne S.</p>	<p>Conclusions about interventions, programs, and approaches for improving executive functions that appear justified and those that, despite much hype, do not</p>	<p>Zusammenarbeit* Die Lehrer aller drei Schulen beschrieben, dass das Projekt den Kindern neue Werkzeuge an die Hand gab, um in Zusammenarbeit mit anderen erfolgreich zu sein. Die Schüler mussten Lösungen diskutieren, geben und nehmen, Individualisten mussten sich für die Ansichten und Ideen anderer öffnen.</p>	
				<p>- Erklärung EFs - können in jd. Alter durch Training und Übung verbessert werden - es findet jedoch kein breiter Transfer statt - erfolgreichsten Ansätze zur Verbesserung von EFs neben dem direkten Training von EFs, müssen auch emotionale, soziale und körperliche Bedürfnisse angesprochen werden</p> <p>Das Gefühl, ausgeschlossen zu sein oder nicht dazuzugehören, beeinträchtigt die Funktion des präfrontalen Kortex, die selektive Aufmerksamkeit und das Denken (Baumeister et al., 2005; Campbell et al., 2006; Twenge et al., 2002) Welche Faktoren beeinflussen, wie lange die Vorteile anhalten? Vermutlich muss die Anwendung und Herausforderung der Zielfähigkeiten in die reguläre Routine eingebettet werden</p>	<p>Förderung der EF ohne soziale oder körperliche Bedürfnisse einzubeziehen, wirken der Verbesserung der EF durch das Programm entgegen. Prognose, dass EF-Verbesserung zu sehen ist, wenn man Stress abbaut, Zugehörigkeitseffühl vermittelt Für Ausgangslage: Reguläre Routine oder regelmäßige Booster- oder Auffrischungen?</p>

(Hrsg.). (2016). <i>Executive function in preschool-age children: integrating measurement, neurodevelopment, and translational research</i>	Swisscovery	Griffin, J. A., McCardle, P. D. & Freund, L. (First edition.). Washington, DC: American Psychological Association.	Engl.	<i>Executive function in preschool-age children: integrating measurement, neurodevelopment, and translational research</i> (Exekutive Funktion bei Kindern im Vorschulalter: Integration von Messung, Neuroentwicklung und translationaler Forschung)			
(2020). verlag das netz.	Schneeballsystem	Deifner, C. & Schenker, I. Weimar:		Das Lernen anregen: exekutive Funktionen fördern.			
					oder es sind regelmäßige Booster- oder Auffrischungssitzungen erforderlich. Ist Ersteres oder Letzteres effektiver? Niemand hat sich damit beschäftigt, ob Booster- oder Auffrischungssitzungen helfen, geschweige denn, wann man sie geben sollte oder was die richtige Dauer oder Häufigkeit sein sollte		
					Es wird untersucht, wie sich die EF in der frühen Kindheit entwickeln. Da sich die Forscher in ihren Konzeptualisierungen grundlegender Prozesse und sogar in der Art und Weise, wie sie EF selbst definieren, unterscheiden, beginnen die Mitwirkenden mit der Diskussion von Vergleichbarkeit und Replizierbarkeit, Schlüsselthemen. Als nächstes befassen sie sich mit den Grundlagen der Entwicklung von EF bei Vorschulkindern, einschließlich der neurobiologischen Mechanismen und Schaltkreise, die der EF-Entwicklung zugrunde liegen, sowie der Rolle von EF bei der Risikobewertung - und seines Gegenstücks, der Resilienz. → Allenfalls für Theorie EF		
					In den ersten Lebensjahren entwickelt sich nach und nach ihre kognitive Leistungsfähigkeit – in engem Zusammenhang mit		

									<p>sozialen Fähigkeiten und der Gelegenheit zu angereicherter, komplexer Spiel. Im Mittelpunkt stehen die exekutiven Funktionen von Kindern. Kindliches Lernen erfolgreich zu begleiten, setzt das Wissen voraus, wie sich Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität entwickeln und wie sie am besten gefördert werden.</p> <p>Theorie, Ausgangslage Kooperatives Lernen?</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Soziale Lernformen, Kooperatives Lernen

Datum	Datenbank/ Suchort	Referenz	Erhebungsland	Titel	Bewertung der Quelle	Anmerkungen (z.B. Passung, Studien, Anzahl Teilnehmer)	Zusammenhang EF – Soz. LF/KL
BSP:	Web of Science/ EF	Kubesch (2016)			wissenschaftlich	Passt gut zu den Definitionen und in den Teil 2.3 Eigenverantwortung und Empowerment	
2008	Swisscovery	Zumbach, Jörg u. Mandl, Heinz		Pädagogische Psychologie in Theorie und Praxis - Ein fallbasiertes Lehrbuch		Soziale Lernformen. (33) A. A. Huber: Kooperatives und kollaboratives Lernen in der Schule.	
(2020). überarbeitete Auflage. Essen: Neue Deutsche Schule Verlagsgesellschaft mbH.	Bereits vorhandene Literatur	Brüning, L., Saum, T., Green, K., Green, N. & Brüning, L.		Strategien zur Schüleraktivierung (Erfolgreich unterrichten durch kooperatives Lernen)		<ul style="list-style-type: none"> - Es werden Kompetenzen für ein gemeinsames Arbeiten erworben, welche für das ganze Leben bedeutsam sind (life skills) - Belegt, dass Schulnoten nicht immer mit beruflichem Erfolg oder Lebensqualität korrelieren 	

						<p>- Soziale Kompetenzen (interaction skills) sind ebenso wichtig.</p> <p>Je besser Menschen lernen, in einer Gruppe gemeinsam eine Aufgabe zu bewältigen, desto wahrscheinlicher werden sie im Beruf erfolgreich sein.</p> <p>Kooperatives Lernen bedeutet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SuS arbeiten gemeinsam, aber auch alleine - Beinhaltet Lehrervortrag, Film zeigen, Experimente, Gruppen- und Einzelarbeiten <p>→ Integration aller Unterrichtsformen mit dem Ziel der Aktivierung aller SuS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Erfahrung zeigt, dass SuS erfolgreicher lernen: entwickeln Sozialkompetenzen und methodische und fachliche Fähigkeiten. Auch Selbstwertgefühl wird gestärkt <p>! Man muss den Unterricht nicht umstellen; es lässt sich problemlos in den bisherigen Unterricht integrieren. Als Erweiterung des Unterrichts-Repertoires sehen.</p> <p>Es wird ein vielfältiges Methodenrepertoire aufgezeigt</p>	<p>Hinweise auf ganzheitl. Bildung, und koop. Lernen, nicht spezifisch</p>
2008	Swisscovery	Gasser, Peter; Oberentfelden : Sauerländer Ausgabe, Datum 3. Aufl.	Englisch	Neue Lernkultur : eine integrative Didaktik ISBN : 9783034501811			

<p>Erscheinungsjahr: 2015 Print-ISBN: 978-3-17-025843-3 E-ISBN: 978-3-17-025844-0 DOI: 10.17433/978-3-17-025844-0</p>	<p>Swisscovery</p>	<p>Ilona K. Weißenfels 1. Auflage</p>	<p>deutsch</p>	<p>Soziales Lernen im Anfangsunterricht (vergriffen?)</p>	<p>wichtig ist die Entwicklung und Ausbildung von sozialer Kompetenz im Umgang mit sich selbst und anderen in der Klasse. Das Buch liefert das Grundwissen zum Sozialen Lernen. Darauf aufbauend werden didaktische Grundprinzipien zur Gestaltung sozialer Lernformen diskutiert.</p>	<p>→ Div. Methoden allenfalls für Checkliste → es werden im Kap.3 (S. 123ff) Methoden und Formen erklärt → hier mögl. Interpretation mit Forderung der EF???</p>	<p>mit EF verbunden, jedoch kann man gew. Infos «interpretieren»</p>
<p>2023 4., aktualisierte Auflage.)</p>	<p>Swisscovery</p>	<p>Borsch, F. & Gold, A. (2023).</p>		<p>Kooperatives Lernen: Theorie - Anwendung – Wirksamkeit (Lehren und Lernen)</p>	<p>Aktive Schülerinnen und Schüler sowie bessere Leistungen bei gleichzeitig höherem Wohlbefinden und guten sozialen Beziehungen sind berechtigte Erwartungen an kooperative Lehr-Lernformen. In diesem Band werden in leicht verständlicher Weise Theorie und Praxis kooperativen Lernens erläutert und verschiedene Methoden beschrieben, bei denen Schülerinnen und Schüler Verantwortung für den eigenen Lernprozess übernehmen und sich gegenseitig unterstützen. Den Lehrpersonen kommt dabei eine neue Rolle zu. Auch hierzu gibt das Buch Anregungen. Anschauliche Beispiele aus dem Unterricht und Forschungsergebnisse unterstützen die Ausführungen und liefern starke Argumente für den</p>		

<p>Unterrichtswissenschaft 35 (2007) 3, S. 202-213</p> <p>Beltz Juventa : Weinheim. https://doi.org/10.25656/01:5493</p>	<p>Schneeballsystem</p>	<p>Borsch, Frank; Gold, Andreas; Kronenberg, Julia; Souvignier, Elmar</p>	<p>Der Experteneffekt: Grenzen kooperativen Lernens in der Primarstufe?</p>	<p>Studie</p>	<p>Einsatz kooperativer Methoden. Berücksichtigt werden auch Dimensionen der Unterrichtsqualität sowie das kooperative Lernen im inklusiven Unterricht und an der Hochschule.</p> <p>Bei der kooperativen Unterrichtsmethode des Gruppenpuzzles erarbeiten sich die Lernenden in Expertengruppen selbstständig einen Teilbereich des gesamten Lernstoffs. Ergebnisse bestätigen die Vermutung, dass die Lerngewinne auch auf einen Experteneffekt zurückgehen. Die Leistungszunahme bei den Themenexperten fiel höher aus als bei den lehrgerechelt unterrichteten Schülern und den jeweiligen Nicht-Experten. (DIPF/Orig.) → relevant für Theorie soziale LF</p>	<p>Allenfalls Hinweise für Förderung der EF?</p>
<p>Publikation Seelze : Friedrich Ausgabe, Datum 2008</p> <p>Publiziert in Friedrich-Jahresheft. - 26 (2008)</p>	<p>Schneeballsystem</p>	<p>Verantwortung [Hrsg.: Christine Biermann ... et al.] Serie Friedrich Jahresheft 26 (IDSBB)000067099 DSV01 Friedrich-Jahresheft 26 Friedrich-Jahresheft 26 (IDSLU)000131734 ILU01</p>	<p>Individuell lernen - kooperativ arbeiten</p>	<p>Anmerkungen Beilage: Kooperatives Lernen : Methoden für den Unterricht / Ludger Brüning, Tobias Saum Bibliogr. Enthält Beilage Kooperatives Lernen ; / Ludger Brüning, Tobias Saum</p>	<p>Kein spez. Hinweis auf die Förderung der EF</p>	
<p>Publikation Hannover : Klett Kallmeyer</p>	<p>Schneeballsystem</p>	<p>Verantwortung Margrit Weidner</p>	<p>Kooperatives Lernen im Unterricht : das Arbeitsbuch</p>		<p>So zeigt dieses Buch in anschaulicher Weise einen Weg zu sinnmachendem, eigenverantwortlichem und</p>	

<p>Ausgabe, Datum 9. Auflage 2019</p>						<p>ganzheitlichem Lernen. Dabei hat die Autorin auf Erfahrungen aus ihrer Lehrfähigkeit an einer Schule für Erziehungshilfe zurückgegriffen, wo es besonders wichtig erschien, methodische Möglichkeiten aufzuzeigen, die Lernsituation interessanter zu gestalten und Störungen und Auffälligkeiten zu mindern.</p>	<p>Hinweise für die Förderung der EF mit soz.LF</p>
<p>Ausgabe, Datum 1. Aufl. 2015 Publikation [s.l.] : GRIN Verlag Format 1 Online- Resource (PDF, 656 KB, 18 S.)</p>	<p>swisscovery</p>	<p>Laabs, Jennifer</p>	<p>Deutsch</p>	<p>Kooperative Lehr- und Lernstrategien im inkluisiven Unterricht : Eine Studie</p>		<p>Studienarbeit Fachbereich Soziale Arbeit / Sozialarbeit, Note: 1,3, Bergische Universität Wuppertal, Sprache: Deutsch, Abstract: Befunde präsentiert und Vor- und Nachteile der kooperativen Lernformen abgewogen. Es wird dargestellt, inwiefern kooperative Lehr- und Lernstrategien im inklusiven Unterricht angewendet werden können. Es wird dennoch auf die möglichen Grenzen und Probleme kooperativer Methoden für inklusive Lerngruppen hingewiesen.</p>	<p>Nicht spez.relevant, gl. Infos auch von Brüning, Saum</p>
<p>Publikation Mülheim an der Ruhr : Verlag an der Ruhr Ausgabe, Datum 1. Aufl. 2012</p>	<p>swisscovery</p>	<p>Aline Kurt</p>	<p>Deutsch</p>	<p>Methodenschule kooperatives Lernen : ich und die anderen</p>		<p>Zielpublikum Primarschule (3.-4. Kl.) Anmerkung zum Zielpublikum Geeignet für die Klasse 3-4</p>	<p>3.-4. Klasse (nicht gesuchte Altersstufe</p>
<p>(1981</p>	<p>Schneeball- system aus Literatur:</p>	<p>Bridgeman, D. L.). <i>Child Development</i>, 52(4), 1231-</p>	<p>englisch</p>	<p>Enhanced role taking through cooperative</p>		<p>kooperatives, von Gleichaltrigem initiiertes Gruppenlernen, wurden mit</p>	<p>nicht gesuchte Altersstufe</p>

				Interdependence: A field study.		anderen innovativen und traditionelleren lehrerzentrierten Methoden verglichen. Die Rollenübernahme von 120 Schülern der 5. Klasse wurde mit der Es zeigte sich, dass die Rollenübernahme durch kooperative Interdependenz verbessert wird. kooperativer Peer-Austausch die Perspektivübernahme fördert.	
1984	Schneeballsystem aus Literatur: (Borsch & Gold, 2023)	1238. https://doi.org/10.2307/1129511	englisch	Peer education: The untapped potential Peer Education: Das ungenutzte Potenzial		Schlägt eine Begründung für eine breitere pädagogische Nutzung von Peer-Learning-Prinzipien vor. Argument: motivationale und kognitive Vorteile. Die Forschung hat gezeigt, dass Peer-Learning u.a. prosoziales Verhalten fördern kann. spezifische Lehrpläne zur Umsetzung dieser Richtlinien mit Blick auf den kulturellen Gesamtkontext des Schulsystems formuliert werden müssen. Peer-Education den Erwachsenenunterricht ergänzt und nicht ersetzt, wodurch die Zeit und Aufmerksamkeit der Lehrer freigesetzt wird und sie in die Lage versetzt werden, sich direkter und effektiver auf die Lernbedürfnisse der einzelnen Kinder zu konzentrieren.	Allenfalls für koop. Lernen, Fazit
		Damon, W. <i>Journal of Applied Developmental Psychology</i> , 5(4), 331–343. https://doi.org/10.1016/0193-3973(84)90006-6					

Weitere Literatur aus Schneeballsystem und bereits vorhandener Literatur zu EF und kooperativem Lernen, resp. soz.LF

(2006)	Schneeballsystem aus Literatur:	Ginsburg-Block, M. D., Rohrbach, C. A., & Fantuzzo, J.		A meta-analytic review of social, self-concept, and		Mittels Metaanalyse wurden soziale, selbstkonzeptuelle und verhaltensbezogene
--------	---------------------------------	--	--	---	--	---

Reinhardt Verlag.									
2014 (2., erw. Aufl.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.	Zimpel, A. F.			<i>Einander helfen: der Weg zur inklusiven Lernkultur</i>				Für Einleitung, Ausgangslage	
2015 (5. Aufl.). Essen: Neue Dt. Schule Verl.-Ges.	Bochmann, R., Kirchmann, R., Green, K. & Green, N.			<i>Kooperatives Lernen in der Grundschule zusammen arbeiten - aktive Kinder lernen mehr</i>				Soz.LF, kooperative LF	
2019 (1. Auflage.). Bern: Haupt Verlag.	Brunsting-Müller, M.			<i>Mein Autopilot und ich: mit Selbstregulation und exekutiven Funktionen gut lernen und leben</i>				EF Theorie, Einleitung, Ausgangslage	
2016 (1. Erckenbrecht, Übers.) (2., unveränderte Auflage.). Bern: Hogrefe.	Dawson, P. & Guare, R.			<i>Schlau, aber: Kindern helfen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln durch Stärkung der Exekutivfunktionen: mit praktischen Tipps und Übungen.</i>				EF Theorie, Einleitung, Ausgangslage Allenfalls auch Fazit	
	LP 21			Lehrplan 21 (5.9.23 Link eingefügt)				Ausgangslage. Fazit?	

Anhang 4: Vorlage Fragebogen

A, B, C (Nummerierung Fragebogen)

Das Ausfüllen des Fragebogens ist freiwillig

Umfrage zu sozialen Lernformen und Exekutiven Funktionen

Für meine Masterarbeit interessiere ich mich für die folgende Frage:

Welche sozialen Lernformen ermöglichen die gezielte Förderung der Exekutiven Funktionen?

Anleitung:

- Bitte füllt den Fragebogen alleine aus.
- Kreuzt bei jeder Frage eine Antwortmöglichkeit an.
- Die persönlichen Daten und Antworten werden anonymisiert

	Trifft zu	Trifft eher zu	Trifft eher nicht zu	Trifft nicht zu
1. Ich weiss um was es sich bei den Exekutiven Funktionen handelt?				
2. Ich kenne die Bedeutung der EF für das Lernen?				
3. Ich kenne verschiedene soziale Lernformen.				
4. Ich achte nach Möglichkeit beim Vorbereiten meines Unterrichts (mittels Lehrmittel) darauf, verschiedene soziale Lernformen einzusetzen.				
5. Ich achte nach Möglichkeit beim Vorbereiten meines Unterrichts (mittels Lehrmittel) auf die Förderung der Exekutiven Funktionen.				
6. Wäre es hilfreich für dich, für die Vorbereitung deines Unterrichts eine Checkliste zu haben, die dir aufzeigt, welche sozialen Lernformen du einsetzen könntest und welche Exekutiven Funktionen du damit fördern würdest?				

Zusätzlicher Kommentar (freiwillig):

Vielen Dank fürs Ausfüllen!

Bitte per Mail zurück an: [REDACTED]

Bei Fragen darf man sich jederzeit per Mail oder telefonisch ([REDACTED]) an mich wenden.

Anhang 5: ausgefüllte Fragebögen

A Das Ausfüllen des Fragebogens ist freiwillig

Umfrage zu sozialen Lernformen und Exekutiven Funktionen

Für meine Masterarbeit interessiere ich mich für die folgende Frage:

Welche sozialen Lernformen ermöglichen die gezielte Förderung der Exekutiven Funktionen?

Anleitung:

- Bitte füllt den Fragebogen alleine aus.
- Kreuzt bei jeder Frage eine Antwortmöglichkeit an.
- Die persönlichen Daten und Antworten werden anonymisiert

	Trifft zu	Trifft eher zu	Trifft eher nicht zu	Trifft nicht zu
1. Ich weiss um was es sich bei den Exekutiven Funktionen handelt?	X			
2. Ich kenne die Bedeutung der EF für das Lernen?	X			
3. Ich kenne verschiedene soziale Lernformen.	X			
4. Ich achte nach Möglichkeit beim Vorbereiten meines Unterrichts (mittels Lehrmittel) darauf, verschiedene soziale Lernformen einzusetzen.		X		
5. Ich achte nach Möglichkeit beim Vorbereiten meines Unterrichts (mittels Lehrmittel) auf die Förderung der Exekutiven Funktionen.	X			
6. Wäre es hilfreich für dich, für die Vorbereitung deines Unterrichts eine Checkliste zu haben, die dir aufzeigt, welche sozialen Lernformen du einsetzen könntest und welche Exekutiven Funktionen du damit fördern würdest?	X			

Zusätzlicher Kommentar (freiwillig):

Vielen Dank fürs Ausfüllen!

Bitte per Mail zurück an: [REDACTED]

Bei Fragen darf man sich jederzeit per Mail oder telefonisch [REDACTED] an mich wenden.

B Das Ausfüllen des Fragebogens ist freiwillig

Umfrage zu sozialen Lernformen und Exekutiven Funktionen

Für meine Masterarbeit interessiere ich mich für die folgende Frage:

Welche sozialen Lernformen ermöglichen die gezielte Förderung der Exekutiven Funktionen?

Anleitung:

- Bitte füllt den Fragebogen alleine aus.
- Kreuzt bei jeder Frage eine Antwortmöglichkeit an.
- Die persönlichen Daten und Antworten werden anonymisiert

	Trifft zu	Trifft eher zu	Trifft eher nicht zu	Trifft nicht zu
1. Ich weiss um was es sich bei den Exekutiven Funktionen handelt?		X		
2. Ich kenne die Bedeutung der EF für das Lernen?	X			
3. Ich kenne verschiedene soziale Lernformen.	X			
4. Ich achte nach Möglichkeit beim Vorbereiten meines Unterrichts (mittels Lehrmittel) darauf, verschiedene soziale Lernformen einzusetzen.	X			
5. Ich achte nach Möglichkeit beim Vorbereiten meines Unterrichts (mittels Lehrmittel) auf die Förderung der Exekutiven Funktionen.		X		
6. Wäre es hilfreich für dich, für die Vorbereitung deines Unterrichts eine Checkliste zu haben, die dir aufzeigt, welche sozialen Lernformen du einsetzen könntest und welche Exekutiven Funktionen du damit fördern würdest?	XXX			

Zusätzlicher Kommentar (freiwillig):

Die drei roten Kreuze bedeuten, dass mir das sehr nützen würde, da ich denke, ich könnte bewusster und systematischer an den EF arbeiten und damit auch mehr zum Lernerfolg beitragen.

Vielen Dank fürs Ausfüllen!

Bitte per Mail zurück an: [REDACTED]

Bei Fragen darf man sich jederzeit per Mail oder telefonisch [REDACTED] an mich wenden.

C Das Ausfüllen des Fragebogens ist freiwillig.

Umfrage zu sozialen Lernformen und Exekutiven Funktionen

Für meine Masterarbeit interessiere ich mich für die folgende Frage:

Welche sozialen Lernformen ermöglichen die gezielte Förderung der Exekutiven Funktionen?

Anleitung:

- Bitte füllt den Fragebogen alleine aus.
- Kreuzt bei jeder Frage eine Antwortmöglichkeit an.
- Die persönlichen Daten und Antworten werden anonymisiert

	Trifft zu	Trifft eher zu	Trifft eher nicht zu	Trifft nicht zu
1. Ich weiss um was es sich bei den Exekutiven Funktionen handelt?		x		
2. Ich kenne die Bedeutung der EF für das Lernen?			x	
3. Ich kenne verschiedene soziale Lernformen.	x			
4. Ich achte nach Möglichkeit beim Vorbereiten meines Unterrichts (mittels Lehrmittel) darauf, verschiedene soziale Lernformen einzusetzen.		x		
5. Ich achte nach Möglichkeit beim Vorbereiten meines Unterrichts (mittels Lehrmittel) auf die Förderung der Exekutiven Funktionen.			x	
6. Wäre es hilfreich für dich, für die Vorbereitung deines Unterrichts eine Checkliste zu haben, die dir aufzeigt, welche sozialen Lernformen du einsetzen könntest und welche Exekutiven Funktionen du damit fördern würdest?	x			

Zusätzlicher Kommentar (freiwillig):

Vielen Dank fürs Ausfüllen!

Bitte per Mail zurück an: [REDACTED]

Bei Fragen darf man sich jederzeit per Mail oder telefonisch [REDACTED] an mich wenden.

C Das Ausfüllen des Fragebogens ist freiwillig

Umfrage zu sozialen Lernformen und Exekutiven Funktionen

Für meine Masterarbeit interessiere ich mich für die folgende Frage:

Welche sozialen Lernformen ermöglichen die gezielte Förderung der Exekutiven Funktionen?

Anleitung:

- Bitte füllt den Fragebogen alleine aus.
- Kreuzt bei jeder Frage eine Antwortmöglichkeit an.
- Die persönlichen Daten und Antworten werden anonymisiert

	Trifft zu	Trifft eher zu	Trifft eher nicht zu	Trifft nicht zu
1. Ich weiss um was es sich bei den Exekutiven Funktionen handelt?		x		
2. Ich kenne die Bedeutung der EF für das Lernen?			x	
3. Ich kenne verschiedene soziale Lernformen.	x			
4. Ich achte nach Möglichkeit beim Vorbereiten meines Unterrichts (mittels Lehrmittel) darauf, verschiedene soziale Lernformen einzusetzen.		x		
5. Ich achte nach Möglichkeit beim Vorbereiten meines Unterrichts (mittels Lehrmittel) auf die Förderung der Exekutiven Funktionen.			x	
6. Wäre es hilfreich für dich, für die Vorbereitung deines Unterrichts eine Checkliste zu haben, die dir aufzeigt, welche sozialen Lernformen du einsetzen könntest und welche Exekutiven Funktionen du damit fördern würdest?	x			

Zusätzlicher Kommentar (freiwillig):

Vielen Dank fürs Ausfüllen!

Bitte per Mail zurück an: [REDACTED]

Bei Fragen darf man sich jederzeit per Mail oder telefonisch [REDACTED] an mich wenden.

E Das Ausfüllen des Fragebogens ist freiwillig

Umfrage zu sozialen Lernformen und Exekutiven Funktionen

Für meine Masterarbeit interessiere ich mich für die folgende Frage:

Welche sozialen Lernformen ermöglichen die gezielte Förderung der Exekutiven Funktionen?

Anleitung:

- Bitte füllt den Fragebogen alleine aus.
- Kreuzt bei jeder Frage eine Antwortmöglichkeit an.
- Die persönlichen Daten und Antworten werden anonymisiert

	Trifft zu	Trifft eher zu	Trifft eher nicht zu	Trifft nicht zu
1. Ich weiss um was es sich bei den Exekutiven Funktionen handelt?	x			
2. Ich kenne die Bedeutung der EF für das Lernen?		x		
3. Ich kenne verschiedene soziale Lernformen.	x			
4. Ich achte nach Möglichkeit beim Vorbereiten meines Unterrichts (mittels Lehrmittel) darauf, verschiedene soziale Lernformen einzusetzen.			Manchmal, aber ohne Lehrmittel	
5. Ich achte nach Möglichkeit beim Vorbereiten meines Unterrichts (mittels Lehrmittel) auf die Förderung der Exekutiven Funktionen.				x
6. Wäre es hilfreich für dich, für die Vorbereitung deines Unterrichts eine Checkliste zu haben, die dir aufzeigt, welche sozialen Lernformen du einsetzen könntest und welche Exekutiven Funktionen du damit fördern würdest?	x			

Zusätzlicher Kommentar (freiwillig):

Vielen Dank fürs Ausfüllen!

Bitte per Mail zurück an: [REDACTED]

Bei Fragen darf man sich jederzeit per Mail oder telefonisch [REDACTED] an mich wenden.

F Das Ausfüllen des Fragebogens ist freiwillig

Umfrage zu sozialen Lernformen und Exekutiven Funktionen

Für meine Masterarbeit interessiere ich mich für die folgende Frage:

Welche sozialen Lernformen ermöglichen die gezielte Förderung der Exekutiven Funktionen?

Anleitung:

- Bitte füllt den Fragebogen alleine aus.
- Kreuzt bei jeder Frage eine Antwortmöglichkeit an.
- Die persönlichen Daten und Antworten werden anonymisiert

	Trifft zu	Trifft eher zu	Trifft eher nicht zu	Trifft nicht zu
1. Ich weiss um was es sich bei den Exekutiven Funktionen handelt?	x			
2. Ich kenne die Bedeutung der EF für das Lernen?	x			
3. Ich kenne verschiedene soziale Lernformen.	x			
4. Ich achte nach Möglichkeit beim Vorbereiten meines Unterrichts (mittels Lehrmittel) darauf, verschiedene soziale Lernformen einzusetzen.	x			
5. Ich achte nach Möglichkeit beim Vorbereiten meines Unterrichts (mittels Lehrmittel) auf die Förderung der Exekutiven Funktionen.		x		
6. Wäre es hilfreich für dich, für die Vorbereitung deines Unterrichts eine Checkliste zu haben, die dir aufzeigt, welche sozialen Lernformen du einsetzen könntest und welche Exekutiven Funktionen du damit fördern würdest?	x			

Zusätzlicher Kommentar (freiwillig):

Vielen Dank fürs Ausfüllen!

Bitte per Mail zurück an: [REDACTED]

Bei Fragen darf man sich jederzeit per Mail oder telefonisch [REDACTED] an mich wenden.

G Das Ausfüllen des Fragebogens ist freiwillig

Umfrage zu sozialen Lernformen und Exekutiven Funktionen

Für meine Masterarbeit interessiere ich mich für die folgende Frage:

Welche sozialen Lernformen ermöglichen die gezielte Förderung der Exekutiven Funktionen?

Anleitung:

- Bitte füllt den Fragebogen alleine aus.
- Kreuzt bei jeder Frage eine Antwortmöglichkeit an.
- Die persönlichen Daten und Antworten werden anonymisiert

	Trifft zu	Trifft eher zu	Trifft eher nicht zu	Trifft nicht zu
1. Ich weiss um was es sich bei den Exekutiven Funktionen handelt?		x		
2. Ich kenne die Bedeutung der EF für das Lernen?			x	
3. Ich kenne verschiedene soziale Lernformen.	x			
4. Ich achte nach Möglichkeit beim Vorbereiten meines Unterrichts (mittels Lehrmittel) darauf, verschiedene soziale Lernformen einzusetzen.		x		
5. Ich achte nach Möglichkeit beim Vorbereiten meines Unterrichts (mittels Lehrmittel) auf die Förderung der Exekutiven Funktionen.			x	
6. Wäre es hilfreich für dich, für die Vorbereitung deines Unterrichts eine Checkliste zu haben, die dir aufzeigt, welche sozialen Lernformen du einsetzen könntest und welche Exekutiven Funktionen du damit fördern würdest?		x		

Zusätzlicher Kommentar (freiwillig):

Vielen Dank fürs Ausfüllen!

Bitte per Mail zurück an: [REDACTED]

Bei Fragen darf man sich jederzeit per Mail oder telefonisch [REDACTED] an mich wenden.

H Das Ausfüllen des Fragebogens ist freiwillig

Umfrage zu sozialen Lernformen und Exekutiven Funktionen

Für meine Masterarbeit interessiere ich mich für die folgende Frage:

Welche sozialen Lernformen ermöglichen die gezielte Förderung der Exekutiven Funktionen?

Anleitung:

- Bitte füllt den Fragebogen alleine aus.
- Kreuzt bei jeder Frage eine Antwortmöglichkeit an.
- Die persönlichen Daten und Antworten werden anonymisiert

	Trifft zu	Trifft eher zu	Trifft eher nicht zu	Trifft nicht zu
1. Ich weiss um was es sich bei den Exekutiven Funktionen handelt?	X			
2. Ich kenne die Bedeutung der EF für das Lernen?		X		
3. Ich kenne verschiedene soziale Lernformen.	X			
4. Ich achte nach Möglichkeit beim Vorbereiten meines Unterrichts (mittels Lehrmittel) darauf, verschiedene soziale Lernformen einzusetzen.		X		
5. Ich achte nach Möglichkeit beim Vorbereiten meines Unterrichts (mittels Lehrmittel) auf die Förderung der Exekutiven Funktionen.		X		
6. Wäre es hilfreich für dich, für die Vorbereitung deines Unterrichts eine Checkliste zu haben, die dir aufzeigt, welche sozialen Lernformen du einsetzen könntest und welche Exekutiven Funktionen du damit fördern würdest?	X			

Zusätzlicher Kommentar (freiwillig):

Vielen Dank fürs Ausfüllen!

Bitte per Mail zurück an [REDACTED]

Bei Fragen darf man sich jederzeit per Mail oder telefonisch [REDACTED] an mich wenden.

Anhang 6: Stichworte, Aussagen für qualitative Datenauswertung

Zusammenfassung, Stichworte, Aussagen für qualitative Datenauswertung mittels Oberbegriffen:

Oberbegriffe: Zusammenarbeit, Üben so oft wie möglich, alltagsintegriert, Einzeltraining, Kooperativ, sozial

Oberbegriff «Üben so oft wie möglich», Alltagsintegriert:

- Exekutive Funktionen (EFs; z.B. logisches Denken, Arbeitsgedächtnis und Selbstkontrolle) können verbessert werden. In der Tat eine gute Nachricht, denn EFs sind entscheidend für den Schul- und Berufserfolg sowie für die geistige und körperliche Gesundheit. Verschiedene Aktivitäten scheinen die EFs von Kindern zu verbessern
- Strategievermittlung der EF sollte direkt mit dem Lernstoff vermittelt werden und strukturiert und systematisch vermittelt werden. Das eigenen Lernen mit lautem Denken verstehen. Entdeckendes und übendes Lernen ist wichtig. Was man oft tut, kann man gut. Es lohnt sich also, in den Unterrichtsstunden an den verschiedenen Themen der exekutiven Funktionen zu arbeiten (Brunsting, 2011, S. 35ff, S. 43, S. 205).
- Auf das äussere Umfeld bezogen, nennt Bauer et al. (2016) wie wichtig es sei, vielerlei Situationen für soziales Lernen zu schaffen und eine gute Teilhabe in der Gruppe zu stärken.
- (Quante, Evers, Otto, Hille & Walk, 2016, S. 383) Es zeigt sich, dass es viele Möglichkeiten gibt, EF zu verbessern. Alle diese Optionen haben einen gemeinsamen Kern: Der Lerner investiert Zeit und übt ständig mit herausfordernden Aktivitäten, wobei vor allem Kinder mit schwach ausgeprägten EF besonders stark von der jeweiligen Förderung profitieren (Diamond/Lee 2011). Kooperative Lernformen im Unterricht täglich angewendet, ermöglichen also Übung und haben z.T. auch einen herausfordernden Charakter (vgl. Kapitel KL Herausforderung?)
- Auf das amerikanische «Tools of the mind» bezogen, welches auf alltagsintegriertes und begleitetes Rollenspiel beruht und die EF unterstützen soll, könnte man annehmen, dass dieses Vorgehen ebenfalls machbar wäre, anstelle vom Rollenspiel einfach kooperative Lernformen einzuführen. Quante et. al (20..., S. 421) führen nämlich auf, dass es zum einen um die gezielte Gestaltung von Strukturen geht, die die EF fördern oder auch behindern können, aber auch Angebote im bestehenden schulischen Umfeld zu reflektieren und abzuwandeln. alltagsintegrierte Kindergartenkonzepte aus, um alle Kinder zu erreichen und regelmäßiges Üben zu ermöglichen.
- EMIL: Aus diesem Grund ist EMIL als im Kindergartenalltag umzusetzendes Konzept angelegt und nicht als additives Programm. Neben regelmäßiger Wiederholung sind die

kontinuierliche Steigerung und Anpassung an den individuellen Entwicklungsstand wichtige Kriterien für die Förderung (Quante et al., 2016)

- Stuber-Bartmann bezieht sich in Bezug auf die Förderung der EF auf eine Aussage von Roy Baumeister (2015), in dem er die EF mit der Funktionsweise eines Muskels vergleicht; dabei ist gemeint, dass durch regelmässiges, niedrig dosierte und gezielt eingesetzte Übungen die EFs trainiert werden können
- Stuber-Bartmann (S. 100ff): Selbstregulation erfordert regelmässiges Training. «Viel hilft viel». Die Schule bietet dabei tagtäglich eine Vielzahl an Übungsmöglichkeiten sowohl in Situationen des sozialen Miteinanders als auch in regulären Lernsituationen.
- dass EFs schrittweise herausgefordert werden müssen, wenn sich die Kinder verbessern, und dass wiederholtes Üben der Schlüssel ist. (Diamond, 2012)
- durch langjährige Forschung sind die Grundsätze zur Förderung der exekutiven Funktionen bekannt (z.B. Diamond und Ling 2016):
 - Zum Gedeihen der exekutiven Fähigkeiten werden **angemessen dosierte Herausforderungen** gebraucht.
 - **Übung macht den Meister! – Vielfältige und verschiedene im Alltag integrierte** Gelegenheiten zum Anwenden der exekutiven Funktionen unterstützen deren Entwicklung.
- Eine regelmässige Übung der EF ist demnach sinnvoll. In Ihrer Studie «Conclusions about interventions, programs, and approaches for improving executive functions that appear justified and those that, despite much hype, do not.» (Diamond & Ling, 2016) wird jedoch darauf hingewiesen, dass man noch zu wenig weiss, und deshalb die Frage «was sind die besten Methoden zur Verbesserung von EFs» noch nicht abschliessend beantworten kann.
- Diamond, A. (2012, S.335–341): ...welche EF verbessern können; v.a. computergestütztes Training, traditionelle Kampfkünste und zwei Lehrpläne. Aus bisheriger Forschung gelernt: EFs müssen schrittweise herausgefordert werden und wiederholtes Üben ist der Schlüssel.
- **Viele Situationen für soziales Lernen schaffen und eine gute Teilhabe in der Gruppe bilden:** Auch Bauer et al. (2016, S.13) weisen darauf hin, dass es wichtig ist, viele Situationen für soziales Lernen zu schaffen. EF sind dabei entscheidend, um in sozialen Situationen erfolgreich zu sein und bieten sich dabei auch gleich als guter Förderansatz an. Ein weiterer Vorteil ist das Lernen durch Beobachtung und Nachahmung von Verhaltensweisen anderer. (Bauer, Evers, Otto & Walk, 2016)
- (Bauer et al., 2016, S. 13): selbstständiges Handeln unterstützen und viele Wiederholungen ermöglichen. SuS brauchen Gelegenheiten, selbst nachzudenken, verschiedenen Verhaltensweisen zu erproben und zu reflektieren. Viele Situationen schaffen für soziales

Lernen. Soziale Situationen erfordern besonders den Einsatz von Exekutiven Funktionen und bieten sich als guter Förderansatz an (in diesem Buch zwar eher auf Spielsituationen gemünzt, kann aber auch auf koop. Lernen übertragen werden).

- Müller, T. (2022). Formen kooperativen Lernens (S. 69): «Kinder, deren Verhalten im Unterricht auffällt oder stört, weisen besonders oft Probleme auf, sich selbst und anderen gegenüber angemessen zu verhalten.....Daher ist es aus pragmatischen Überlegungen heraus aber auch mit Blick auf die Lern- und Lebensgeschichten von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten sinnvoll, soziales Lernen methodisch in den Unterricht zu integrieren und Formen kooperativen Lernens zu installieren.
- Kubesch (S. 185ff): EF lassen sich gut im (Schul)Alltag fördern – ohne spezielle oder teure Ausstattung (Diamond & Lee). Die Förderung der EF kann in viele unterschiedliche Elemente eingeflochten werden und muss sich nicht auf spezielle Trainingszeiten beschränken.
- Andersen, P. N., Klausen, M. E. & Skogli, E. W.. Art of Learning – An Art-Based Intervention Aimed at Improving Children's Executive Functions: Zusammenarbeit *: Die Lehrer aller drei Schulen beschrieben, dass das Projekt den Kindern neue Werkzeuge an die Hand gab, um in Zusammenarbeit mit anderen erfolgreich zu sein. Die Schüler mussten Lösungen diskutieren, geben und nehmen, Individualisten mussten sich für die Ansichten und Ideen anderer öffnen.

Oberbegriff «Kooperatives Lernen, welche Kompetenzen braucht es?»

- Deffner und Schenker, 2020, S. 136): Richtig komplex wird es in einer Lerngemeinschaft. Man muss die Perspektiven anderer einnehmen, um sie zu verstehen, man übernimmt Verantwortung für das eigenen Handeln, die eigene Position und für die Gruppe. Das erfordert alle drei Bereiche der Exekutiven Funktionen.
- Soziale Kompetenzen werden als Gelingensbedingung genannt, damit kooperative Lernen funktioniert. Immer wieder wird darauf hingewiesen, dass soziale Kompetenzen zugleich Bedingung und Ziel sind ((Brüning, Saum, Green, Green & Brüning, 2020, S. 133). Zwar sind EF nicht einfach nur soziale Kompetenzen, aber auch sie beinhalten oder beeinflussen sie, gerade die Inhibition wird oft im Zusammenhang damit genannt.
- (Müller, 2022, S. 69)«Kinder, deren Verhalten im Unterricht auffällt oder stört, weisen besonders oft Probleme auf, sich selbst und anderen gegenüber angemessen zu verhalten.....Daher ist es aus pragmatischen Überlegungen heraus aber auch mit Blick auf die Lern- und Lebensgeschichten von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten sinnvoll, soziales Lernen methodisch in den Unterricht zu integrieren und Formen kooperativen Lernens zu

installieren. So wird soziales Lernen nicht zur Zusatzaufgabe, die durch die Schulsozialarbeit geleistet werden muss, sondern bleibt integraler Bestandteil des Unterrichtsgeschehens.» Müller (2022, S. 70) erwähnt, dass die verschiedenen Formen kooperativen Lernens spielen eine grosse Rolle, dass nicht nur miteinander gearbeitet wird, sondern die SuS auch lernen, sich gegenseitig anzuleiten, sachliche Rückmeldungen zu geben und zu loben. Er weist aber darauf hin, dass Formen, in denen Konkurrenz und Wettbewerb stattfinden, für verhaltensauffällige SuS nicht sinnvoll sind. (*→Hier ist dann wieder die Rolle der KLP gefragt, welche die Gruppeneinteilung, die Form der Methode und das Classroommanagement im Auge haben muss.*)

- (Brüning et al., 2020) Vorwort: S. 5 «Schüler haben sowohl kurzfristig als auch auf lange Sicht einen Gewinn davon, wenn sie die grundlegenden sozialen Kompetenzen vermittelt bekommen, die notwendig sind, um erfolgreich und aufgabenorientiert zu arbeiten» → Hinweis auf eine gute Förderung der EF → aber werden sie vorausgesetzt oder können sie so auch gefördert werden?
- (Brüning et al., 2020): Soziale Kompetenzen (interaction skills) sind ebenso wichtig. Je besser Menschen lernen, in einer Gruppe gemeinsam eine Aufgabe zu bewältigen, desto wahrscheinlicher werden sie im Beruf erfolgreich sein.
- (Borsch & Gold, 2023): Aktive Schülerinnen und Schüler sowie bessere Leistungen bei gleichzeitig hohem Wohlbefinden und guten sozialen Beziehungen sind berechnete Erwartungen an kooperative Lehr-Lernformen
- (Weidner, 2019): wo es besonders wichtig erschien, methodische Möglichkeiten aufzuzeigen, die Lernsituation interessanter zu gestalten und Störungen und Auffälligkeiten zu mindern.

Oberbegriff EF einzeln oder kooperativ?

- **Studie Diamond und Lee (2011)** → Hinweise, dass kooperatives Lernen die EFs unterstützen?: Es gibt wissenschaftliche Belege für sechs Ansätze zur Verbesserung von EFs in der Vorschule:
 1. computergestützte Arbeitsgedächtnistraining CogMed© (10–14), bei dem Computerspiele zum Einsatz kommen, die die Anforderungen an das Arbeitsgedächtnis schrittweise erhöhen
 2. Hybrid aus Computer- und Nicht-Computerspielen.
 3. Aerobic und Sport.
 4. Kampfkunst- und Achtsamkeitspraktiken

5. Klassenlehrpläne: Tools of the Mind (Tools) ist ein Lehrplan für Vorschule und Kindergarten, der von Bodrova und Leong (33) auf der Grundlage von Vygotsky (34) entwickelt wurde.

Montessori-Pädagogik: Normalisierung ist ein Übergang von Unordnung, Impulsivität und Unaufmerksamkeit zu Selbstdisziplin, Unabhängigkeit, Ordnung und Friedlichkeit. Montessori-Klassenzimmer haben nur ein einziges Material, so dass Kinder lernen zu warten, bis ein anderes Kind fertig ist.

→ Wie in Tools sind Ganzgruppenaktivitäten selten; Lernen ist praktisch, oft mit 2 Kindern, die zusammenarbeiten. Bei Tools belehren oder kontrollieren Kinder sich gegenseitig. Altersübergreifende Nachhilfe findet in Montessori-gemischten 3-jährigen Altersgruppen statt. Es wurde wiederholt festgestellt, dass ein solcher Kind-zu-Kind-Unterricht bessere (oft dramatisch bessere) Ergebnisse erzielt als lehrergeführter Unterricht

6. Add-ons zum Unterrichtsplan:

- PATHS (42) (Promoting Alternative Thinking Strategies) schult Lehrer darin, die Kompetenzen der Kinder in Selbstbeherrschung, Erkennen und Umgang mit Gefühlen und zwischenmenschlicher Problemlösung aufzubauen
- Unter Verwendung eines anderen Ansatzes bot das Chicago School Readiness Project (CSRP) Head-Start-Lehrern umfassende Schulungen zum Verhaltensmanagement und Vorschläge zur Reduzierung ihres Stresses. Die gelehrt Strategien ähnelten denen in Incredible Years (44) (z. B. klarere Regeln und Routinen implementieren, positives Verhalten belohnen und negatives Verhalten umleiten)

• **Studie Diamond und Lee (2011) → Hinweise, dass kooperatives Lernen die EFs unterstützen?**

- EFs müssen ständig herausgefordert werden, Verbesserungen zu sehen. Gruppen, die dem gleichen Programm zugeordnet sind, aber ohne Schwierigkeiten zunehmen, zeigen keine EF-Gewinne. → durch KL wird das passieren, da sich die Situationen immer ändern
- Größere Lernziele in Etappen zerlegen und dies planen. Brunsting, 2011, S. 35ff).
- Brunsting (2011, S. 14): Trainings der EF dienen dazu, die Lern- oder Problemlösefähigkeit zu verbessern, Untersuchungen haben gezeigt, dass durch Trainings die EF verbessert werden konnten. Die Transfereffekte dagegen liessen manchmal zu wünschen übrig. Die Lernenden wandten nach einem Training ihr Wissen in den entsprechenden Situationen an,

übertragen es aber nicht auf neue Situationen. Deshalb steht man heute isoliertem Training eher kritisch gegenüber und favorisiert Trainings im realen Lernalltag

- Stuber-Bartmann (S. 23): Förderung auf verschiedenen Ebenen:
Indirekt durch unterstützende Massnahmen → ein Grundgerüst schaffen, in dem Kinder selbstreguliertes Verhalten üben können (→ möglich durch die klaren Strukturen von koop. Lernen?)
- Brunsting (in Kubesch, 2016, S. 341) weist sogar darauf hin, dass Schüler: innen mit schwachen exekutiven Funktionen, zum Beispiel bei Gruppenarbeiten, nicht so profitieren und solche Lernformen grosse Herausforderungen an sie stellen. Lehrpersonen müssen deshalb darauf sensibilisiert werden, damit sie die SuS darauf vorbereiten und sie dabei unterstützen. Diamond und Lee (in Kubesch, 2016, S. 342) knüpfen daran an und meinen, dass solche modernen Lehr-Lern-Settings aber durchaus auch als gute Herausforderung gesehen werden können, da die Schüler: innen dadurch lernen, ihre exekutiven Funktionen zu entwickeln, weil sie mehr und mehr Selbststeuerung übernehmen müssen (vgl. Diamond/Lee in Kubesch, 2016). Diese guten Herausforderungen für die Kinder, können für Lehrpersonen durchaus als eher anstrengend erachtet werden, da es zwischenzeitlich im Unterricht zu mehr Störungen führen könnte (Gruppengespräch, Austausch untereinander generieren oft einen höheren Geräuschpegel). Möglicherweise werden deshalb oft nur wenige und immer in etwa dieselben Lernformen angewendet.
- Nele und Noa im Regenwald : Berner Material zur Förderung exekutiver Funktionen - Spielbox inklusive Manual (2020); Trainingsprogramm für Kleingruppen-Förderung
- (Walk & Evers, 2013, S.): Additive Spiele zum Unterricht für die Förderung der EF. Ist immer sinnvoll – geht aber manchmal vergessen

Anhang 7: Excel – Auswertung Fragebogen

Fragebogen Nr.	1. Ich weiss um was es sich bei den Exekutiven Funktionen handelt?	2. Ich kenne die Bedeutung der EF für das Lernen?	3. Ich kenne verschiedene soziale Lernformen.	4. Ich achte nach Möglichkeit beim Vorbereiten meines Unterrichts (mittels Lehrmittel) darauf, verschiedene soziale Lernformen einzusetzen.	5. Ich achte nach Möglichkeit beim Vorbereiten meines Unterrichts (mittels Lehrmittel) auf die Förderung der Exekutiven Funktionen.	6. Wäre es hilfreich für dich, für die Vorbereitung deines Unterrichts eine Checkliste zu haben, die dir aufzeigt, welche sozialen Lernformen du einsetzen könntest und welche Exekutiven Funktionen du damit fördern würdest?
A	0	0	0	1	0	0
B	1	0	0	0	1	0
C	1	2	0	1	2	0
D	0	0	1	2	1	0
E	0	1	0	2	3	0
F	0	0	0	0	1	0
G	1	2	0	1	2	1
H	0	1	0	1	1	0
0 = trifft zu						
1 = trifft eher zu						
2 = trifft eher nicht zu						
3 = trifft nicht zu						

Anhang 8: Excel – Häufigkeitsverteilung

Häufigkeitsverteilung						
	Frage 1: Ich weiss, um was es sich bei den Exekutiven Funktionen handelt?	Frage 2: Ich kenne die Bedeutung der EF für das Lernen?	Frage 3: Ich kenne verschiedene soziale Lernformen.	Frage 4: Ich achte beim Vorbereiten darauf, soziale Lernformen einzusetzen.	Frage 5: Ich achte beim Vorbereiten auf die Förderung der Exekutiven Funktionen.	Frage 6: Würde eine Checkliste helfen, die dir aufzeigt, welche sozialen Lernformen du einsetzen könntest und welche Exekutiven Funktionen du damit fördern würdest?
Antworten						
0 = trifft zu	5	4	7	2	1	7
1= trifft eher zu	3	2	1	4	4	1
2= trifft eher nicht zu	0	2	0	2	2	0
3 = trifft nicht zu	0	0	0	0	1	0

Anhang 9: Planungshilfe

Sandra Weghuber, 2. Version, Dezember 2023

Exekutive Funktionen fördern im Unterricht – leicht gemacht

I = Inhibition KF = Kognitive Flexibilität A = Arbeitsgedächtnis
 EA = Einzelarbeit PA = Partnerarbeit GA = Gruppenarbeit

Soziale / kooperative Lernformen	↔	I Inhibition	FEX	
			K Kognitive Flexibilität	A Arbeits- gedächtnis
<u>Einführung neues Thema</u>				
• Think-Pair-Share (EA, PA, GA)		X	X	X
• Doppelkreis (PA)				X
• Placemat (GA)		X	X	
• Graffiti-Methode (GA)		X	X	
• Gruppenpuzzle (GA)		X	X	X
• Kurzinput KLP		X		X
<u>Vertiefung Thema</u>				
• Think-Pair-Share (EA, PA, GA)		X	X	X
• Paar-Kontrolle (PA)		X	X	
• Doppelkreis (PA)				X
• Placemat (GA)		X	X	
• Graffiti-Methode (GA)		X	X	
• Team Tournament (GA)				X
• Kurzinput KLP		X		X
<u>Üben / Automatisieren</u>				
• Think-Pair-Share (EA, PA, GA)		X	X	X
• Doppelkreis (PA)				X
• Team Tournament (GA)			X	X
• Reziprokes Lesen (GA)		X	X	
<u>Vorbereitung auf Tests</u>				
• Think-Pair-Share (EA, PA, GA)		X	X	X
• Paar-Kontrolle (PA)		X	X	
• Team Tournament (GA)			X	X

Bsp. für die Anwendung der Planungshilfe

Ich möchte ein neues Thema einführen; unter dem Titel «Einführung neues Thema» kann man schauen, welche Kooperative Lernform passen könnte.

Daneben sieht man, welche Exekutiven Funktionen dabei gefördert werden.

In meiner Klasse soll eine bestimmte Exekutive Funktion gefördert werden (z.B. kognitive Flexibilität); Anhand der Übersicht sehe ich, dass u.a. das Placemat sich dazu eignet.

Übersicht und Kurzbeschreibung soziale Lernformen und Exekutive Funktionen

1. Übersicht

1.1. Exekutive Funktionen

Inhibition: Motto «*Erst denken, dann handeln*».

Sie ermöglicht, Impulse zu kontrollieren, d.h., Reaktionen zu unterdrücken oder auszuleben, um soziale Interaktionen und das Denken zu verbessern.

Kognitive Flexibilität: Der «*innere Weichensteller*».

Sie ermöglicht zwischen verschiedenen Gedanken, Handlungsweisen oder Konzepten zu wechseln und sich an neue Situationen oder Anforderungen anzupassen.

Arbeitsgedächtnis: Der «*geistige Notizblock*».

Es ermöglicht, Informationen, die gerade aktiv bearbeitet werden, zu speichern und somit kurzfristige Denkprozesse durchzuführen. Ist.

1.2. Soziale Lernformen / kooperative Lernformen

Einzelarbeit (EA):

z.B. *Kurzinput durch KLP, SuS*

- 1. Schritt **Think-Pair-Share**
(mit Mind-Map, Zeichnungen, Notizen)
- 3. Schritt **Think-Pair-Share**

Partnerarbeit (PA):

- 2. Schritt **Think-Pair-Share**
- **Paar-Kontrolle (Pair-Check)**
- **Doppelkreis**

Gruppenarbeit (GA):

- **Placemat**
- **Graffiti-Methode (Rotation)**
- **Gruppenpuzzle**
- **Team Tournament**
- **Reziprokes Lesen**

2. Kurzbeschreibung Lernformen

Ablauf Kurzbeschreibung	
<p>Lernform</p> <p>Think-Pair-Share Denken-Austauschen-Vorstellen</p>	<p>Das Grundprinzip des kooperativen Lernens. Denken: alle SuS arbeiten für sich alleine. Austauschen: Diskussion, vergleichen von Ergebnissen in PA oder GA Vorstellen: Gruppenergebnisse werden in der Klasse vorgestellt</p> <p>Material: Papier (A4), Stifte</p>
<p>Doppelkreis</p> <p><small>Abbildung 1 Doppelkreis</small></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. SuS stehen oder sitzen im Kreis, so dass sie in einem Innen- und Aussenkreis einander gegenüber sitzen. 2. SuS im Innenkreis berichten, erzählen zuerst. SuS im Aussenkreis sind Zuhörer und fassen danach das gehörte zusammen. 3. Der Innenkreis rückt (im oder gegen den Uhrzeigersinn) zwei SuS weiter. So bilden sich immer wieder neue Gesprächspaare. 4. Nun erzählen die SuS im Aussenkreis. 5. Die Rollen der Erzähler und Zuhörer werden bei jeder Rotation gewechselt, so dass einmal der Aussenkreis aktive Erzähler sind und danach der Innenkreis. <p><i>z.B. von den Ferien, vom Wochenende erzählen.</i></p>
<p>Placemat</p> <p><small>Abbildung 2 Placemat</small></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Das Placemat wird in die Mitte des Gruppentisches gelegt. Alle SuS schreiben, zeichnen die eigenen Gedanken, Ideen, Fragen usw. in ihren Bereich. 2. Die Gruppenmitglieder tauschen sich aus und kommen zu einem Konsens. 3. Der Gruppenkonsens wird am Schluss in die Mitte des Plakates geschrieben. 4. Die Gruppe präsentiert das gemeinsame Ergebnis. <p>Material: Papier (A3), Stifte</p> <p>Placemat-Vorlagen: https://www.pinterest.com/pin/120471358760814790/</p>
<p>Graffiti-Methode (Rotation)</p> <p><small>Abbildung 3 Graffiti oder Rotation</small></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Auf den Tischen liegen grosse Bögen Papier; darauf steht eine Frage oder ein Aspekt zu einem Thema. 2. Die Klasse wird in Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe beginnt bei einem Tisch und schreibt/zeichnet in einer vorgegebenen Zeit ihre Ideen dazu auf das Poster. 3. Auf ein Zeichen wechselt die Gruppe zum nächsten Poster (reihum, einer Zahlenfolge nach...) usw., bis sie wieder am ersten Tisch angekommen sind. 4. Die Gruppe sieht, diskutiert, ordnet und fasst alle gesammelten Aspekte 5. Die Gruppe präsentiert die Ergebnisse in der Klasse <p>Material: Papier (A3), Stifte</p>

<p>Gruppenpuzzle</p> <p>Abbildung 4 Gruppenpuzzle</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LP macht Stammgruppen (ca. 4-5 Kinder) 2. LP führt Thema, Texte, Materialien ein; erläutert weshalb das Thema wichtig ist. 3. Jedes Kind in der Gruppe wählt ein Teilgebiet aus, das es erarbeiten möchte. Alle SuS in der Gruppe haben unterschiedliche Aufgaben (Bsp.: Thema Igel; Teilgebiete: Nahrung, Feinde, Besonderes usw.) 4. Selbststudium: Jedes Gruppenmitglied erarbeitet sein Teilgebiet in Einzelarbeit. 5. Expertengruppen: Alle SuS, die das gleiche Teilgebiet hatten, bilden eine Expertengruppe. 6. Die Expertengruppen diskutieren, stellen Fragen, ergänzen, so dass sich alle in der Gruppe danach als Experten fühlen. 7. Die Experten gehen zurück in ihre Stammgruppe und berichten nacheinander über ihr Wissen. <p>Das neu erworbene Wissen kann z.B anhand von Kontrollfragen oder einem Gruppenquiz überprüft werden.</p>
<p>Paar-Kontrolle</p> <p>Abbildung 5 Paar-Kontrolle</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zwei SuS bekommen Aufgaben. 2. Das eine Kind beginnt mit der ersten Aufgabe und spricht dabei laut seine Gedanken, das Vorgehen aus. Das zweite Kind hört zu und hilft wenn nötig. 3. Am Ende wird die Aufgabe vom zweiten Kind korrigiert, dann wechseln die Rollen. <p><i>z.B. geeignet bei Mathe oder Aufgaben, die schwierig zu lösen sind oder verschiedene Lösungswege haben.</i></p>
<p>Team-Tournament</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klasse in 4er-Gruppen einteilen 2. Jede Gruppe erhält einen Umschlag mit Fragen und Antworten. 3. In jedem Team hat es: 1 Frager, 1 Antworter, 1 Lober, 1 Korrigierer 4. Der Frager stellt die Frage, das Antworter-Kind antwortet usw. 5. Nach jeweils einer Frage wechseln die Rollen. <p>Material: Rollen-Karten</p>
<p>Reziprokes Lesen</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klasse in 4er-Gruppen einteilen 2. Jedes Gruppenmitglied hat eine Aufgabe. <ul style="list-style-type: none"> z.B.: 1. SuS: Fragen zum Text stellen 2. SuS: Textinhalte zusammenfassen 3. SuS: Worterklärungen und unklare Textstellen klären, reflektieren 4. SuS: Vorhersagen, was im nächsten Abschnitt vorkommen könnte <p>- Rollen können variiert werden - als Hilfe können vorgängig zusammen Fragen für die verschiedenen Rollen erarbeitet werden</p> <p>Material: Rollen-Karten</p>

! Die einzelnen Schritte einer Lernform müssen nicht zwingend an einem Vormittag / Nachmittag durchgeführt werden.

3. Literatur

Walk, L. & Evers, W. (2013). *Fex - Förderung exekutiver Funktionen: Wissenschaft, Praxis, Förderspiele* (1. Aufl.). Bad Rodach: Wehrfriz.

Bochmann, R., Kirchmann, R., Green, K. & Green, N. (2015). *Kooperatives Lernen in der Grundschule zusammen arbeiten - aktive Kinder lernen mehr* (5. Aufl.). Essen: Neue Dt. Schule Verl.-Ges.

Brüning, L., Saum, T., Green, K., Green, N. & Brüning, L. (2020). *Strategien zur Schüleraktivierung (Erfolgreich unterrichten durch kooperatives Lernen / Ludger Brüning: Tobias Saum)* (12. überarbeitete Auflage.). Essen: Neue Deutsche Schule Verlagsgesellschaft mbH.

Abbildungs-Verzeichnis:

Abbildung 1: Doppelkreis (Bochmann, Kirchmann, Green & Green, 2015, S. 64)

Abbildung 2: Placemat (Bochmann, Kirchmann, Green & Green, 2015, S. 65)

Abbildung 3: Graffiti oder Rotation (Bochmann, Kirchmann, Green & Green, 2015, S. 66)

Abbildung 4 Gruppenpuzzle (Bochmann, Kirchmann, Green & Green, 2015, S. 67)

Abbildung 6 Paar-Kontrolle (Bochmann, Kirchmann, Green & Green, 2015, S. 64)

Anhang 9a: Rückmeldeblatt zur Planungshilfe

Exekutive Funktionen fördern im Unterricht – leicht gemacht

Mithilfe bei der Erprobung der Planungshilfe (Planungstool)

Im Rahmen meiner Masterarbeit habe ich durch die Literaturanalyse festgestellt, dass die Förderung der Exekutiven Funktionen am effektivsten ist, wenn sie nicht nur durch separate Trainings und Spiele erfolgt, sondern auch im schulischen Alltag, insbesondere im Unterricht. Bei meiner Auseinandersetzung mit sozialen Lernformen, speziell dem "Kooperativen Lernen", wurde deutlich, dass der Einsatz kooperativer Lernmethoden ebenfalls dazu beitragen kann, die Exekutiven Funktionen im Unterricht zu fördern.

Nach der Auswertung des von euch ausgefüllten Fragebogens wurde offensichtlich, dass sowohl die Exekutiven Funktionen als auch soziale Lernformen zwar bekannt sind, jedoch zum Teil nicht bewusst aktiv gefördert oder eingesetzt werden. Aus diesem Grund habe ich eine Planungshilfe erstellt, die euch bei der Vorbereitung von Themen und Fachinputs dabei unterstützen könnte, kooperative Lernformen zu wählen, die gleichzeitig die exekutiven Funktionen unterstützen.

Es würde mich sehr freuen, wenn ihr die Planungshilfe bei eurer nächsten Quartalsplanung oder Wochenplanung (themenspezifisch oder fachbezogen) ausprobiert. Für euer Feedback wäre ich dankbar. Zu diesem Zweck habe ich ein Rückmeldeblatt mit Fragen vorbereitet (siehe Seite 2).

Anleitung zum Ausfüllen:

- Bitte füllt das Feedback-Formular alleine aus.
- Versucht, zu jeder Frage eine Antwort zu geben.
- Das Ausfüllen der Rückmeldung ist freiwillig und anonym. Wenn ihr euren Namen angeben möchtet, könnt ihr das gerne tun, damit ich bei Unklarheiten Kontakt mit euch aufnehmen kann.
- Bitte füllt das Feedback-Formular nach Möglichkeit digital aus. Wenn es für euch jedoch bequemer ist, könnt ihr es selbstverständlich auch handschriftlich ausfüllen.
- Ich bitte euch darum, das Feedback-Formular wahrheitsgemäß auszufüllen.

Eure Rückmeldung könnt ihr gerne bis spätestens vor den Sportferien 2024 (Mitte Februar 2024) per E-Mail an mich senden [REDACTED] oder das ausgedruckte Formular in mein Fach legen.

Ich bedanke mich im Voraus für eure Unterstützung und hoffe sehr, dass ihr von der Planungshilfe profitieren könnt.

Mit herzlichen Grüßen, Sandra Weghuber

Das Factsheet werde ich euch in einem separaten Dokument zukommen lassen, resp. auf Wunsch ausgedruckt abgeben.

Sandra Weghuber, Oktober 2023

Seite 1 von 2

Rückmeldeblatt für Planungshilfe (PH)

Fragen	Antworten
1. Ist die Planungshilfe benutzerfreundlich? Wenn nein, was muss geändert werden?	
2. Konntest /wolltest du die PH nutzen? Wenn nein, weshalb nicht?	
3. Was von der PH hat dir am meisten geholfen?	
4. Hat etwas gefehlt? Wenn ja, was?	
5. Ist die PH übersichtlich? Wenn nein, was muss geändert werden?	
6. Ist der Inhalt relevant, aktuell und korrekt? Wenn nein, was ist nicht relevant, aktuell oder korrekt?	
7. Stimmt für dich die Struktur? Wenn nein, was muss geändert werden?	
8. Sind die Überschriften informativ und klar? Wenn nein, was war unklar?	
9. Sind die Erklärungen gut verständlich? Wenn nein, was hast du nicht verstanden?	
10. Ist die Übersicht zu kurz oder zu lang?	

Anhang 10: Zeitplan Masterarbeit

Jahr 2023	Woche
Besprechung Skizze	08
Beschreibung der Ausgangslage	11, 12
Fragebogenentwicklung	11, 12
Anpassung Fragebogen	13
Besuch in PTs und Abgabe Fragebogen	14-16
Dispo	13-15
Abgabe Dispo	16
Besprechung Dispo	19
Überarbeitung Dispo (Ausgangslage)	20-23
Abgabe Überarbeitung Dispo	24
Theorie Recherche	
Erarbeitung erste Grundlagen	9-13
Vertiefung Theorie	14-27
Besuch Workshop	20
Wissenschaftliches Vorgehen	
Auswahl der Texte	28,29
Beschreibung der Texte	30,31
Analyse der Texte	33,34
Auswertung des Fragebogen	34, 35
Triangulation Fragebogen, Texte	36,37
Produktentwicklung	46-50
Prototyp	47
Erste Erprobung	48
Erprobung Überarbeitete Version	50 oder später
Jahr 2024	Woche
Masterarbeit schreiben	7-15
MA überprüfen, Korrektur	16,17
Überarbeitung MA	18
Abgabe MA	19
Benachrichtigung Annahme oder Ablehnung der Masterarbeit	32
Bei Annahme, Präsentation der Masterarbeit	34

Anhang 11: Überarbeitete Planungshilfe mit Beispielen

Planungshilfe – Exekutive Funktionen fördern durch kooperative Lernformen

Abkürzungen:

I = Inhibition KF = Kognitive Flexibilität A = Arbeitsgedächtnis

EA = Einzelarbeit

PA = Partnerarbeit GA = Gruppenarbeit

kooperative Lernformen	↔	FEX		
		Inhibition	Kognitive Flexibilität	Arbeitsgedächtnis
<u>Einführung neues Thema</u>				
1 Think-Pair-Share (EA, PA, GA)		X	X	X
2 Doppelkreis (PA)				X
3 Placemat (GA)		X	X	
4 Graffiti-Methode (GA)		X	X	
5 Gruppenpuzzle (GA)		X	X	X
6 Kurzinput für die gesamte Klasse		X		X
<u>Vertiefung Thema</u>				
7 Think-Pair-Share (EA, PA, GA)		X	X	X
8 Paar-Kontrolle (PA)		X	X	
9 Doppelkreis (PA)				X
10 Placemat (GA)		X	X	
11 Graffiti-Methode (GA)		X	X	
12 Team Tournament (GA)				X
13 Kurzinput für die gesamte Klasse		X		X
<u>Üben / Automatisieren</u>				
14 Think-Pair-Share (EA, PA, GA)		X	X	X
15 Doppelkreis (PA)				X
16 Team Tournament (GA)			X	X
17 Reziprokes Lesen (GA)		X	X	
<u>Vorbereitung auf Tests</u>				
18 Think-Pair-Share (EA, PA, GA)		X	X	X
19 Paar-Kontrolle (PA)		X	X	
20 Team Tournament (GA)			X	X

Beispiel für die Anwendung der Planungshilfe

Angenommen, du möchtest ein neues Thema einführen und suchst nach geeigneten kooperativen Lernformen, um gleichzeitig die exekutiven Funktionen (EF) zu fördern. Unter dem Titel «Einführung neues Thema» kannst du überprüfen, welche kooperative Lernform am besten passen. Gleichzeitig erkennst du in der Übersicht, welche EF dabei besonders gefördert werden.

Angenommen, dein Ziel ist es, die kognitive Flexibilität der Schüler*innen zu verbessern. In der Übersicht kannst du erkennen, welche kooperativen Lernformen sich dafür eignen. Durch die Unterteilung in "Einführung, Vertiefung, Üben, Vorbereiten" kannst du schnell eine passende Methode finden.

1. Übersicht und Kurzbeschreibung der Exekutiven Funktionen

	Inhibition (Stoppschild): Kontrolle von Impulsen und Verhalten, Emotionen und Denkprozessen.
	Arbeitsgedächtnis (Notizblock): kurzfristiges Speichern und Bearbeiten von Informationen.
	Kognitive Flexibilität (innerer Weichensteller): Wechsel zwischen verschiedenen Denksätzen und Handlungen, Anpassung an neue Anforderungen.

Abbildung 1 Die drei Teilbereiche der Exekutiven Funktionen (eigene Darstellung nach Walk & Evers, 2013)

2. Übersicht und Kurzbeschreibung kooperativer Lernformen

- Einzelarbeit (EA):**
- 1. Schritt **Think-Pair-Share**
- Partnerarbeit (PA):**
- 2. Schritt **Think-Pair-Share**
 - **Paar-Kontrolle (Pair-Check)**
 - **Doppelkreis**
- Gruppenarbeit (GA):**
- **Placemat**
 - **Graffiti-Methode (Rotation)**
 - **Gruppenpuzzle**
 - **Team Tournament**
 - **Reziprokes Lesen**

Hinweise:

- Alle kooperativen Lernformen ausser dem reziproken Lesen sind sowohl im Kindergarten als auch in der Unterstufe anwendbar.
- Die einzelnen Schritte einer Lernform müssen nicht zwingend an einem Vormittag / Nachmittag durchgeführt werden..

Am Ende dieses Dokuments sind konkrete Beispiele zu finden. Man gelangt durch Querverweise vom Titel der jeweiligen Lernform dorthin.

<p>Lernform</p>	<p>Kurzbeschreibung (Bochmann, Kirchmann, Green & Green, 2015; Brüning, Saum, Green, Green & Brüning, 2020)</p>
<p>Think-Pair-Share Denken-Austauschen-Vorstellen</p> <p>Abbildung 2 Think-Pair-Share (Brüning et al., 2020, S. 17)</p>	<p>Das Grundprinzip des kooperativen Lernens. Denken: alle Schüler*innen arbeiten für sich alleine. Austauschen: Diskussion, vergleichen von Ergebnissen in PA oder GA Vorstellen: Gruppenergebnisse werden in der Klasse vorgestellt</p> <p>Material: Papier (A4), Stifte</p>
<p>Doppelkreis</p> <p>Doppelkreis</p> <p>Abbildung 3 Doppelkreis (Bochmann et al., 2015, S. 64)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Schüler*innen stehen oder sitzen einander in einem Innen- und Aussenkreis gegenüber. 2. Die Schüler*innen im Innenkreis berichten zuerst. Diejenigen im Aussenkreis sind Zuhörer*innen und fassen danach das Gehörte zusammen. 3. Der Innenkreis rückt (im oder gegen den Uhrzeigersinn) zwei Schüler*innen weiter. So bilden sich immer wieder neue Gesprächspaare. 4. Nun erzählen die Schüler*innen im Aussenkreis. 5. Die Rollen der Erzähler und Zuhörer werden bei jeder Rotation gewechselt, so dass einmal die Kinder des Aussenkreises aktive Erzähler*innen sind und danach diejenigen des Innenkreises.
<p>Placemat</p> <p>Abbildung 4 Placemat (Bochmann et al., 2015, S. 65)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Das Placemat wird in die Mitte des Gruppentisches gelegt. Alle Schüler*innen schreiben oder zeichnen die eigenen Ideen und Fragen in ihren Bereich. 2. Die Gruppenmitglieder tauschen sich aus und kommen zu einem Konsens. 3. Der Gruppenkonsens wird am Schluss in die Mitte des Plakates geschrieben. 4. Die Gruppe präsentiert das gemeinsame Ergebnis. <p>Material: Papier (A3), Stifte Placemat-Vorlagen: https://www.beate-lessmann.de/</p>
<p>Graffiti-Methode (Rotation)</p> <p>Abbildung 5 Graffiti / Rotation (Bochmann et al., 2015, S. 66)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Auf den Tischen liegen große Bögen Papier; darauf steht eine Frage oder ein Aspekt zu einem Thema. 2. Die Klasse wird in Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe beginnt bei einem Tisch und schreibt oder zeichnet in einer vorgegebenen Zeit ihre Ideen dazu auf das Poster. 3. Auf ein Zeichen wechselt die Gruppe zum nächsten Poster (reihum, einer Zahlenfolge nach...) usw., bis sie wieder am ersten Tisch angekommen sind. 4. Die Gruppe sichtet, diskutiert, ordnet und fasst alle gesammelten Aspekte zusammen. 5. Die Gruppe präsentiert die Ergebnisse in der Klasse <p>Material: Papier (A3), Stifte</p>

<p>Gruppenpuzzle</p> <p>Stadium 1: Einzelarbeit (A, B, C, D) Stadium 2: Partnerarbeit (A-B, C-D) Stadium 3: Vierer-Gruppe (A-B-C, A-B-C-D) Stadium 4: Gesamtklasse (A, B, C, D)</p> <p>Abbildung 6 Gruppenpuzzle (Bochmann et al., 2015, S. 67)</p>	<p>1. Die Lehrperson macht Stammgruppen (ca. 4-5 Kinder)</p> <p>2. Die Lehrperson führt Thema, Texte, Materialien ein; erläutert weshalb das Thema wichtig ist.</p> <p>3. Jedes Kind in der Gruppe wählt ein Teilgebiet aus, das es erarbeiten möchte. Alle Schüler*innen in der Gruppe haben unterschiedliche Aufgaben (Bsp.: <i>Thema Igel; Teilgebiete: Nahrung, Feinde, Besonderes usw.</i>)</p> <p>4. <u>Selbststudium</u>: Jedes Gruppenmitglied erarbeitet sein Teilgebiet in Einzelarbeit.</p> <p>5. <u>Expertengruppen</u>: Alle Schüler*innen, die das gleiche Teilgebiet hatten, bilden eine Expertengruppe.</p> <p>6. Die Expertengruppen diskutieren, stellen Fragen, ergänzen, so dass sich alle in der Gruppe danach als Expertin/Experte fühlen.</p> <p>7. Die Experten gehen zurück in ihre Stammgruppe und berichten nacheinander über ihr Wissen.</p> <p><i>Das neu erworbene Wissen kann z.B anhand von Kontrollfragen oder einem Gruppenquiz überprüft werden.</i></p>
<p>Paar-Kontrolle</p> <p>Abbildung 7 Paar-Kontrolle (Bochmann et al., 2015, S. 64)</p>	<p>1. Zwei Schüler*innen bekommen Aufgaben.</p> <p>2. Das eine Kind beginnt mit der ersten Aufgabe und spricht dabei laut seine Gedanken und das Vorgehen aus. Das zweite Kind hört zu und hilft wenn nötig.</p> <p>3. Am Ende wird die Aufgabe vom zweiten Kind korrigiert, dann wechseln die Rollen.</p> <p><i>z.B. geeignet bei Mathe oder Aufgaben, die schwierig zu lösen sind oder verschiedene Lösungswege haben.</i></p>
<p>Team-Tournament</p> <p>Abbildung 8 Team-Tournament (Bochmann et al., 2015, S. 70)</p>	<p>1. Klasse in 4er-Gruppen einteilen</p> <p>2. Jede Gruppe erhält einen Umschlag mit Fragen und den dazugehörigen Antworten zu einem bestimmten Thema.</p> <p>3. In jedem Team hat es: 1 Frager*in, 1 Antworter*in, 1 Lober*in, 1 Korrigierer*in</p> <p>4. Nach jeweils einer Frage wechseln die Rollen.</p> <p><i>Material: Rollen-Karten</i></p>
<p>Reziprokes Lesen</p> <p>Abbildung 9 Reziprokes Lesen (Brühning et al., 2020, S. 102)</p>	<p>1. Klasse in 4er-Gruppen einteilen</p> <p>2. Jedes Gruppenmitglied hat eine Aufgabe z.B.: 1. Schüler*in: Fragen zum Text stellen 2. Schüler*in: Textinhalte zusammenfassen 3. Schüler*in: Worterklärungen und unklare Textstellen klären, reflektieren 4. Schüler*in: Vorhersagen, was im nächsten Abschnitt vorkommen könnte</p> <p>- Rollen können variiert werden - als Hilfe können vorgängig zusammen Fragen für die verschiedenen Rollen erarbeitet werden</p> <p><i>Material: Rollen-Karten</i></p>

3. Konkrete Beispiele

Think-Pair-Share

Mathematik: Addieren oder Subtrahieren mit Zehnerüberschreitung

- 1 **Think:** Die Lehrperson stellt den Schüler*innen eine Rechnung, z.B. $8 + 7$. Die Schüler*innen sollen sich zunächst selbstständig Gedanken darüber machen, wie sie die Aufgabe lösen würden. Dabei können Hilfsmittel nützlich sein. Zusätzlich können die Schüler*innen ihren Lösungsweg durch Schreiben oder Zeichnen festhalten.
- 2 **Pair:** Anschliessend kommen die Schüler*innen auf ein Signal hin in Zweier- oder Kleingruppen zusammen, um sich gegenseitig ihr Vorgehen zu erklären.
- 3 **Share:** Am Ende können die gemeinsamen Ideen und Lösungswege der Klasse präsentiert werden.

NMG: Einführung eines neuen Themas

- 1 **Think:** Die Lehrperson stellt den Schüler*innen eine Aufgabe im Zusammenhang mit dem neuen Thema. Zum Beispiel könnte die Frage lauten: "Was wisst ihr bereits über Igel?" Sie gibt ihnen einige Minuten Zeit, darüber nachzudenken.
- 2 **Pair:** Die Schüler*innen werden in Paare aufgeteilt oder dürfen sich selber einen Partner aussuchen. Sie teilen sich gegenseitig ihre Gedanken und Ideen zu der gestellten Aufgabe mit.
- 3 **Share:** Nachdem die Schüler*innen Zeit hatten, sich auszutauschen, werden sie aufgefordert, ihre Ideen mit der Klasse zu teilen. Einige Paare werden gebeten, ihre Erkenntnisse vorzustellen.

Zurück zu: **Kurzbeschreibung**

Doppelkreis

Nach einem Wochenende möchten Schüler*innen oft ihre Erlebnisse teilen. Wenn jedoch alle erzählen möchten, kann dies zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Durch die Organisation in einem Doppelkreis haben alle Schüler*innen die Gelegenheit, die Erlebnisse zu teilen oder anderen zuzuhören und gezielt Fragen zu stellen, während drei oder mehr Geschichten erzählt werden können.
oder:

Nach den Ferien soll das Mathe-Thema (Multiplikationsreihen oder Schlüsselrechnungen) wiederholt werden. Im Doppelkreis stellen sich die Schüler*innen gegenseitig Aufgaben dazu und beantworten sie (allenfalls mit vorbereiteten Kärtchen als Hilfsmittel).

Zurück zu: **Kurzbeschreibung**

Placemat

Thema: Gruppenvorträge über Tiere

Die Kinder sollen einen Gruppenvortrag über ein Thema (z.B. Tiere) machen. Um die Themenfindung zu erleichtern, kann das Placemat eingesetzt werden.

Jede Gruppe erhält ein A3-Blatt, das in 4 (resp. 5 Felder) eingeteilt ist. Hier wird ein ähnliches Vorgehen verwendet, wie bei Think-Pair-Share, einfach mit dem Hilfsmittel Placemat.

- 1 Denken: Alle Schüler*innen überlegen nun zuerst für sich, welches Tier sie gerne thematisieren möchten, was sie darüber wissen und weshalb ein Vortrag darüber spannend sein würde. Dies wird in ihrem Bereich geschrieben oder gezeichnet.
- 2 Austauschen: Auf ein Zeichen tauschen sie sich aus und versuchen zu einem Konsens zu kommen. Beispielsweise einigen sie sich auf die Giraffe, da hier bereits viel Wissen da ist, oder vielleicht, weil sie noch gar nicht viel darüber wissen und noch mehr erfahren möchten. Dieser Gruppenkonsens wird am Schluss in die Mitte des Plakates geschrieben oder gezeichnet.
- 3 Vorstellen: Jede Gruppe präsentiert am Ende das gemeinsame Ergebnis.

Dieses Beispiel verdeutlicht, wie das Placemat-Verfahren auch bei jüngeren Kindern angewendet werden kann, um gemeinsame Entscheidungen zu treffen, die Zusammenarbeit zu fördern und den Ideenaustausch zu unterstützen. Es ist besonders geeignet für Schüler*innen, die noch nicht schreiben können oder deren Merkfähigkeit gering ist. Anstelle vom Schreiben können die Kinder zeichnen, wodurch ihr Arbeitsgedächtnis entlastet wird. Trotzdem haben sie ihre "Aufzeichnungen" für die abschliessende Präsentation zur Verfügung.

Zurück zu: **Kurzbeschreibung**

Graffiti-Methode

Thema: Buchstaben lernen, vertiefen: Phonologische Bewusstheit

1. Vorbereitung:
 - Die Lehrperson verteilt mehrere grosse Bögen Papier auf den Tischen, auf denen beispielsweise die Vokale aufgeschrieben sind. Sie erklärt den Schüler*innen das Vorgehen, dass sie nun auf den Plakaten alle passenden Wörter aufschreiben oder aufzeichnen können und gibt einige Beispiele: Beim «A a»-Plakat schreibt die Lehrperson «Apfel» und/oder zeichnet einen Apfel, und so weiter.
2. Durchführung:
 - Die Klasse wird in Kleingruppen aufgeteilt. Jede Gruppe beginnt bei einem Plakat. Die Schüler*innen werden ermutigt, ihre Ideen zum Thema auf das Poster zu schreiben und zeichnen und sind dabei immer im Austausch. Auf ein Zeichen wechselt jede Gruppe

- zum nächsten Plakat, um dort wiederum ihre Ideen festzuhalten. Dies wird solange gemacht, bis jede Gruppe wieder beim Ausgangsposter angekommen ist.
3. Ordnen und sammeln:
 - Jede Gruppe überprüft ihr Plakat, um sicherzustellen, dass alle Ideen für den Buchstaben "A" wirklich passend sind. Wenn beispielsweise eine Banane gezeichnet ist, diskutieren die Schüler*innen, ob dies eine passende Idee für den Buchstaben "A" ist oder nicht. Sie ordnen die Ideen, indem sie die richtigen durch Einkreisen markieren und die falschen durchstreicheln. Am Ende können sie alle geordneten Ideen neu aufschreiben oder die gezeichneten Bilder ausschneiden und auf einem neuen Poster anordnen, um sie für die Präsentation vorzubereiten.
 4. Präsentation und Diskussion:
 - Nachdem alle Schüler*innen ihre Poster fertig haben, präsentiert die Lehrperson das gemeinsam gestaltete "Graffiti" der Klasse. Die Klasse kann dann gemeinsam über die gelernten Buchstaben sprechen und die Plakate können aufgehängt werden.

Thema: Farben

1. Vorbereitung:
 - Die Lehrperson verteilt mehrere grosse Bögen Papier auf den Tischen, auf denen beispielsweise die Grundfarben oder Regenbogenfarben aufgeführt sind. Sie erklärt den Schüler*innen, dass sie nun auf den Plakaten alle passenden Wörter dazu aufschreiben oder aufzeichnen können und gibt einige Beispiele: Beim «gelb»-Plakat schreibt sie Sonne und/oder zeichnet eine Sonne, und so weiter.
2. Durchführung:
 - Die Klasse wird in Kleingruppen aufgeteilt, wobei jede Gruppe an einem Plakat beginnt. Die Schüler*innen werden ermutigt, ihre Ideen zum Thema Farben auf das Poster zu schreiben oder zu zeichnen, wobei sie dabei ständig im Austausch miteinander sind. Auf ein Zeichen wechselt jede Gruppe zum nächsten Plakat, um dort wiederum ihre Ideen festzuhalten. Dieser Prozess wird fortgesetzt, bis jede Gruppe wieder zum Ausgangsposter zurückkehrt.
3. Ordnen und sammeln:
 - Jede Gruppe überprüft ihr Plakat und ordnet die Ideen, indem sie beispielsweise die richtigen Ideen durch Einkreisen markieren und die falschen Ideen durchstreicheln. Am Ende können sie alle geordneten Ideen neu aufschreiben für die Präsentation oder die gezeichneten Bilder ausschneiden und auf einem neuen Poster anordnen.
4. Präsentation und Diskussion:

- Nachdem alle Schüler*innen ihre Poster fertig haben, präsentiert die LP das gemeinsam gestaltete "Graffiti" der Klasse. Die Kinder haben dann die Möglichkeit, darüber zu sprechen, was sie bei den entsprechenden Farben gemalt haben und warum sie diese Wahl getroffen haben. Zusätzlich könnte in der Klasse auch noch über die Lieblingsfarben diskutiert werden: Warum mögen sie diese Farbe und warum mögen sie eine andere nicht.

Zurück zu: Kurzbeschreibung

Gruppenpuzzle

Thema: Geometrie - Formen

1. Vorbereitung und Einführung:

- Die Lehrperson bereitet verschiedene geometrische Formen vor, wie zum Beispiel Kreise, Quadrate, Dreiecke und Rechtecke. Die Klasse wird in Stammgruppen aufgeteilt, wobei jede Gruppe ausreichend Schüler*innen hat, um alle Formen abzudecken. In diesem Fall wären vier Schüler*innen einer Gruppe erhalten jeweils eine Form.

2. Selbststudium:

- Jedes Gruppenmitglied beschäftigt sich mit seiner eigenen geometrische Form und lernt alles über ihre Eigenschaften und sucht Beispielen, wo diese Form vorkommt.

3. Experten-Gruppen:

- Alle Schüler*innen, welche sich z.B. mit der Kreisform auseinandergesetzt haben, bilden nun die «Kreis»-Expertengruppe. Es werden Fragen gestellt, sowie Informationen ausgetauscht.

4. Stamm-Gruppen (Puzzle-Gruppen):

- Nachdem die Schüler*innen genug Zeit hatten, sich in den Expertengruppen mit ihren Formen vertraut zu machen, gehen sie zurück in ihre Stamm-Gruppen. Jede Gruppe hat mindestens eine Expertin/einen Experten für jede geometrische Form.
- In ihren Puzzle-Gruppen erzählen die Schüler*innen ihr Wissen über ihre geometrische Form.
- Die Gruppe überlegt gemeinsam, wie die verschiedenen Formen zusammenhängen, wie sie kombiniert werden können und welche Eigenschaften sie gemeinsam haben.

5. Evaluation und Präsentation:

- Am Ende präsentiert jede Stamm-Gruppe ihre Erkenntnisse der gesamten Klasse.

Zurück zu: Kurzbeschreibung

Paar-Kontrolle

Thema: Addieren oder Subtrahieren mit Zehnerüberschreitung

Das zuvor in der Klasse besprochene Rechnen mit Zehnerübergang soll geübt werden, wobei die Schüler*innen verschiedene Strategien ausprobieren und den eigenen Rechnungsweg versprachlichen sollen. Zwei Kinder erhalten gemeinsam ein Arbeitsblatt mit entsprechenden Rechnungen. Das erste Kind beginnt und rechnet. Dabei erklärt es, wie es rechnet. Das zweite Kind hört zu, fragt nach, verbessert und lobt. Danach wechseln die Rollen.

Thema: Lesen, Leseverständnis üben

Die Lehrperson wählt einen Text aus, der dem Leselevel der Schüler*innen entspricht und zum aktuellen Unterrichtsthema passt. Die Schüler*innen werden in Paare aufgeteilt (auf das Leseniveau achten). Die Schüler*innen lesen den Text gemeinsam im Wechsel vor. Zum Beispiel liest Schüler*in A den ersten Abschnitt vor, während Schüler*in B zuhört und darauf achtet, ob Schüler*in A richtig liest und den Text versteht. Nachdem Schüler*in A den Abschnitt vorgelesen hat, gibt Schüler*in B Rückmeldung, ob alles korrekt war. Falls nicht, helfen sie sich gegenseitig, den Text zu verstehen und Unklarheiten zu klären. Dann werden die Rollen für den nächsten Leseabschnitt gewechselt.

Zurück zu: Kurzbeschreibung

Team-Tournament

Da das Team Tournament hauptsächlich dazu dient, Fakten und Wissen zu wiederholen, beispielsweise für Tests, kann es in nahezu jedem Fach angewendet werden. Hier sind einige Beispiele:

Mathematik – Multiplikationsreihen üben (oder auch zur Wiederholung von anderen Grundrechenarten wie Addition, Subtraktion und Division)

- 1 Vorbereitung:
 - Die Lehrperson bereitet für jedes Team einen Umschlag mit Multiplikationsaufgaben und Lösungen vor, die den zu übenden Reihen entsprechen. Zudem erstellt sie Rollenkarten für «Frager*in, Antwort*in, Lober*in und Korrigierer*in». Für die erste Runde werden die Rollen verteilt.
- 2 Durchführung:
 - Das fragende Kind liest nun die Rechnung von den vorbereiteten Karten vor; das antwortende Kind löst die Aufgabe; das lobende Kind lobt (diese Rolle erfordert eine vorherige Überlegung, ob sie für alle Aufgaben sinnvoll ist), das korrigierende Kind überprüft die Aufgabe.
 - Nach jeder gestellten Aufgabe rotieren die Rollen, so dass alle Schüler*innen einmal jede Rollen innegehabt haben.

Deutschunterricht – «ck, tz» oder ähnliche orthografische Themen:

- 1 Vorbereitung:
 - Die Lehrperson bereitet für jedes Team einen Umschlag mit entsprechenden Wörtern vor, die zum entsprechenden Thema passen. Zudem erstellt sie Rollenkarten für «Frager*in, Antwort*, Lober*in und Korrigierer*in. Für die erste Runde werden die Rollen verteilt.
- 2 Durchführung:
 - Das fragende Kind liest nun das Wort vor und das antwortende Kind sagt, ob dies z.B. mit «ck» geschrieben wird oder nicht (allenfalls hilft es, wenn das antwortende Kind das Wort aufschreiben kann.); das lobende Kind gibt Feedback und das korrigierende Kind überprüft.
 - Nach jeder gestellten Aufgabe rotieren die Rollen, so dass alle Schüler*innen einmal jede Rollen innegehabt haben.

NMG-Unterricht – Thema Wasser oder ähnliches:

- 1 Vorbereitung:
 - Die Lehrperson bereitet für jedes Team einen Umschlag mit entsprechenden Fragen und Antworten zum Thema Wasser vor. Zudem erstellt sie Rollenkarten für «Frager*in, Antwort*, Lober*in und Korrigierer*in. Für die erste Runde werden die Rollen verteilt.
- 2 Durchführung:
 - Das fragende Kind liest nun die Frage vor und das antwortende Kind versucht sie zu lösen; das lobende Kind lobt; das korrigierende Kind überprüft.
 - Nach jeder gestellten Aufgabe rotieren die Rollen, so dass alle Schüler*innen einmal jede Rollen innegehabt haben.

Zurück zu: Kurzbeschreibung

Reziprokes Lesen

Das reziproke Lesen gehört zu den komplexeren Formen, um einen Text zu erschliessen. Vorgängig müssen die Lesegenauigkeit und –geschwindigkeit geübt werden.

1. Vorbereitung:
 - Die Lehrperson wählt einen Text aus, der dem Leselevel der Schüler*innen entspricht und allenfalls zum aktuellen Unterrichtsthema passt.

- An einem Tisch sitzen jeweils vier Schüler*innen. Diese werden der Einfachheit halber im Uhrzeigersinn nach den Buchstaben A, B, C und D benannt, um die Rollenaufteilung zu vereinfachen. In rotierender Folge übernehmen die Schüler*innen die verschiedenen Rollen im Leseprozess.
2. Phase der Einzelarbeit:
 - Die Schüler*innen lesen still den ersten Abschnitt des Textes. Hilfreich sind dabei diverse Texterschließungstechniken, wie markieren, visualisieren und zusammenfassen.
 3. Phase der Kooperation:
 - Schüler*in A: stellt nun Fragen, die aus dem Text heraus beantwortet werden können.
 - Schüler*in B: schlägt eine Zusammenfassung des Abschnitts vor. Die anderen Gruppenmitglieder ergänzen oder korrigieren, wenn nötig.
 - Schüler*in C: fordert dazu auf, Wörter zu erklären und unklare Textstellen zu erläutern, um Verständnislücken zu schließen.
 - Schüler*in D: überlegt eine Vorhersage, was im Text als Nächstes kommen könnte und wie es weitergehen könnte.
 4. Wechsel zum nächsten Textabschnitt und Rollenwechsel:
 - Ab der Phase der Einzelarbeit wird dasselbe Verfahren wiederholt und die Rollen gewechselt.

Zurück zu: **Kurzbeschreibung**

4. Literatur

- Walk, L. & Evers, W. (2013). *Fex - Förderung exekutiver Funktionen: Wissenschaft, Praxis, Förderspiele* (1. Aufl.). Bad Rodach: Wehrfritz.
- Bochmann, R., Kirchmann, R., Green, K. & Green, N. (2015). *Kooperatives Lernen in der Grundschule zusammen arbeiten - aktive Kinder lernen mehr* (5. Aufl.). Essen: Neue Dt. Schule Verl.-Ges.
- Brüning, L., Saum, T., Green, K., Green, N. & Brüning, L. (2020). *Strategien zur Schüleraktivierung* (Erfolgreich unterrichten durch kooperatives Lernen / Ludger Brüning; Tobias Saum) (12. überarbeitete Auflage.). Essen: Neue Deutsche Schule Verlagsgesellschaft mbH.

5. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Die drei Teilbereiche der Exekutiven Funktionen (eigene Darstellung nach Walk & Evers, 2013)	2
Abbildung 2 Think-Pair-Share (Brüning et al., 2020, S. 17)	3
Abbildung 3 Doppelkreis (Bochmann et al., 2015, S. 64)	3
Abbildung 4 Placemat (Bochmann et al., 2015, S. 65)	3
Abbildung 5 Graffiti / Rotation (Bochmann et al., 2015, S. 66)	3
Abbildung 6 Gruppenpuzzle (Bochmann et al., 2015, S. 67)	4
Abbildung 7 Paar-Kontrolle (Bochmann et al., 2015, S. 64)	4
Abbildung 8 Team-Tournament (Bochmann et al., 2015, S. 70)	4
Abbildung 9 Reziprokes Lesen (Brüning et al., 2020, S. 102)	4

Anhang 12: Beispieltext für Info-Mail

INFORMAIL

Mittwoch, xx.xx.2024

Agenda nach den xxx-Ferien		
Montag	xx.xx.24	Besuchswoche
Dienstag	xx.xx.24	
Mittwoch	xx.xx.24	Steuergruppe – 12.15 Uhr
Donnerstag	xx.xx.24	
Freitag	xx.xx.24	

Infos SL
Xxxxx
Xxxxxxx
xxxx

Infos SSR
Xxxxx
Xxxxxxx
xxxx

Infos LHT
Xxxxx
Xxxxxxx
xxxx

Infos aus dem Team	
Info	Absender*in
Diese Woche findet ihr auf Schabi https://www.schabi.ch/seite/16ly24 oder dem Lehrerlaufwerk einen Input zum Placemat. Diese kooperative Lernform fördert u.a. die folgenden exekutiven Funktionen: Inhibition und kognitive Flexibilität. Viel Spass beim Ausprobieren!	Sonderpädagogik-Team

Planungshilfe – Exekutive Funktionen fördern durch kooperative Lernformen

Abkürzungen:

I = Inhibition KF = Kognitive Flexibilität A = Arbeitsgedächtnis EA = Einzelarbeit PA = Partnerarbeit GA = Gruppenarbeit

kooperative Lernformen	↔	FEX		
		I _{nhibition}	K _{ognitive} F _{lexibilität}	A _{rbeits-} g _{edächtnis}
<u>Einführung neues Thema</u>				
1 Think-Pair-Share (EA, PA, GA)		X	X	X
2 Doppelkreis (PA)				X
3 Placemat (GA)		X	X	
4 Graffiti-Methode (GA)		X	X	
5 Gruppenpuzzle (GA)		X	X	X
6 Kurzinput für die gesamte Klasse		X		X
<u>Vertiefung Thema</u>				
7 Think-Pair-Share (EA, PA, GA)		X	X	X
8 Paar-Kontrolle (PA)		X	X	
9 Doppelkreis (PA)				X
10 Placemat (GA)		X	X	
11 Graffiti-Methode (GA)		X	X	
12 Team Tournament (GA)				X
13 Kurzinput für die gesamte Klasse		X		X
<u>Üben / Automatisieren</u>				
14 Think-Pair-Share (EA, PA, GA)		X	X	X
15 Doppelkreis (PA)				X
16 Team Tournament (GA)			X	X
17 Reziprokes Lesen (GA)		X	X	
<u>Vorbereitung auf Tests</u>				
18 Think-Pair-Share (EA, PA, GA)		X	X	X
19 Paar-Kontrolle (PA)		X	X	
20 Team Tournament (GA)			X	X

Beispiel für die Anwendung der Planungshilfe

Angenommen, du möchtest ein neues Thema einführen und suchst nach geeigneten kooperativen Lernformen, um gleichzeitig die exekutiven Funktionen (EF) zu fördern. Unter dem Titel «Einführung neues Thema» kannst du überprüfen, welche kooperative Lernform am besten passen. Gleichzeitig erkennst du in der Übersicht, welche EF dabei besonders gefördert werden.

Angenommen, dein Ziel ist es, die kognitive Flexibilität der Schüler*innen zu verbessern. In der Übersicht kannst du erkennen, welche kooperativen Lernformen sich dafür eignen. Durch die Unterteilung in "Einführung, Vertiefung, Üben, Vorbereiten" kannst du schnell eine passende Methode finden.

1. Übersicht und Kurzbeschreibung der Exekutiven Funktionen

	Inhibition (Stopschild): Kontrolle von Impulsen und Verhalten, Emotionen und Denkprozessen.
	Arbeitsgedächtnis (Notizblock): kurzfristiges Speichern und Bearbeiten von Informationen.
	Kognitive Flexibilität (innerer Weichensteller): Wechsel zwischen verschiedenen Denkansätzen und Handlungen, Anpassung an neue Anforderungen.

Abbildung 1 Die drei Teilbereiche der Exekutiven Funktionen (eigene Darstellung nach Walk & Evers, 2013)

2. Übersicht und Kurzbeschreibung kooperativer Lernformen

Einzelarbeit (EA):

- 1. Schritt **Think**-Pair-Share

Partnerarbeit (PA):

- 2. Schritt **Think-**Pair****-Share
- Paar-Kontrolle (Pair-Check)
- Doppelkreis

Gruppenarbeit (GA):

- Placemat
- Graffiti-Methode (Rotation)
- Gruppenpuzzle
- Team Tournament
- Reziprokes Lesen

Hinweise:

- Alle kooperativen Lernformen ausser dem reziproken Lesen sind sowohl im Kindergarten als auch in der Unterstufe anwendbar.
- Die einzelnen Schritte einer Lernform müssen nicht zwingend an einem Vormittag / Nachmittag durchgeführt werden.

Am Ende dieses Dokuments sind konkrete Beispiele zu finden. Man gelangt durch Querverweise vom Titel der jeweiligen Lernform dorthin.

Lernform	Kurzbeschreibung (Bochmann, Kirchmann, Green & Green, 2015; Brüning, Saum, Green, Green & Brüning, 2020)
<p>Think-Pair-Share Denken-Austauschen-Vorstellen</p> <p>Abbildung 2 Think-Pair-Share (Brüning et al., 2020, S. 17)</p>	<p>Das Grundprinzip des kooperativen Lernens. Denken: alle Schüler*innen arbeiten für sich alleine. Austauschen: Diskussion, vergleichen von Ergebnissen in PA oder GA Vorstellen: Gruppenergebnisse werden in der Klasse vorgestellt</p> <p><i>Material: Papier (A4), Stifte</i></p>
<p>Doppelkreis</p> <p>Abbildung 3 Doppelkreis (Bochmann et al., 2015, S. 64)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Schüler*innen stehen oder sitzen einander in einem Innen- und Aussenkreis gegenüber. 2. Die Schüler*innen im Innenkreis berichten zuerst. Diejenigen im Aussenkreis sind Zuhörer*innen und fassen danach das Gehörte zusammen. 3. Der Innenkreis rückt (im oder gegen den Uhrzeigersinn) zwei Schüler*innen weiter. So bilden sich immer wieder neue Gesprächspaare. 4. Nun erzählen die Schüler*innen im Aussenkreis. 5. Die Rollen der Erzähler und Zuhörer werden bei jeder Rotation gewechselt, so dass einmal die Kinder des Aussenkreises aktive Erzähler*innen sind und danach diejenigen des Innenkreises.
<p>Placemat</p> <p>Abbildung 4 Placemat (Bochmann et al., 2015, S. 65)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Das Placemat wird in die Mitte des Gruppentisches gelegt. Alle Schüler*innen schreiben oder zeichnen die eigenen Ideen und Fragen in ihren Bereich. 2. Die Gruppenmitglieder tauschen sich aus und kommen zu einem Konsens. 3. Der Gruppenkonsens wird am Schluss in die Mitte des Plakates geschrieben. 4. Die Gruppe präsentiert das gemeinsame Ergebnis. <p><i>Material: Papier (A3), Stifte</i> <i>Placemat-Vorlagen: https://www.beate-lessmann.de/</i></p>
<p>Graffiti-Methode (Rotation)</p> <p>Abbildung 5 Graffiti / Rotation (Bochmann et al., 2015, S. 66)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Auf den Tischen liegen grosse Bögen Papier; darauf steht eine Frage oder ein Aspekt zu einem Thema. 2. Die Klasse wird in Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe beginnt bei einem Tisch und schreibt oder zeichnet in einer vorgegebenen Zeit ihre Ideen dazu auf das Poster. 3. Auf ein Zeichen wechselt die Gruppe zum nächsten Poster (reihum, einer Zahlenfolge nach...) usw., bis sie wieder am ersten Tisch angekommen sind. 4. Die Gruppe sichtet, diskutiert, ordnet und fasst alle gesammelten Aspekte zusammen. 5. Die Gruppe präsentiert die Ergebnisse in der Klasse <p><i>Material: Papier (A3), Stifte</i></p>

Gruppenpuzzle

Abbildung 6 Gruppenpuzzle (Bochmann et al., 2015, S. 67)

1. Die Lehrperson macht Stammgruppen (ca. 4-5 Kinder)
2. Die Lehrperson führt Thema, Texte, Materialien ein; erläutert weshalb das Thema wichtig ist.
3. Jedes Kind in der Gruppe wählt ein Teilgebiet aus, das es erarbeiten möchte. Alle Schüler*innen in der Gruppe haben unterschiedliche Aufgaben
(Bsp.: Thema Igel; Teilgebiete: Nahrung, Feinde, Besonderes usw.)
4. Selbststudium: Jedes Gruppenmitglied erarbeitet sein Teilgebiet in Einzelarbeit.
5. Expertengruppen: Alle Schüler*innen, die das gleiche Teilgebiet hatten, bilden eine Expertengruppe.
6. Die Expertengruppen diskutieren, stellen Fragen, ergänzen, so dass sich alle in der Gruppe danach als Expertin/Experte fühlen.
7. Die Experten gehen zurück in ihre Stammgruppe und berichten nacheinander über ihr Wissen.

Das neu erworbene Wissen kann z.B anhand von Kontrollfragen oder einem Gruppenquiz überprüft werden.

Paar-Kontrolle

Abbildung 7 Paar-Kontrolle (Bochmann et al., 2015, S. 64)

1. Zwei Schüler*innen bekommen Aufgaben.
2. Das eine Kind beginnt mit der ersten Aufgabe und spricht dabei laut seine Gedanken und das Vorgehen aus. Das zweite Kind hört zu und hilft wenn nötig.
3. Am Ende wird die Aufgabe vom zweiten Kind korrigiert, dann wechseln die Rollen.

z.B. geeignet bei Mathe oder Aufgaben, die schwierig zu lösen sind oder verschiedene Lösungswege haben.

Team-Tournament

Abbildung 8 Team-Tournament (Bochmann et al., 2015, S. 70)

1. Klasse in 4er-Gruppen einteilen
2. Jede Gruppe erhält einen Umschlag mit Fragen und den dazugehörigen Antworten zu einem bestimmten Thema.
3. In jedem Team hat es: 1 Frager*in, 1 Answerer*in, 1 Lober*in, 1 Korrigierer*in
4. Nach jeweils einer Frage wechseln die Rollen.

Material: Rollen-Karten

Reziprokes Lesen

Abbildung 9 Reziprokes Lesen (Brüning et al., 2020, S. 102)

1. Klasse in 4er-Gruppen einteilen
2. Jedes Gruppenmitglied hat eine Aufgabe
z.B.: 1. Schüler*in: Fragen zum Text stellen
2. Schüler*in: Textinhalte zusammenfassen
3. Schüler*in: Worterklärungen und unklare Textstellen klären, reflektieren
4. Schüler*in: Vorhersagen, was im nächsten Abschnitt vorkommen könnte

- Rollen können variiert werden

- als Hilfe können vorgängig zusammen Fragen für die verschiedenen Rollen erarbeitet werden

Material: Rollen-Karten

3. Konkrete Beispiele

Think-Pair-Share

Mathematik: Addieren oder Subtrahieren mit Zehnerüberschreitung

- 1 **Think:** Die Lehrperson stellt den Schüler*innen eine Rechnung, z.B. $8 + 7$. Die Schüler*innen sollen sich zunächst selbstständig Gedanken darüber machen, wie sie die Aufgabe lösen würden. Dabei können Hilfsmittel nützlich sein. Zusätzlich können die Schüler*innen ihren Lösungsweg durch Schreiben oder Zeichnen festhalten.
- 2 **Pair:** Anschliessend kommen die Schüler*innen auf ein Signal hin in Zweier- oder Kleingruppen zusammen, um sich gegenseitig ihr Vorgehen zu erklären.
- 3 **Share:** Am Ende können die gemeinsamen Ideen und Lösungswege der Klasse präsentiert werden.

NMG: Einführung eines neuen Themas

- 1 **Think:** Die Lehrperson stellt den Schüler*innen eine Aufgabe im Zusammenhang mit dem neuen Thema. Zum Beispiel könnte die Frage lauten: "Was wisst ihr bereits über Igel?" Sie gibt ihnen einige Minuten Zeit, darüber nachzudenken.
- 2 **Pair:** Die Schüler*innen werden in Paare aufgeteilt oder dürfen sich selber einen Partner aussuchen. Sie teilen sich gegenseitig ihre Gedanken und Ideen zu der gestellten Aufgabe mit.
- 3 **Share:** Nachdem die Schüler*innen Zeit hatten, sich auszutauschen, werden sie aufgefordert, ihre Ideen mit der Klasse zu teilen. Einige Paare werden gebeten, ihre Erkenntnisse vorzustellen.

Zurück zu: Kurzbeschreibung

Doppelkreis

Nach einem Wochenende möchten Schüler*innen oft ihre Erlebnisse teilen. Wenn jedoch alle erzählen möchten, kann dies zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Durch die Organisation in einem Doppelkreis haben alle Schüler*innen die Gelegenheit, die Erlebnisse zu teilen oder anderen zuzuhören und gezielt Fragen zu stellen, während drei oder mehr Geschichten erzählt werden können.

oder:

Nach den Ferien soll das Mathe-Thema (Multiplikationsreihen oder Schlüsselrechnungen) wiederholt werden. Im Doppelkreis stellen sich die Schüler*innen gegenseitig Aufgaben dazu und beantworten sie (allenfalls mit vorbereiteten Kärtchen als Hilfsmittel).

Zurück zu: Kurzbeschreibung

Placemat

Thema: Gruppenvorträge über Tiere

Die Kinder sollen einen Gruppenvortrag über ein Thema (z.B. Tiere) machen. Um die Themenfindung zu erleichtern, kann das Placemat eingesetzt werden.

Jede Gruppe erhält ein A3-Blatt, das in 4 (resp. 5 Felder) eingeteilt ist. Hier wird ein ähnliches Vorgehen verwendet, wie bei Think-Pair-Share, einfach mit dem Hilfsmittel Placemat.

- 1 Denken: Alle Schüler*innen überlegen nun zuerst für sich, welches Tier sie gerne thematisieren möchten, was sie darüber wissen und weshalb ein Vortrag darüber spannend sein würde. Dies wird in ihrem Bereich geschrieben oder gezeichnet.
- 2 Austauschen: Auf ein Zeichen tauschen sie sich aus und versuchen zu einem Konsens zu kommen. Beispielsweise einigen sie sich auf die Giraffe, da hier bereits viel Wissen da ist, oder vielleicht, weil sie noch gar nicht viel darüber wissen und noch mehr erfahren möchten. Dieser Gruppenkonsens wird am Schluss in die Mitte des Plakates geschrieben oder gezeichnet.
- 3 Vorstellen: Jede Gruppe präsentiert am Ende das gemeinsame Ergebnis.

Dieses Beispiel verdeutlicht, wie das Placemat-Verfahren auch bei jüngeren Kindern angewendet werden kann, um gemeinsame Entscheidungen zu treffen, die Zusammenarbeit zu fördern und den Ideenaustausch zu unterstützen. Es ist besonders geeignet für Schüler*innen, die noch nicht schreiben können oder deren Merkfähigkeit gering ist. Anstelle vom Schreiben können die Kinder zeichnen, wodurch ihr Arbeitsgedächtnis entlastet wird. Trotzdem haben sie ihre "Aufzeichnungen" für die abschliessende Präsentation zur Verfügung.

[Zurück zu: Kurzbeschreibung](#)

Graffiti-Methode

Thema: Buchstaben lernen, vertiefen; Phonologische Bewusstheit

1. Vorbereitung:
 - Die Lehrperson verteilt mehrere grosse Bögen Papier auf den Tischen, auf denen beispielsweise die Vokale aufgeschrieben sind. Sie erklärt den Schüler*innen das Vorgehen, dass sie nun auf den Plakaten alle passenden Wörter aufschreiben oder aufzeichnen können und gibt einige Beispiele: Beim «A a»-Plakat schreibt die Lehrperson «Apfel» und/oder zeichnet einen Apfel, und so weiter.
2. Durchführung:
 - Die Klasse wird in Kleingruppen aufgeteilt. Jede Gruppe beginnt bei einem Plakat. Die Schüler*innen werden ermutigt, ihre Ideen zum Thema auf das Poster zu schreiben und zeichnen und sind dabei immer im Austausch. Auf ein Zeichen wechselt jede Gruppe

zum nächsten Plakat, um dort wiederum ihre Ideen festzuhalten. Dies wird solange gemacht, bis jede Gruppe wieder beim Ausgangsposter angekommen ist.

3. Ordnen und sammeln:

- Jede Gruppe überprüft ihr Plakat, um sicherzustellen, dass alle Ideen für den Buchstaben "A" wirklich passend sind. Wenn beispielsweise eine Banane gezeichnet ist, diskutieren die Schüler*innen, ob dies eine passende Idee für den Buchstaben "A" ist oder nicht. Sie ordnen die Ideen, indem sie die richtigen durch Einkreisen markieren und die falschen durchstreichen. Am Ende können sie alle geordneten Ideen neu aufschreiben oder die gezeichneten Bilder ausschneiden und auf einem neuen Poster anordnen, um sie für die Präsentation vorzubereiten.

4. Präsentation und Diskussion:

- Nachdem alle Schüler*innen ihre Poster fertig haben, präsentiert die Lehrperson das gemeinsam gestaltete "Graffiti" der Klasse. Die Klasse kann dann gemeinsam über die gelernten Buchstaben sprechen und die Plakate können aufgehängt werden.

Thema: Farben

1. Vorbereitung:

- Die Lehrperson verteilt mehrere grosse Bögen Papier auf den Tischen, auf denen beispielsweise die Grundfarben oder Regenbogenfarben aufgeführt sind. Sie erklärt den Schüler*innen, dass sie nun auf den Plakaten alle passenden Wörter dazu aufschreiben oder aufzeichnen können und gibt einige Beispiele: Beim «gelb»-Plakat schreibt sie Sonne und/oder zeichnet eine Sonne, und so weiter.

2. Durchführung:

- Die Klasse wird in Kleingruppen aufgeteilt, wobei jede Gruppe an einem Plakat beginnt. Die Schüler*innen werden ermutigt, ihre Ideen zum Thema Farben auf das Poster zu schreiben oder zu zeichnen, wobei sie dabei ständig im Austausch miteinander sind. Auf ein Zeichen wechselt jede Gruppe zum nächsten Plakat, um dort wiederum ihre Ideen festzuhalten. Dieser Prozess wird fortgesetzt, bis jede Gruppe wieder zum Ausgangsposter zurückkehrt.

3. Ordnen und sammeln:

- Jede Gruppe überprüft ihr Plakat und ordnet die Ideen, indem sie beispielsweise die richtigen Ideen durch Einkreisen markieren und die falschen Ideen durchstreichen. Am Ende können sie alle geordneten Ideen neu aufschreiben für die Präsentation oder die gezeichneten Bilder ausschneiden und auf einem neuen Poster anordnen.

4. Präsentation und Diskussion:

- Nachdem alle Schüler*innen ihre Poster fertig haben, präsentiert die LP das gemeinsam gestaltete "Graffiti" der Klasse. Die Kinder haben dann die Möglichkeit, darüber zu sprechen, was sie bei den entsprechenden Farben gemalt haben und warum sie diese Wahl getroffen haben. Zusätzlich könnte in der Klasse auch noch über die Lieblingsfarben diskutiert werden: Warum mögen sie diese Farbe und warum mögen sie eine andere nicht.

[Zurück zu: Kurzbeschreibung](#)

Gruppenpuzzle

Thema: Geometrie - Formen

1. Vorbereitung und Einführung:

- Die Lehrperson bereitet verschiedene geometrische Formen vor, wie zum Beispiel Kreise, Quadrate, Dreiecke und Rechtecke. Die Klasse wird in Stammgruppen aufgeteilt, wobei jede Gruppe ausreichend Schüler*innen hat, um alle Formen abzudecken. In diesem Fall wären vier Schüler*innen optimal. Alle Schüler*innen einer Gruppe erhalten jeweils eine Form.

2. Selbststudium:

- Jedes Gruppenmitglied beschäftigt sich mit seiner eigenen geometrische Form und lernt alles über ihre Eigenschaften und sucht Beispielen, wo diese Form vorkommt.

3. Experten-Gruppen:

- Alle Schüler*innen, welche sich z.B. mit der Kreisform auseinandergesetzt haben, bilden nun die «Kreis»-Expertengruppe. Es werden Fragen gestellt, sowie Informationen ausgetauscht.

4. Stamm-Gruppen (Puzzle-Gruppen):

- Nachdem die Schüler*innen genug Zeit hatten, sich in den Expertengruppen mit ihren Formen vertraut zu machen, gehen sie zurück in ihre Stamm-Gruppnet. Jede Gruppe hat mindestens eine Expertin/einen Experten für jede geometrische Form.
- In ihren Puzzle-Gruppen erzählen die Schüler*innen ihr Wissen über ihre geometrische Form.
- Die Gruppe überlegt gemeinsam, wie die verschiedenen Formen zusammenhängen, wie sie kombiniert werden können und welche Eigenschaften sie gemeinsam haben.

5. Evaluation und Präsentation:

- Am Ende präsentiert jede Stamm-Gruppe ihre Erkenntnisse der gesamten Klasse.

[Zurück zu: Kurzbeschreibung](#)

Paar-Kontrolle

Thema: Addieren oder Subtrahieren mit Zehnerüberschreitung

Das zuvor in der Klasse besprochene Rechnen mit Zehnerübergang soll geübt werden, wobei die Schüler*innen verschiedene Strategien ausprobieren und den eigenen Rechnungsweg versprachlichen sollen. Zwei Kinder erhalten gemeinsam ein Arbeitsblatt mit entsprechenden Rechnungen. Das erste Kind beginnt und rechnet. Dabei erklärt es, wie es rechnet. Das zweite Kind hört zu, fragt nach, verbessert und lobt. Danach wechseln die Rollen.

Thema: Lesen, Leseverständnis üben

Die Lehrperson wählt einen Text aus, der dem Leselevel der Schüler*innen entspricht und zum aktuellen Unterrichtsthema passt. Die Schüler*innen werden in Paare aufgeteilt (auf das Leseniveau achten). Die Schüler*innen lesen den Text gemeinsam im Wechsel vor. Zum Beispiel liest Schüler*in A den ersten Abschnitt vor, während Schüler*in B zuhört und darauf achtet, ob Schüler*in A richtig liest und den Text versteht. Nachdem Schüler*in A den Abschnitt vorgelesen hat, gibt Schüler*in B Rückmeldung, ob alles korrekt war. Falls nicht, helfen sie sich gegenseitig, den Text zu verstehen und Unklarheiten zu klären. Dann werden die Rollen für den nächsten Leseabschnitt gewechselt.

Zurück zu: Kurzbeschreibung

Team-Tournament

Da das Team Tournament hauptsächlich dazu dient, Fakten und Wissen zu wiederholen, beispielsweise für Tests, kann es in nahezu jedem Fach angewendet werden. Hier sind einige Beispiele:

Mathematik – Multiplikationsreihen üben (oder auch zur Wiederholung von anderen Grundrechenarten wie Addition, Subtraktion und Division)

1 Vorbereitung:

- Die Lehrperson bereitet für jedes Team einen Umschlag mit Multiplikationsaufgaben und Lösungen vor, die den zu übenden Reihen entsprechen. Zudem erstellt sie Rollenkarten für «Frager*in, Answerer*, Lober*in und Korrigierer*in. Für die erste Runde werden die Rollen verteilt.

2 Durchführung:

- Das fragende Kind liest nun die Rechnung von den vorbereiteten Karten vor; das antwortende Kind löst die Aufgabe; das lobende Kind lobt (diese Rolle erfordert eine vorherige Überlegung, ob sie für alle Aufgaben sinnvoll ist), das korrigierende Kind überprüft die Aufgabe.
- Nach jeder gestellten Aufgabe rotieren die Rollen, so dass alle Schüler*innen einmal jede Rollen innegehabt haben.

Deutschunterricht – «ck, tz» oder ähnliche orthografische Themen:

1 Vorbereitung:

- Die Lehrperson bereitet für jedes Team einen Umschlag mit entsprechenden Wörter vor, die zum entsprechen Thema passen. Zudem erstellt sie Rollenkarten für «Frager*in, Answerer*, Lober*in und Korrigierer*in. Für die erste Runde werden die Rollen verteilt.

2 Durchführung:

- Das fragende Kind liest nun das Wort vor und das antwortende Kind sagt, ob dies z.B. mit «ck» geschrieben wird oder nicht (allenfalls hilft es, wenn das antwortende Kind das Wort aufschreiben kann.); das lobende Kind gibt Feedback und das korrigierende Kind überprüft.
- Nach jeder gestellten Aufgabe rotieren die Rollen, so dass alle Schüler*innen einmal jede Rollen innegehabt haben.

NMG-Unterricht – Thema Wasser oder ähnliches:

1 Vorbereitung:

- Die Lehrperson bereitet für jedes Team einen Umschlag mit entsprechenden Fragen und Antworten zum Thema Wasser vor. Zudem erstellt sie Rollenkarten für «Frager*in, Answerer*, Lober*in und Korrigierer*in. Für die erste Runde werden die Rollen verteilt.

2 Durchführung:

- Das fragende Kind liest nun die Frage vor und das antwortende Kind versucht sie zu lösen; das lobende Kind lobt; das korrigierende Kind überprüft.
- Nach jeder gestellten Aufgabe rotieren die Rollen, so dass alle Schüler*innen einmal jede Rollen innegehabt haben.

Zurück zu: Kurzbeschreibung

Reziprokes Lesen

Das reziproke Lesen gehört zu den komplexeren Formen, um einen Text zu erschliessen. Vorgängig müssen die Lesegenauigkeit und – geschwindigkeit geübt werden.

1. Vorbereitung:

- Die Lehrperson wählt einen Text aus, der dem Leselevel der Schüler*innen entspricht und allenfalls zum aktuellen Unterrichtsthema passt.

- An einem Tisch sitzen jeweils vier Schüler*innen. Diese werden der Einfachheit halber im Uhrzeigersinn nach den Buchstaben A, B, C und D benannt, um die Rollenaufteilung zu vereinfachen. In rotierender Folge übernehmen die Schüler*innen die verschiedenen Rollen im Leseprozess.
2. Phase der Einzelarbeit:
 - Die Schüler*innen lesen still den ersten Abschnitt des Textes. Hilfreich sind dabei diverse Texterschließungstechniken, wie markieren, visualisieren und zusammenfassen.
 3. Phase der Kooperation:
 - Schüler*in A: stellt nun Fragen, die aus dem Text heraus beantwortet werden können.
 - Schüler*in B: schlägt eine Zusammenfassung des Abschnitts vor. Die anderen Gruppenmitglieder ergänzen oder korrigieren, wenn nötig.
 - Schüler*in C: fordert dazu auf, Wörter zu erklären und unklare Textstellen zu erläutern, um Verständnislücken zu schliessen.
 - Schüler*in D: überlegt eine Vorhersage, was im Text als Nächstes kommen könnte und wie es weitergehen könnte.
 4. Wechsel zum nächsten Textabschnitt und Rollenwechsel:
 - Ab der Phase der Einzelarbeit wird dasselbe Verfahren wiederholt und die Rollen gewechselt.

Zurück zu: Kurzbeschreibung

4. Literatur

Walk, L. & Evers, W. (2013). *Fex - Förderung exekutiver Funktionen: Wissenschaft, Praxis, Förderspiele* (1. Aufl.). Bad Rodach: Wehrfritz.

Bochmann, R., Kirchmann, R., Green, K. & Green, N. (2015). *Kooperatives Lernen in der Grundschule zusammen arbeiten - aktive Kinder lernen mehr* (5. Aufl.). Essen: Neue Dt. Schule Verl.-Ges.

Brüning, L., Saum, T., Green, K., Green, N. & Brüning, L. (2020). *Strategien zur Schüleraktivierung* (Erfolgreich unterrichten durch kooperatives Lernen / Ludger Brüning; Tobias Saum) (12. überarbeitete Auflage.). Essen: Neue Deutsche Schule Verlagsgesellschaft mbH.

5. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Die drei Teilbereiche der Exekutiven Funktionen (eigene Darstellung nach Walk & Evers, 2013).....	2
Abbildung 2 Think-Pair-Share (Brüning et al., 2020, S. 17).....	3
Abbildung 3 Doppelkreis (Bochmann et al., 2015, S. 64)	3
Abbildung 4 Placemat (Bochmann et al., 2015, S. 65)	3
Abbildung 5 Graffiti / Rotation (Bochmann et al., 2015, S. 66).....	3
Abbildung 6 Gruppenpuzzle (Bochmann et al., 2015, S. 67)	4
Abbildung 7 Paar-Kontrolle (Bochmann et al., 2015, S. 64)	4
Abbildung 8 Team-Tournament (Bochmann et al., 2015, S. 70).....	4
Abbildung 9 Reziprokes Lesen (Brüning et al., 2020, S. 102).....	4